

Relatório Anual de Progresso 2017

CARTA ARQUEOLÓGICA DAS CALDAS DA RAINHA

Acrónimo: CARACA

15 de Fevereiro de 2018

Autores

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lopes

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO	8
3.	TAREFAS REALIZADAS.....	9
3.1.	CONSTRUÇÃO DO SIG E INTEGRAÇÃO DE CARTOGRAFIA.....	9
3.1.1.	Referencial Teórico.....	9
3.1.2.	Metodologia	10
3.1.3.	Resultados	12
3.2.	ELABORAÇÃO DA BASE DE DADOS DO PROJETO	31
3.2.1.	Referencial Teórico.....	31
3.2.2.	Metodologia	31
3.2.3.	Resultados.....	50
3.3.	LEVANTAMENTO DE ANOMALIAS AÉREAS.....	50
3.3.1.	Referencial Teórico.....	50
3.3.2.	Metodologia	52
3.4.	LEVANTAMENTO TOPONÍMICO	60
3.4.1.	Referencial Teórico.....	60
3.4.2.	Metodologia	61
3.4.3.	Resultados	68
3.5.	RECOLHA DE INFORMAÇÕES DE POSSÍVEIS NAUFRÁGIOS.....	72
3.5.1.	Referencial Teórico.....	72
3.5.2.	Metodologia	72
3.5.3.	Resultados	73
3.6.	RECOLHA DE INFORMAÇÃO ORAL.....	81
3.6.1.	Referencial Teórico.....	81
3.6.2.	“Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico das Caldas da Rainha”	82
3.6.2.1.	Metodologia	82
3.6.2.2.	Resultados	83
3.6.3.	Ações de recolha oral nas escolas.....	88
3.6.3.1.	Metodologia	88
3.6.3.2.	Resultados	89

3.6.4.	Conclusões.....	92
3.7.	LEVANTAMENTO DE FONTES ESCRITAS	93
3.7.1.	Metodologia	93
3.7.2.	Resultados	93
3.8.	LENDAS E TRADIÇÕES	101
3.8.1.1.	Referencial Teórico.....	101
3.8.1.2.	Metodologia	102
3.8.1.3.	Resultados	103
3.9.	PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA	108
3.9.1.	Referencial Teórico.....	108
3.9.2.	Metodologia	109
3.9.3.	Resultados	113
3.10.	DIVULGAÇÃO E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PATRIMONIAL	119
3.10.1.	Referencial Teórico.....	119
3.10.2.	Ações desenvolvidas	119
3.11.	INVENTÁRIOS PATRIMONIAIS	126
3.11.1.	Moinhos.....	126
3.11.1.1.	Referencial Teórico.....	126
3.11.1.2.	Metodologia	127
3.11.1.3.	Resultados	129
4.	CONCLUSÕES.....	131
5.	BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA.....	138
6.	ÍNDICE DE IMAGENS.....	140
	ANEXO I.....	143
	ANEXO II.....	170
	ANEXO III.....	187
	ANEXO IV	207
	ANEXO V	252
	ANEXO VI	287

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório de progresso enquadra-se no âmbito do projeto “Carta Arqueológica das Caldas da Rainha” e tem como objetivo apresentar os resultados obtidos decorrentes dos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2017.

Após a aprovação do PIPA (Projeto de Investigação Plurianual de Arqueologia) pela Direção Geral do Património Cultural, em ofício nº S-2017/422435, de 15 de Fevereiro, os trabalhos foram iniciados de acordo com o plano e cronograma remetidos.

Pretendia-se, nesta primeira fase:

- Iniciar a construção do SIG, introduzindo a cartografia base do concelho e integrando os primeiros elementos, nomeadamente os sítios arqueológicos já conhecidos.
- Efetuar uma cuidada pesquisa documental e toponímica.
- Fazer uma prospeção aérea, por satélite, complementando-a com a respetiva análise paisagística.
- Efetuar prospeções arqueológicas na denominada Zona Ocidental.
- Realizar ações de recolha oral por intermédio de inquéritos em escolas e associações locais.
- Elaborar folhetos informativos.
- Efetuar ações de sensibilização e divulgação patrimonial.
- Analisar, desenhar e fotografar os materiais arqueológicos provenientes das prospeções efetuadas.

Para cumprir estes objetivos procedemos à construção de uma base de dados, que foi desenvolvida no programa *Microsoft Access*, tendo em vista a introdução de todos os elementos relativos ao projeto, relacionados com os sítios arqueológicos, fotografias, materiais, intervenções e bibliografia, permitindo a sua posterior relação com os Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

Paralelamente a este trabalho recolhemos todas as informações possíveis para a construção das *layers* de informação espacial, utilizando os dados fornecidos pelo Gabinete de Planeamento Urbanístico do Município das Caldas da Rainha e pela

Associação CAAPortugal, nomeadamente no que concerne a fotografias aéreas, cartas militares, cartas hidrográficas, curvas de nível, cartas com os limites do concelho e das freguesias e outros dados que nos permitiram iniciar a construção do sistema.

Para complementar os dados de base constantes no projeto SIG recolhemos ainda informações relativas aos naufrágios ocorridos no concelho, traçando polígonos para futura prospeção arqueológica subaquática na plataforma *Arcgis 10*.

Integrámos, ainda, estudos cartográficos e geomorfológicos no SIG do projeto, nomeadamente os estudos geomorfológicos efetuados acerca da Lagoa de Óbidos, de Maria Conceição Freitas, e as propostas de traçado para as vias que passavam nas Caldas da Rainha ao tempo romano, utilizando os trabalhos de Jorge de Alarcão e de Vasco Mantas.

No âmbito da recolha de fontes, efetuámos um levantamento exaustivo das anomalias aéreas existentes na área do concelho das Caldas da Rainha. Aqui, ainda que tenha sido pensada, inicialmente, o desenvolvimento da análise das anomalias pelos ortofotomapas cedidos pelo Gabinete de Planeamento Urbanístico do Município das Caldas da Rainha, optou-se por utilizar a plataforma gratuita *Google Earth*. Esta permitiu uma visão dos dados mais nítida e mais clara do que os ortofotos existentes e a deteção de uma grande quantidade de anomalias a prospetar.

Tendo como objetivo cumprir a realização de inquéritos para levantamento de informação oral, foi desenvolvido um ciclo de palestras no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Estas ocorreram em várias freguesias do concelho, a maioria em centros de dia e de solidariedade social. Com esta ação pretendíamos interagir com o público da terceira idade, no sentido de recolher informações úteis à deteção de novos sítios arqueológicos. Estes inquéritos foram analisados, tendo sido filtrada a sua informação e identificado alguns locais a prospetar que resultaram na descoberta de sítios arqueológicos inéditos.

Paralelamente a estes trabalhos, no início do projeto, foi efetuado o levantamento toponímico de todas as áreas afetadas às 12 freguesias do concelho das Caldas da Rainha. Como será oportunamente explicado neste relatório, a toponímia é um excelente meio

que pode revelar pistas e dados para a descoberta de novos sítios arqueológicos e de interesse patrimonial. Embora inicialmente se tivesse proposto fazer esta análise segundo os topónimos inscritos nas matrizes prediais no Serviço de Finanças das Caldas da Rainha, não foi possível cumprir esse propósito, pois não foi autorizada a sua consulta, pelos serviços de Lisboa. Após a análise etimológica de todos os topónimos recolhidos, estes foram introduzidos na Base de Dados com a respetiva georreferenciação, sendo depois exportados para o SIG do projeto no programa *Arcgis 10*, como pontos a prospetar. A estes adicionamos *buffers* (áreas circulares) com dois anéis de 25 e 50 metros, de forma a garantir uma maior abrangência do espaço que poderia ter resultado na criação do topónimo. Todo o trabalho de análise toponímica foi feito na Biblioteca Municipal de Caldas da Rainha, com o auxílio do Dicionário Etimológico e do Dicionário Onomástico e Etimológico de José Pedro Machado, de 1952 e 1984. Foram ainda utilizadas outras obras, nomeadamente o artigo de Luís Chaves, acerca de toponímia militar portuguesa (Chaves, 1952).

Foi efetuada, ainda, uma consulta cuidada de bibliografia na Biblioteca de Arqueologia da Direção Geral do Património Cultural, nomeadamente de relatórios de obras realizadas no concelho das Caldas da Rainha, o que nos permitiu acrescentar dados mais detalhados aos sítios arqueológicos existentes, não presentes no portal do arqueólogo. Após a recolha de todas estas informações avançou-se para a respetiva prospeção arqueológica. A maioria dos locais analisados localizam-se na zona a prospetar considerada para o ano de 2017, designada em projeto PIPA como “Zona Costeira e Ocidental”, composta pelas freguesias da Foz do Arelho, Nadadouro, UF Santo Onofre e Serra do Bouro, UF Tornada e Salir do Porto.

Realizámos ainda as prospeções das informações obtidas por intermédio da recolha oral, bem como de alguns topónimos, nomeadamente na freguesia do Carvalhal Benfeito, na freguesia dos Vidais e na freguesia de Alvorninha.

Foram ainda fotografados todos os materiais arqueológicos provenientes das prospeções arqueológicas, tendo sido desenhados aqueles que possuem maior relevância.

No que diz respeito à vertente da educação patrimonial foram desenvolvidas, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, as “I Jornadas do Património das Caldas da Rainha”. Estas jornadas foram formadas por painéis que versaram sobre o Património Natural, o Património Histórico e o Património Arqueológico, onde estiveram presentes investigadores e especialistas nestas áreas que efetuaram uma reflexão acerca dos trabalhos desenvolvidos no concelho das Caldas da Rainha e na região, apelando à necessidade da sensibilização e da educação patrimonial, promovendo a ligação, a cooperação e a interação entre as várias áreas do conhecimento e projetos de investigação. Estas ações foram ainda complementadas com visitas a alguns elementos patrimoniais e naturais, nomeadamente ao Hospital Termal, ao Parque D. Carlos I e ao Museu de Cerâmica.

Ainda no âmbito da sensibilização patrimonial foi possível desenvolver ações nas escolas da cidade das Caldas da Rainha, bem como dar a conhecer o projeto CARACA num *workshop* dado na disciplina de Técnicas de Campo na Pós-Graduação de Arqueologia Subaquática do Instituto Politécnico de Tomar e no II Congresso da Associação Nacional dos Arqueólogos.

De referir ainda o envio de um mapa de *site*, com todas as informações do projeto, ao Gabinete de Comunicação do Município das Caldas da Rainha, para colocação das mesmas, na sua plataforma *on-line*, associado à página do município.

Por último, realizámos dois inventários patrimoniais preliminares, um acerca dos moinhos da área de estudo, outro versando sobre as lendas e tradições das várias freguesias do concelho, permitindo-nos um registo do património e possíveis novos sítios.

São os resultados destes trabalhos que se apresentam de seguida.

2. POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO

Na classificação de unidades territoriais (NUTS), o Município das Caldas da Rainha localiza-se no Oeste (NUTS III), na região Centro (NUTS II), no Continente Português (NUTS I). O concelho das Caldas da Rainha está inserido na zona Litoral Oeste de Portugal Continental.

Os 256 km² da sua área total fazem fronteira a Oeste com o Oceano Atlântico, a Norte com o concelho de Alcobaça, a Este com o concelho de Rio Maior e a Sul com os concelhos do Cadaval, Óbidos e Bombarral.

Contém na sua área administrativa 12 freguesias: União das Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório; União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro; União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto; Vidais; Landal; Salir de Matos; Foz do Arelho; Alvorninha; Carvalhal Benfeito; Nadadouro; A-dos-Francos; Santa Catarina. Nestas freguesias vivem cerca de 52000 habitantes.

Inserir-se na CMP 1: 25 000, folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351. (Figura 1; Figura 2).

Figura 1: Localização do concelho das Caldas da Rainha no mapa de Portugal

Figura 2: CMP 1:25000 - folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351)

3. TAREFAS REALIZADAS

3.1. CONSTRUÇÃO DO SIG E INTEGRAÇÃO DE CARTOGRAFIA

3.1.1. Referencial Teórico

Desde há muito que a cartografia tem sido estudada e até produzida por historiadores, embora hoje em dia essa arte seja da quase exclusiva responsabilidade dos Geógrafos. Em termos gerais, a Cartografia é a junção da Ciência com a Arte, tendo como objetivo principal representar graficamente, em mapas, as especificidades de uma determinada área geográfica. É definida, pela *International Cartographical Association*, como o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas, técnicas, que se baseiam em resultados de observações diretas ou de análise de documentação, com vista a elaboração de cartas.

As bases da atual cartografia e respetivo sistema devem-se sobretudo aos Gregos. Foram eles que reconheceram a forma esférica da Terra, desenvolveram um sistema de latitudes e longitudes, desenharam as primeiras projeções, calcularam o tamanho da terra (Alegria, 1977).

A obra de maior importância da cartografia grega e que teve enorme eco, até aos nossos dias, foi a “Geographia”, de Ptolomeu. Apesar de alguns erros e incongruências, esta teve enorme importância no desenvolvimento dos conhecimentos geográficos e cartográficos.

No final do século XIII, inícios do século XIV, desenvolve-se um novo tipo de mapa, apelidado de *Portulanus*, onde era descrito, de forma detalhada, o litoral e respetivas povoações.

Durante o século XIV e XV, a cartografia assumiu um papel de extrema importância na sociedade portuguesa, pondo-a a par, neste campo, de outros países europeus. Esta evolução deveu-se, sobretudo, à epopeia dos Descobrimentos, e naquilo que esta contribuiu para o conhecimento de novos continentes, de novas terras, de novos relevos e formas de os projetar.

Após um período de maior estagnação, que coincidiu com o domínio espanhol entre 1580 e 1640, a produção cartográfica portuguesa voltou a surgir, principalmente nos séculos XVIII e XIX, assistindo-se a uma enorme revolução, nomeadamente com as determinações das primeiras longitudes e as triangulações geodésicas, entrando no que se pode chamar de moderna cartografia (Cortesão, 2009).

Neste sentido, as novas tecnologias de informação aplicadas à arqueologia têm um grau de abrangência de grande dimensão no que concerne aos sistemas de análise relacionadas com as aplicações informáticas.

Estes mecanismos têm vindo a evoluir cada vez mais, dando origem a novas formas de análise de dados.

O seu papel potenciador de análise é um dos principais fatores do seu uso em Arqueologia (Figueiredo, 2007). Em termos gerais, um Sistema de Informação Geográfica consiste num conjunto de ferramentas que permite a recolha, armazenamento, organização, seleção e transformação de dados de natureza espacial. Estes dados são incorporados, neste caso concreto, na cartografia do concelho, possibilitando aceder a uma imagem clara e de conjunto, permitindo relacionar as informações que se vão obtendo a partir da investigação feita, tais como os sítios arqueológicos, as anomalias aéreas detetadas, os topónimos de interesse arqueológico e outras.

3.1.2. Metodologia

A cartografia necessária à construção do Sistema de Informação Geográfica da Carta Arqueológica foi requisitada ao Gabinete de Planeamento Urbanístico do Município das Caldas da Rainha, bem como à Associação CAA Portugal. Foram-nos cedidos um total de 10 elementos que constituem a cartografia base do SIG: cartas militares portuguesas 1: 25 000 (folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351) ortofotomapas (fotografias aéreas), curvas de nível, limites do concelho, limites das freguesias, rede viária, carta hidrográfica, PDM, linha de costa, extensão da plataforma continental.

Algumas *layers* tinham como projeção o sistema de coordenadas Datum 73. Contudo, e porque nos foi informado que o Município, nomeadamente para efeitos de PDM, trabalhava em ETRS 1989, foi feita a conversão de todas as *layers* para este sistema, de modo a que não houvesse falhas na projeção.

A partir desse momento, todos os elementos adicionados ao SIG foram colocados nesta projeção.

A partir do momento em que a cartografia base do concelho das Caldas da Rainha estava implantada no SIG, tornou-se muito mais fácil a introdução de novos dados e respetiva visualização, abrindo espaço à introdução de cartografia temática, sendo possível criar uma imagem mais abrangente de todo o território de análise do projeto (Figura 3).

Figura 3: Imagens exportadas do programa ArcGIS 10, contendo exemplos das *layers* do SIG do projeto. Na primeira imagem o traçado a vermelho representa o limite do concelho. Na segunda regista-se pormenor de ortofotos sobre a cidade das Caldas da Rainha

Após uma investigação cuidada, nomeadamente na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e no Instituto de Arqueologia da Universidade, da cedência de elementos cartográficos pelo Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Óbidos e pela Doutora Maria da Conceição Freitas, docente na Faculdade de Ciências da Universidade

de Lisboa, e de pesquisas efetuadas em informação constante *on-line*, foi possível recolher um conjunto de dados cartográficos de relevo.

Assim, numa fase inicial foram recolhidas todas as informações cartográficas, bem como analisadas as suas descrições, efetuando-se uma filtragem de alguma informação sem importância.

Depois de apurados todos os mapas a integrar na cartografia do projeto, procedeu-se à sua transformação em formato *jpg.*, de forma a poderem ser inseridos no Sistema de Informação Geográfica.

Após a introdução dos mapas foi necessário efetuar uma georreferenciação mais apurada, sendo utilizados pontos de referência imutáveis constantes nas Cartas Militares Portuguesas 1:250000 ou nas fotografias aéreas, fazendo-os corresponder aos mesmos locais nas cartas a introduzir.

Estando corretamente georreferenciadas e colocadas em sobreposição à cartografia de base do concelho, os novos mapas introduzidos foram retificados.

O passo seguinte consistiu na vectorização de alguns dos mapas interpretativos introduzidos. Foram apenas vectorizadas as informações necessárias para a compreensão da informação.

De seguida apresenta-se a descrição de todos estes passos de uma forma individual, por carta, e os resultados e interpretações efetuadas para cada uma das projeções.

3.1.3. Resultados

Carta Corográfica Portuguesa de 1867

A Carta Corográfica portuguesa foi redigida e gravada em 1867, na “Direcção Geral dos Trabalhos Geodesicos, Topographicos, Hydrographicos e Geologicos do Reino”. O levantamento que a originou foi efetuado entre 1855 e 1867 (Figura 4).

Figura 4: Carta Corográfica Portuguesa de 1867

Foi reimpressa em 1945 pelo Instituto Geográfico e Cadastral.

Em termos gerais as cartas corográficas versam acerca de determinada região em particular, tendo como objetivo espelhar a geomorfologia da zona, bem como os nomes das terras e de alguns acidentes geomorfológicos de relevo.

Ao introduzirmos esta carta no SIG do projeto, tivemos como objetivo perceber como é que se encontrada projetado na carta o nível do mar e sua costa, de forma a compará-lo com aquilo que existe hoje em dia.

Primeiramente, a carta corográfica foi georreferenciada e colocada sobre as cartas militares do concelho (Figura 5).

Figura 5: Carta Corográfica e CMP 1:25000 (sobreposição) – Arcqis 10

Após este processo procedemos à vectorização da costa, criando uma *shape* de linhas, onde desenhávamos (Figura 6).

Figura 6: *Shape* de linha de costa segundo a Carta Corográfica de 1867 – Arcgis 10

A análise efetuada permitiu aferir que, aquando do levantamento executado para a elaboração da Carta Corográfica de 1867, o nível do mar se encontrava, em média, mais baixo do que atualmente.

Na costa Atlântica das freguesias da Foz do Arelho, UF Santo Onofre e Serra do Bouro e UF Tornada e Salir do Porto, pudemos constatar que o mar terá avançado para o interior, em média, cerca de 150 metros, em 150 anos.

No que diz respeito à costa Norte da Lagoa de Óbidos, aferimos o contrário. O processo comum de assoreamento fez com que esta tenha reduzido em tamanho, sendo hoje o nível de costa mais baixo.

Esta metodologia revelou-se interessante mas, contudo, o seu resultado não pode considerar-se taxativo. A verdade é que, por vezes, os estudos corográficos carecem de rigor científico, o que pode resultar em diferenças consideráveis que, na prática, poderão ser menores ou até nem existir.

Estudos geomorfológicos da Lagoa de Óbidos

Na investigação efetuada em “Estudos geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”, Maria da Conceição Freitas propõe uma evolução da Lagoa de Óbidos ao longo dos tempos, desde o Holocénico até aos dias hoje, tendo como base a geomorfologia e geologia da zona, bem como os sítios arqueológicos existentes na região e propostas cartográficas antigas. Descreve-se, seguidamente, a sua análise, sendo também apresentados os mapas propostos vetorizados.

A Lagoa de Óbidos situa-se no litoral ocidental português, entre o Cabo Carvoeiro e São Martinho do Porto em território que, administrativamente, pertence aos Concelhos das Caldas da Rainha e de Óbidos.

A Lagoa ocupa uma depressão considerada pouco profunda que se encontra separada do mar, de forma natural, por uma barreira arenosa com cerca de 1,5 km de comprimento.

Este estuário estabelece a comunicação com o mar através de uma barra de maré, comumente apelidado de “aberta”, que assegura trocas de água e sedimentos entre os dois espaços – lagunar e oceânico.

Desde há séculos que a posição da “aberta” vai variando, estando hoje em dia cada vez mais influenciada pela intervenção do Homem, através de dragagens e de outros métodos que visam a sua manutenção.

Nestes estudos, e na ausência de informações de carácter geológico que permitissem definir uma escala temporal mais alargada e de maior precisão, utilizou-se o conhecimento adquirido em estudos de sistemas lagunares semelhantes do litoral ocidental português.

Durante o Pliocénico, entre 5 e 1,8 milhões de anos, o nível do mar alcançou cotas altas, resultantes de um clima mais quente, de cariz tropical, tendo-se a linha de costa deslocado para o interior do continente, junto à Serra dos Candeeiros, o que seria a arriba litoral de então.

Avançando no tempo, e durante a glaciação mais recente (Würm), há cerca de 18000 anos, o nível do mar estaria 120 metros abaixo da cota atual e a linha de costa situava-se 15 km para Oeste.

Embora a Lagoa de Óbidos ainda não existisse, a depressão onde hoje se implanta fazia parte de um vale fluvial escavado na planície litoral.

Gradualmente, a temperatura foi subindo e o nível médio do mar também, aumentando o volume do Oceano, fazendo-o entrar por vales escavados que se transformaram em braços de mar.

A verdade é que o homem do Paleolítico que habitou nesta região encontrou uma paisagem bastante diferente da atual, com um clima mais frio, um vale mais profundo e apertado, talhado num relevo distante do litoral e sem acesso a recursos marinhos próximos.

Entre 10000 e 5000 a.C., o clima melhorou, favorecendo um regime transgressivo intenso (cerca de 1 cm/ano), interrompido no milénio anterior, o qual se prolongou até há aproximadamente 7 000 anos.

Nos dois milénios seguintes assiste-se a uma diminuição da cota do nível do mar, para valores 0,8-1 mm/ano.

Estas alterações permitiram a formação, em 5000 a.C., da Lagoa de Óbidos, sendo caracterizada por uma inundação marinha progressiva, desenvolvendo-se um ambiente de ria/estuário aberto, semelhante aos ambientes formados nas depressões de Alfeizerão e Pederneira.

Nesta altura o perímetro de inundação marinha alcança a sua máxima expressão, prolongando-se até aos relevos de Óbidos e Roliça e inundando a atual planície aluvionar dos rios Real e Arnóia, a Poça do Vau, a zona de Sobral da Lagoa e das Várzeas.

Esta inundação acabou por trazer para a região uma variedade de recursos naturais e de locais de abrigo que beneficiaram a fixação de comunidades (Figura 7).

Figura 7: Vetorização da Lagoa de Óbidos há 5000 anos, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - Arcgis 10

No final do Neolítico assistimos a uma estabilização do nível do mar, nesta altura mais aproximado à cota atual.

Desenvolvem-se barreiras arenosas terminais, que isolaram os ambientes de rio/estuário e os transformaram em lagoas.

Nasce, assim, a Lagoa de Óbidos, há cerca de 5000 anos atrás.

Entre o final do Neolítico e o Período Romano, o nível médio do mar atingiu a cota atual, correspondendo a um pulso de elevação na ordem dos 3/4 metros, correspondendo a uma subida de 1 mm por ano (Figura 8).

Durante o Período Romano a cidade de *Eburobrittium* é o testemunho mais importante da região, sendo uma importante cidade litoral, sobranceira à vila de Óbidos. Esta seria um porto secundário, sendo o principal o da antiga Lagoa de Alfeizerão.

No atual concelho de Óbidos, existem vestígios romanos diversificados, muitos na margem lagunar, que atestam a dimensão da Lagoa neste período.

Figura 8: Vetorização da Lagoa de Óbidos no período romano, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos” - Arcgis 10

No que diz respeito à Idade Média, nomeadamente entre os séculos XII e XV, os dados existentes são escassos, não sendo possível aferir com rigor a extensão da Lagoa de Óbidos.

Existe, ainda assim, a certeza de que o nível da água foi diminuindo devido ao assoreamento intensificado pela exploração agrícola do solo.

A análise efetuada em referências textuais desta época permite referir que, nesta altura, são constituídas várias comunidades nas margens da lagoa e das várzeas do Rio Real e do Rio Arnóia, sendo desenvolvidas atividades piscatórias.

Durante o século XIII a lagoa já teria alguns problemas de estagnação e renovação das águas, sendo necessário recorrer à abertura da “Aberta” para a água poder ser renovada.

No ano de 1460 a Câmara de Óbidos terá promulgado um decreto em que obriga as povoações da Atouguia, Cadaval e Coutos Velhos a abrir a Lagoa as vezes que fossem necessárias.

As referências bibliográficas existentes para esta época acerca das várzeas e povoações existentes permitem efetuar uma proposta para a dimensão da Lagoa, que se apresenta de seguida (Figura 9).

Figura 9: Vetorização da Lagoa de Óbidos nos séculos XII-XV, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos” – *Arcgis 10*

Entre os séculos XV e XVIII a Lagoa e as suas fontes são praticamente inexistentes, apenas sendo possível referir que o assoreamento prosseguiu.

A partir do século XVIII existem referências à impossibilidade de cultivar os campos devido à retenção da água que os inundavam, transformando estes espaços em várzeas. A zona de embocadura encontrava-se num processo de assoreamento intenso, ao contrário dos principais bancos arenosos, que se mantêm semelhantes aos atuais. No que diz respeito às profundidades, estas atingem um máximo de 4,50 metros no corpo central da Lagoa, 2,80 metros no Braço do Bom Sucesso e 6,20 metros no Braço do Bom Sucesso (Figura 10).

Figura 10: Vetorização da Lagoa de Óbidos nos séculos XVIII - XIX, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - *Arcgis 10*

Durante o século XX, e após a análise das fotografias aéreas e de representações da Lagoa de Óbidos desta altura, apenas se denotam algumas alterações em relação aos séculos anteriores, nomeadamente no que se refere a uma extensão maior da várzea do Rio Arnóia e do Rio Real, podendo justificar-se pela aparente expansão do perímetro de inundação do Braço da Barrosa e da Ribeira do Nadadouro.

Relativamente ao corpo lagunar principal da Lagoa, os limites são semelhantes aos atuais (Figura 11).

Figura 11: Vetorização da Lagoa de Óbidos atual, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - Arcgis 10

Em suma, pode concluir-se que a Lagoa de Óbidos se formou há cerca de 5000 anos, quando o nível do mar diminuiu acentuadamente.

Desde aí, toda a zona experienciou um grande assoreamento, o que favoreceu a acumulação sedimentar no fundo lagunar.

Este processo teve duas consequências principais: a diminuição da profundidade da Lagoa; e a diminuição da superfície molhada.

Os primeiros três milénios terão sido caracterizados por uma diminuição do volume de água, mantendo, contudo, a mesma extensão no seu perímetro.

Gradualmente a água vai-se perdendo e os terrenos outrora ocupados pela Lagoa dão lugar a várzeas.

Desde a época romana e, de forma mais intensa, durante a Idade Média, que a prática agrícola nos terrenos sobranceiros à Lagoa favorece a sedimentação e, por consequência, a diminuição dos seus limites.

As maiores alterações ocorrem na margem Sul da Lagoa, no atual concelho de Óbidos

Embora os braços do Bom Sucesso, da Barrosa e da Ferraria ainda existam, estes reduziram, substancialmente, o seu tamanho.

As margens da Lagoa e do seu corpo principal têm-se mantido praticamente imutáveis, ocorrendo as maiores alterações na natureza dos seus sedimentos e na sucessão natural dos ambientes que a compõem (sapais e rasos de maré).

Outros dos motivos para estas alterações ocorridas deve-se à ação humana, nomeadamente ao desenvolvimento de dragagens consecutivas que acabam por alterar a configuração da Lagoa de Óbidos (Figura 12).

Figura 12: Vetorização da evolução da Lagoa de Óbidos, desde a sua formação até ao presente, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - *Arcgis 10*

Estudo das Vias Romanas

Neste estudo foram analisadas as propostas de traçados romanos para a região das Caldas da Rainha apresentadas por Jorge de Alarcão, em “O Domínio Romano em

Portugal”, de 1988, e por Vasco Mantas, em “Vias e Portos na Lusitânia Romana”, de 2002.

Estas são substancialmente diferentes, estando ambas assentes em frágeis pressupostos, principalmente porque os vestígios romanos que podem indiciar vias romanas no concelho das Caldas da Rainha são escassos. Cruzam-se, neste capítulo, alguns dados já obtidos com o nosso trabalho de prospeção, que consideramos ser fundamentais para corroborar ou não as propostas dos autores. Assim, ainda que se pretenda expor a metodologia de base que foi considerada para o planeamento do trabalho de campo, apresentamos já alguns dados obtidos com o trabalho de campo de 2017.

Desta forma, os mapas/modelos apresentados pelos autores foram exportados para o SIG do projeto, tendo sido georreferenciados e colocados em sobreposição à cartografia base do mesmo. Depois deste processo foram vetorizadas as vias constantes na cartografia, tendo sido distinguidas por cores diferentes as duas propostas.

Foi também criada uma *layer*, à medida que fomos desenvolvendo os trabalhos, para representar os vestígios romanos já conhecidos no concelho das Caldas da Rainha, de modo a ter uma melhor perceção da sua dispersão e da sua proximidade às propostas dos traçados romanos.

A proposta de Jorge Alarcão para a região em estudo apresentada em 1988 consiste num traçado que entra no atual concelho das Caldas da Rainha a N-E, por Santa Catarina, seguindo para o Carvalhal Benfeito, Cabeça Alta, junto ao Casal da Mata, próximo da fronteira entre as freguesias do Carvalhal Benfeito e Alvorninha. Passaria junto à povoação das Trabalhias, seguindo para Salir de Matos, junto aos Casais da Ponte, ligando à atual cidade das Caldas da Rainha, passando junto ao Parque Rainha D. Leonor e ao Hospital Termal. A via entra no concelho de Óbidos pelo Casal da Figueira e pelo Bairro, cruzando a chamada Várzea da Rainha, ligando à localidade do Sobral da Lagoa por Norte. Daí seguiria para a Amoreira, continuando para Sul (Figura 13).

Cruzando esta informação com os vestígios romanos já conhecidos na região, principalmente com os que existem no concelho das Caldas da Rainha, podemos concluir que o traçado passa próximo a duas pontes romanas inéditas descobertas no âmbito do projeto CARACA: a Ponte da Feteira, em Salir de Matos, e a Ponte do Carvalhal, no Carvalhal Benfeito.

Figura 13: Mapa das vias romanas da Lusitânia – “O Domínio Romano em Portugal” – Jorge Alarcão

Analisando, ainda, a proposta geomorfológica da Lagoa de Óbidos de Conceição Freitas, referida anteriormente, percecionamos que parte do trajeto não é rigoroso, pois passa na Várzea da Rainha, local que há época romana se encontrava alagado em grande extensão, não permitindo a construção de vias.

Ainda assim, consideramos o traçado para o planeamento da prospeção, registando coincidências nomeadamente na zona em que o troço entra no atual concelho das Caldas da Rainha, junto a Santa Catarina, onde se localiza o sítio arqueológico Castro de Santa Catarina (CNS 4215), que teve presença romana, e também na zona onde estão edificadas as duas pontes romanas referidas anteriormente, Salir de Matos e Carvalhal Benfeito (Figura 14).

Figura 14: Vetorização do traçado da via romana, tendo como base o estudo “O Domínio Romano em Portugal” – Arcgis 10

A proposta seguinte é da autoria de Vasco Mantas e consta de um grande trabalho intitulado “Vias e portos na Lusitânia Romana”.

Neste estudo, o autor refere que não existe qualquer descrição antiga das estradas que passavam por esta região, cujas principais *mansiones* eram *Olisipo* e *Eburobrittium*, *Collipo* e *Conimbriga* (Mantas, 2002).

Contudo, a via terá existido, pois Plínio referiu-a, ao falar dos *oppida* de *Conimbriga*, *Collipo*, *Eburobrittium* e do *municipium* de *Olisipo*.

Embora tenham existido estruturas de vias principais, organizadas em função das cidades mais importantes, o autor refere que as comunicações não poderiam fazer-se

apenas por estas, defendendo que existiriam estradas secundárias, sobre as quais o conhecimento é, ainda, conjectural.

Estas estradas seriam construídas à margem dos interesses administrativos e estratégicos, cumprindo apenas funções locais ou regionais.

Estes caminhos quebravam o isolamento das populações, permitindo a circulação das pessoas, das coisas e das ideias (Mantas, 2002).

Para o atual concelho das Caldas da Rainha, Vasco Mantas propõe a existência de uma via secundária que, vinda de Alfeizerão, paralela ao litoral, entraria no atual concelho das Caldas da Rainha pela freguesia de Salir de Matos, passando pelo lugar de Barrantes, Guizado, continuando para a UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, continuando para Oeste pela povoação do Coto, junto ao Outeiro de São Jacinto.

Esta seguiria junto aos Casais de Santa Rita, passando nos Casais da Rochida, cruzando a cidade das Caldas da Rainha junto ao Parque Rainha D. Leonor e à parte “velha” da cidade. De frisar que a proposta apresentada por Jorge Alarcão e referida anteriormente cruza com a proposta de Vasco Mantas neste local, coincidindo as duas passarem junto à zona mais antiga da cidade, constituída pelo Hospital Termal, Largo João de Deus, Parque Rainha D. Leonor (Figura 15).

A via continuaria para Sul, seguindo para a zona onde hoje se implanta a Escola de Sargentos do Exército, em direção às Caxinas, já dentro do concelho de Óbidos. Passaria junto ao Santuário do Nosso Senhor da Pedra, que se encontra próximo da cidade de *Eburobrittium*. A via continuaria então para Sul.

Ao cruzarmos o trajeto apresentado por Vasco Mantas com os poucos vestígios romanos conhecidos no concelho das Caldas da Rainha, apenas encontramos três referências de relevo. Trata-se da inscrição de Salir de Matos, atualmente no cemitério de Salir de Matos mas que terá sido trazida de outro local, provavelmente de uma *villa* romana que existiria em Santo Amaro, o que poderá atestar a presença romana na região (Ficheiro Epigráfico nº384).

Figura 15: Mapa das vias romanas da Lusitânia – “Vias e portos na Lusitânia Romana” – Vasco Mantas

Outro dos vestígios romanos que se poderá conectar a este traçado conjectural é a estatueta romana de Neptuno, que se diz ter sido encontrada junto ao Hospital Termal da cidade das Caldas da Rainha, e vendida num relicário para Espanha, não se conhecendo o seu paradeiro (Almeida et al., 1968).

Figura 16: Vetorização do traçado da via romana, tendo como base o estudo “Vias e portos na Lusitânia Romana” - Arcgis 10

Embora aparentando ser de cronologia medieval, colocamos também em conexão a este traçado a Ponte do Imaginário, descoberta no âmbito do projeto, e que, embora mais recente, poderá ter origem romana e ter sido alvo de várias readaptações ao longo dos tempos, até aos nossos dias.

Na figura seguinte (figura 17) é possível observar a sobreposição das duas propostas e dos achados referenciados pelo projeto referentes a este período.

Figura 17: Vetorização e comparação das duas propostas de traçado para a via romana - Arcgis 10

3.2. ELABORAÇÃO DA BASE DE DADOS DO PROJETO

3.2.1. Referencial Teórico

Para a análise dos dados recolhidos optou-se por criar um sistema que assenta numa base de dados e que permite armazenar, processar, visualizar e analisar os dados de natureza espacial e descritiva. A organização de qualquer base de dados comporta duas premissas importantes: organização física e desenho lógico do sistema. A primeira versa sobre a localização física dos ficheiros e a sua organização. A segunda é baseada na construção conceptual das relações entre as tabelas e respetivos dados (Sendra, 1992). O objetivo foi criar uma base de dados que permitisse fazer a conexão a um Sistema de Informação Geográfica, através de uma *GeoDataBase*, sendo dessa forma possível a atualização continua dos dados e chegar mais rapidamente a conclusões de relação e visualização dos mesmos (Filho, 2000).

O facto de se conetar a base de dados a um sistema de informação geográfica permite uma visualização dos dados detalhada e o seu enquadramento espacial.

A Base de Dados é um sistema de organização de dados, que permite armazenar todas as informações referentes aos vestígios arqueológicos, às fontes analisadas, à bibliografia da zona e aos trabalhos e intervenções realizados na região, sendo assim um recetáculo da totalidade das informações recolhidas no decurso do projeto.

A escolha dos campos a adicionar teve como objetivo cumprir os objetivos previstos no PIPA apresentado à Direcção-Geral do Património Cultural.

3.2.2. Metodologia

Tendo em conta os objetivos a atingir com a base de dados do projeto foi feita uma lista de todos os dados passíveis de ser introduzidos, analisando a sua viabilidade.

Primeiramente foi criado um diagrama E-R com todas as tabelas e respetivos campos a criar, bem como a representação das relações entre si (Figura 18).

Figura 18: Diagrama E-R da Base de Dados do Projeto

A Base de Dados do projeto é composta por 7 tabelas (sítios; intervenção/trabalhos; bibliografia; material; foto material; desenho material; foto sitio) e por 8 formulários (1 *start menu* e 7 formulários das respetivas tabelas).

As tabelas abrigam um conjunto de campos / atributos. Os campos, por sua vez, possuem um conjunto de registos ou tuplos que descrevem o objeto analisado.

Todas as tabelas da base de dados estão relacionadas, de 1 para 1 ou de 1 para muitos. Estas relações são representativas da estrutura da base de dados, permitindo assegurar a integridade referencial impedindo a introdução de dados redundantes.

Depois de criado o diagrama E-R da base de dados do projeto e de estruturadas as relações a criar, foi utilizado o programa Microsoft Access para a construção da base de dados.

Tabelas

Na tabela “Sítios” foram criados 53 campos diferentes: **Codsitio** (chave primária que constitui a identificação de cada registo de sítio com numeração automática e

sequencial); **Toponimo** (nome do topónimo associado ao sítio arqueológico a introduzir com texto breve); **Proprietario** (proprietário do sítio arqueológico a introduzir com texto breve); **Contacto** (contacto do proprietário do sítio arqueológico a introduzir com o valor “número”); **Freguesia** (neste campo foi criado, por intermédio do assistente de pesquisas, um menu em pulldown com todas as freguesias do concelho das Caldas da Rainha, sendo possível escolher apenas uma opção); **Carta Militar** (foi criado um menu em pulldown com a lista das cartas militares portuguesas que dizem respeito ao concelho das Caldas da Rainha. Aqui apenas se pode escolher uma opção, aquela onde se encontra o sítio arqueológico); **Latitude** (coordenada geográfica introduzida por intermédio de uma máscara criada que obriga a introduzir os dados em formato “00°00'00.000"N”); **Longitude** (coordenada geográfica introduzida por intermédio de uma máscara criada que obriga a introduzir os dados em formato 0°00'00.000"W); **Altitude** (campo de introdução definido por uma máscara com os valores de introdução “999 m2”, indicando a altitude a que o sítio arqueológico se encontra); **Meio** (neste campo foi criado um menu em pulldown com as opções “terrestre” ou “aquático”, sendo apenas possível escolher aquela em que o sítio arqueológico se encontra inserido); **Tipologia** (campo onde foi criado um menu pulldown com as opções tipológicas do sítio arqueológico, podendo apenas escolher uma entre: habitat, necrópole, arte rupestre, achado isolado, monumento megalítico, concheiro, estrutura patrimonial, naufrágio, abrigo, acampamento, alinhamento, atalaia, cais, castro, depósito, estaleiro, estrutura, fundeadouro, inscrição, mancha de ocupação, moinho, ponte, vestígios de superfície); **Descricao** (campo onde se introduz, por intermédio do valor “texto longo”, a descrição arqueológica do sítio); **13 campos de cronologias (paleolítico inferior, paleolítico médio, paleolítico superior, mesolítico, neolítico, calcolítico, idade do bronze, idade do ferro, romana, medieval, moderna, contemporânea, cronologia indeterminada)** introduzidas com o valor “Sim/Não”, dando a hipótese de escolher várias cronologias para o mesmo sítio arqueológico; **Acessos** (campo com valor de introdução “texto longo” onde se descrevem os acessos ao sítio arqueológico); **Recursos** (campo com valor de introdução “texto longo” para descrição dos recursos ambientais no sítio e suas área envolvente); **Tipo de solo** (campo com valor de introdução “texto longo” para descrição

do tipo de solo do sítio arqueológico); **AreaDispersao** (campo com valor de introdução definido por uma máscara “999 m2”, indicando a área de dispersão dos vestígios do sítio); **Geomorfologia** (campo com valor de introdução de “texto longo” onde serão introduzidas informações relativas às características geomorfológicas do sítio); **Geologia** (campo com valor de introdução “texto longo” para introduzir as características geológicas do sítio); **Hidrologia** (campo com valor de introdução “texto longo” onde se podem introduzir informações relativas aos recursos hídricos no sítio e sua envolvente); **Riscos** (campo com valor de introdução “texto longo” onde ficarão explicitados os riscos inerentes à destruição do sítio, sejam antrópicos ou naturais); **Conservacao** (campo com valor de introdução “texto longo” onde ficarão explicitadas as medidas de conservação a acionar caso o sítio necessite); **PlanoSalvaguarda** (campo de introdução “texto longo” onde ficará traçado o plano de salvaguarda do sítio, caso o mesmo necessite).

Provenientes da tabela apagada “Fontes” e introduzidos na tabela “Sítios” foram adicionados os seguintes campos:

ViabArqToponimo (campo com menu em pulldown onde se pretende avaliar a viabilidade arqueológica do topónimo, podendo escolher-se um de 3 valores: 1 – Sem conexão, 2 - Pouca Conexão; 3 - Alta Conexão); **AnomaliaFotoAerea** (campo com valor de introdução numérica onde se introduz o número da anomalia da fotografia aérea correspondente); **NºOrto** (campo com menu pulldown onde se pode escolher o número da fotografia aérea a que esta anomalia se encontra associada); **Descricao anomalia aérea** (campo com introdução em “texto longo” onde se procede à descrição da anomalia aérea); **Indice anomalia aerea** (campo com menu em pulldown com 4 opções de escolha do índice de análise da anomalia aérea: fitológico, pedológico, sombra, morfológico); **Matriz anomalia aerea** (campo com menu em pulldown contendo 3 opções de escolha de matriz: 1 – Anomalia indeterminada, 2 – Anomalia a prospectar (sem reconhecimento), 3 – Anomalia a prospectar (com reconhecimento); **Imagem anomalia aerea** (campo com introdução de dados em hiperligação, sendo possível criar uma hiperligação para a imagem onde consta a anomalia aérea no Google Earth); **Descricao Bibliografica** (campo com introdução de valor em “texto longo” onde poderá ser colocada alguma bibliografia relacionada com as anomalias nas fontes detetadas);

Informacao oral (campo com introdução numérica do número da informação oral recolhida); **Fornecedor info oral** (campo com introdução com valor em “texto breve” onde será introduzido o nome de quem forneceu a informação oral); **Descricao info oral** (campo com valor de introdução “texto longo” onde será feita a descrição da informação oral fornecida); **ViabArqInfoOral** (neste campo foi criado um menu em pulldown com 3 valores diferentes que explicitam a viabilidade arqueológica da informação oral: 1 – Baixa probabilidade, 2 – Probabilidade, 3 – Alta probabilidade); **Lendas** (campo com valor de introdução “texto longo” onde serão descritas algumas lendas que possam existir associadas àquele registo); **MapaAntigo** (campo onde se pode introduzir um objeto OLE (imagem) respeitante a algum mapa antigo relacionado com o registo); **LegendaMapa** (campo com valor de introdução em “texto longo” onde se inserirá a legenda associada à imagem do mapa do campo anterior); **OutrosDocumentos** (campo com valor de introdução em “texto longo” onde podem ser introduzidas informações relativas a outros documentos que estejam associados às anomalias constantes naquele registo); **Observacoes** (campo com valor de introdução em “texto longo”, que permite a introdução de algumas informações complementares ao registo das anomalias).

A tabela “Foto Sítio” contém 4 campos: **Codfotositio** (chave primária da tabela com campo de introdução em “numeração automática” e sequencial, que permite individualizar cada um dos registos); **Fotografia** (campo com valor de introdução em “objeto OLE”, sendo possível introduzir uma fotografia do sítio); **Legenda** (campo com valor de introdução em “texto breve”, onde se pode introduzir a legenda da fotografia respetiva); **Codsitio** (chave estrangeira da tabela que permite criar a relação da tabela “Foto Sítio” à tabela “Sítio”, sendo desta forma possível introduzir vários registos de fotografias e associá-los ao sítio a que dizem respeito).

Seguidamente foi criada a tabela **Intervenções/Trabalhos**.

Esta tabela contém 8 campos e possui uma relação de 1 para muitos com a tabela “Bibliografia”. Desta forma é possível relacionar determinado trabalho ou intervenção arqueológica com várias entradas bibliográficas.

Como referido anteriormente esta tabela está também associada à tabela “Sítios”, com uma relação de muitos para um, relacionando assim as várias intervenções e trabalhos efetuados aos sítios correspondentes.

Os 7 campos criados são os seguintes: **Codintervencao** (chave primária da tabela com valor de “numeração automática” e sequencial, de forma a que cada código de intervenção corresponda a um registo de uma intervenção ou trabalho efetuado); **Ano** (campo com valor de introdução em “texto breve” onde se colocará o ano a que a intervenção diz respeito); **Responsavel** (campo com valor de introdução em texto breve que terá patente o nome do responsável pela intervenção ou trabalho efetuado); **Dados Registados** (neste campo, com valor de introdução em “texto longo” será colocado um resumo dos dados registados e recolhidos na intervenção); **Registo DGPC** (campo com valor de introdução “texto breve” onde será colocado o nome do projeto ou trabalho pelo qual está registado no Portal do Arqueólogo); **Bibliografia** (campo com valor de introdução em “texto longo” onde será inserida a referência bibliográfica associada ao trabalho ou intervenção); **Observacoes** (campo com valor de introdução em texto longo para a introdução de qualquer topo de informação adicional relativa ao trabalho ou intervenção); **Codsitio** (chave estrangeira com valor de introdução numérico, que permite relacionar a tabela Intervenções/Trabalhos à tabela “Sítios”, de forma a fazer corresponder as intervenções ao sítio específico onde foram efetuadas).

A tabela “**Bibliografia**” foi criada pela necessidade de associar os registos bibliográficos aos sítios e intervenções. Assim, a tabela “Bibliografia” possui relações de muitos para um à tabela “Sítios” e à tabela “Intervenções/Trabalhos”. Desta forma é possível associar a bibliografia ao respetivo sítio arqueológico e à respetiva intervenção/trabalho.

Nesta tabela foram criados 9 campos, sendo 2 deles chaves estrangeiras que, como referido acima, permitem relacionar esta tabela com as tabelas “Sítios” e “Intervenções/Trabalhos”:

Codbiblio (chave primária da tabela com introdução numérica automática sequencial, permite identificar individualmente todos os registos desta tabela); **Referencia Bibliografica** (campo com valor de introdução em “texto breve” permite colocar a

referência bibliográfica completa associada a cada registo); **Autor** (campo com valor de introdução em “texto breve” onde será colocado o nome do autor da respetiva bibliografia); **Ano** (campo com valor de introdução numérico e com máscara de introdução “9999” permite a introdução do ano a que se refere o registo bibliográfico, sendo possível apenas introduzir 4 dígitos); **Descricao** (campo com valor de introdução em “texto longo” onde será colocada a descrição resumida do teor do registo bibliográfico); **Citacoes** (campo com valor de introdução em “texto longo” onde se podem introduzir citações relativas a cada referência bibliográfica); **Imagem** (campo com valor de introdução em “Objeto OLE”, onde se pode introduzir uma imagem, compor exemplo a capa do livro ou artigo correspondente); **Codsitio** (chave estrangeira com valor de introdução numérico permite a relação direta com a tabela “Sítios”, associando o registo bibliográfico ao registo de sítio); **Codintervencao** (chave estrangeira com valor de introdução numérico cria a possibilidade de relacionar os registos bibliográficos da tabela “Bibliografia” aos registos respetivos na tabela “Intervenções/Trabalhos”).

A tabela “**Material**”, como o próprio nome indica, tem como objetivo a introdução de registos de materiais arqueológicos (individuais ou de conjunto), caracterizando-os e associando-os a outras tabelas.

Neste caso, a tabela “Material” possui uma relação de um para muitos com a tabela “Foto Material”, fazendo assim corresponder a individualidade de um material ou de um conjunto de materiais a várias fotografias.

Foi criada ainda a relação de muitos para um com a tabela “Sítios”, pois a um determinado registo de sítio arqueológico introduzido na tabela “Sítios” poderão corresponder mais do que um material na tabela “Material”.

Na tabela “Material” foram introduzidos 6 campos distintos: **Codmaterial** (chave primária da tabela introduzida com valor numérico automático e sequencial permite identificar e individualizar cada registo); **Cronologia** (campo com menu em pulldown com vários valores de introdução das diferentes cronologias do material: Paleolítico, Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio, Paleolítico Superior, Mesolítico, Neolítico, Neolítico Antigo, Neolítico Médio, Neolítico Final, Proto-História, Calcolítico, Calcolítico Inicial, Calcolítico Pleno, Calcolítico Final, Idade do Bronze, Bronze Inicial, Bronze Médio,

Bronze Final, Idade do Ferro, 1ª Idade do Ferro, 2ª Idade do Ferro; Romana; Medieval; Medieval Islâmica; Medieval Cristã; Moderna; Contemporânea; Cronologia Indeterminada); **Tipologia** (campo com menu em pulldown com diferentes valor de introdução, podendo escolher-se apenas um dos seguintes: Cerâmica, Lítico, Metal, Madeira, Vítreo, Osteológico); **Estado** (campo com menu em pulldown onde fica definido o estado de fragmentação do material: Muito fragmentado, Fragmentado, Inteiro); **Descricao** (campo introduzido com valor em “texto longo”, onde se pode fazer uma descrição do material registado); **Codsitio** (chave estrangeira com valor de introdução numérico que permite a relação com a tabela “Sítios”, fazendo corresponder os registos da tabela “Material” a um determinado registo na tabela “Sítios”).

Ligada à tabela “Material” numa relação de muitos para um foi criada a tabela “**Foto Material**”. Era premente ilustrar as entradas de registo dos vários materiais com as respetivas fotografias. Assim, é possível associar um determinado material na tabela “Material” a diversas fotografias desse mesmo material na tabela “Foto Material”.

Foram introduzidos 7 campos na tabela “Foto Material”: **Codfotomaterial** (campo da chave primária da tabela com valor de introdução em numeração automática, permite identificar e individualizar cada registo da tabela); **Fotografia** (campo com valor de introdução em “objeto OLED”, onde se pode introduzir a fotografia do material); **Legenda** (campo com valor de introdução em “texto breve” permite introduzir a legenda da fotografia do material); **Altura maxima** (campo com máscara de introdução “99,99 cm” permite introduzir a altura máxima do material a que a fotografia diz respeito); **Largura maxima** (campo com máscara de introdução “99,99 cm” permite introduzir a altura máxima do material a que a fotografia diz respeito); **Espessura maxima** (campo com máscara de introdução “99,99 cm” permite introduzir a altura máxima do material a que a fotografia diz respeito); **Codmaterial** (campo de chave estrangeira com valor de introdução numérico, possibilita a relação à tabela “Material”, associando os vários registos na tabela “Foto Material” a um determinado registo de material na tabela “Material”).

Associada ainda à tabela “Material” foi criada a tabela “**Desenho Material**”. Aos diferentes materiais registados, além das fotografias, muitas vezes os desenhos ou

croquis efetuados podem revelar dados que muitas vezes não são desvendáveis com as fotografias.

Assim, a tabela “Desenho Material” está ligada à tabela “Material” por uma relação de muitos para um, permitindo associar diversos registos de desenhos ao seu material correspondente.

A tabela “Desenho Material” possui 5 campos: **Coddesenhomaterial** (chave primária da tabela com valor de introdução numérico, automático e sequencial, permitindo identificar e individualizar cada um dos registos); **Desenho** (campo com valor de introdução em “objeto OLED” podendo ser adicionada uma imagem do desenho do material); **Legenda** (campo com valor de introdução em texto “breve” que permite colocar a legenda associada ao desenho do material); **Desenhador** (campo com valor de introdução em “texto breve” onde pode ser introduzido o autor do desenho); **Codmaterial** (chave estrangeira da tabela com valor de introdução numérico que permite a relação da tabela “Desenho Material” à tabela “Material”, podendo associar vários registos da tabela “Desenho Material” a um registo específico da tabela “Material” (Figura 19; Figura 20; Figura 21; Figura 22).

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição (Opcional)
Codsítio	Numeração automática	Chave primária da tabela
Toponimo	Texto Breve	Topónimo do sítio arqueológico
Proprietario	Texto Breve	Proprietário do sítio arqueológico
Contacto	Número	Contacto do proprietário do sítio arqueológico
Freguesia	Texto Breve	Freguesia onde se encontra o sítio
Latitude	Texto Breve	Coordenada geográfica do sítio
Longitude	Texto Breve	Coordenada geográfica do sítio
Altitude	Texto Breve	Altitude do sítio
Carta Militar	Texto Breve	Carta militar onde se encontra o sítio
Meio	Texto Breve	Meio Terrestre / Subaquático
Tipologia	Texto Breve	Tipologia do sítio (achado isolado, monumento megalítico, naufrágio, gruta, castro, etc)
Estado	Texto Breve	Estado de destruição do sítio
Descricao	Texto Longo	Descrição das características do sítio arqueológico
Paleolítico Inferior	Sim/Não	Cronologia do sítio
Paleolítico Medio	Sim/Não	Cronologia do sítio
Paleolítico Superior	Sim/Não	Cronologia do sítio
Mesolítico	Sim/Não	Cronologia do sítio
Neolítico	Sim/Não	Cronologia do sítio

Figura 19: Tabela “Sítios” da “BD-CARACA”

Intervenções/Trabalhos			
Nome do campo	Tipo de dados		Descrição (Opcional)
Codintervencao	Numeração automática	Primária	
Ano	Número		
Responsavel	Texto Breve		
Dados registados	Texto Longo		
Registo DGPC	Texto Longo		
Bibliografia	Texto Longo		
Obsrvacoes	Texto Longo		
Codsitio	Número	Estrangeira	

Figura 20: Tabela “Intervenções/Trabalhos” da “BD-CARACA”

Material			
Nome do campo	Tipo de dados		Descrição (Opcional)
Codmaterial	Numeração automática	Primária	
Cronologia	Texto Breve		
Tipologia	Texto Breve		
Estado	Texto Breve		
Descricao	Texto Breve		
Codsitio	Número	Estrangeira	

Figura 21: Tabela “Material” da “BD-CARACA”

Além do acesso aos formulários possui ainda, no seu canto superior direito, três botões que permitem a abertura do Relatório de relações da base de dados, a impressão do formulário *Start Menu* e o fecho da base de dados.

Aqui foi utilizado o logotipo do projeto, desenvolvido pelo Gabinete de Apoio e Comunicação do IPT (Figura 23).

Figura 23: Formulário Start Menu da “BD-CARACA”

Formulário Sítios

Todos os campos da tabela “Sítios” foram adicionados ao formulário com o mesmo nome.

Contudo, todos os campos foram organizados para facilitarem a sua leitura.

O campo “codsítio”, que identifica o registo, foi colocado destacado no canto superior direito do formulário, no interior do “template” do projeto.

Numa zona mais destacada do formulário foram introduzidos os campos mais identificativos do registo do sítio arqueológico: Toponimo, Proprietario, Contacto.

Foi criada uma caixa de texto com a palavra “Localização”, abaixo da qual foram introduzidos os campos: Freguesia, Latitude, Longitude, Altitude, Carta Militar.

Por sua vez, à direita deste separador encontram-se um outro grupo de nome “Caracterização”, onde se encontram os campos: Tipologia, Meio, Acessos, AreaDispersao e Descricao.

Dentro de um separador denominado “Cronologia” encontram-se todos os campos relacionados com esta temática, são eles: Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio, Paleolítico Superior, Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze, Idade do Ferro, Romana, Medieval, Moderna, Contemporanea, Cronologia Indeterminada.

Foram criados ainda dois separadores dentro deste formulário: Ambiente e Preservação.

Em “Ambiente” encontram-se os campos Geomorfologia, Geologia, Recursos, Hidrologia, Tipo de Solo.

Em “Preservação” foram adicionados todos os campos relacionados com esta área: Riscos, Conservação, PlanoSalvaguarda.

Numa área inferior do formulário e com cores invertidas relativamente à área superior encontra-se o grupo respeitante às fontes.

Este subdivide-se em 5 sub-grupos. O primeiro grupo diz respeito às Anomalias aéreas, contendo os seguintes campos: N^oanomalia; N^oorto; Indice; Matriz; Descricao; Imagem. No segundo grupo encontramos o campo “ViabArqToponimo”.

O terceiro grupo versa sobre a Oralidade, onde se encontram os campos “N^oInfoOral”, “FornecedorInfoOral” e “DescricaoInfoOral”.

No quarto grupo encontramos campos onde poderão ser introduzidas informações relacionadas com outras fontes associadas ao sítios, tais como: “Lendas”; “Mapa”; “LegendaMapa”.

Por último, no canto inferior esquerdo do formulário, foram adicionados os campos “Outros Documentos” e “Observações”, onde se poderão introduzir informações adicionais e complementares às fontes associadas àquele sítio arqueológico.

Além da organização patente no formulário para facilitar a consulta e a introdução de dados, foram criados ainda botões para relacionar este formulário aos formulários com os quais tem relações diretas: Intervenções/Trabalhos; Material; Bibliografia; Foto Sítio (Figura 24).

Figura 24: Formulário “Sítios” da “BD-CARACA”

Formulário Foto Sítio

Este formulário, por possuir apenas 4 campos, apresenta uma estrutura simples e vertical, constituída por todos os campos existentes na tabela respetiva: Fotografia, Legenda, Codsítio.

O único campo destacado, no canto superior direito do formulário, é o campo “Codfotosítio”, que permite a identificação de cada um dos registos.

Foi adicionado ainda um botão com o nome “Sítios” que permite aceder ao formulário “Sítios” (Figura 25).

Figura 25: Formulário “FotoSítio” da “BD-CARACA”

Formulário Intervenções/Trabalhos

Este formulário foi criado para condensar todos os campos que foram inseridos na tabela “Intervenções/Trabalhos”.

Aqui foram introduzidos, numa orientação vertical e simples, os seguintes campos: Codintervencao, Ano, Responsavel, Registo DGPC, Dados registados, Bibliografia, Além destes foi adicionado o campo “Codsitio”, pois os dados deste formulário possuem relação com os dados presentes no formulário “Sítios”. Também por este motivo foi criado um botão, dando acesso direto ao formulário “Sítios” (Figura 26).

The screenshot shows a web-based form titled "Intervenções/Trabalhos". At the top, it features the "Projeto Caraca" logo and the text "Projeto de estudo e inventário do património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha". On the right, there are logos for "ipt Instituto Politécnico de Tomar" and "estt.ipt Escola Superior de Tecnologia de Tomar Instituto Politécnico de Tomar". Below the logos, there are buttons for "Start Menu" and a "(Novo)" button. The form itself has two tabs: "SÍTIOS" and "BIBLIOGRAFIA". The "SÍTIOS" tab is active, showing fields for "Registo DGPC", "Ano" (with a dropdown showing "0"), "Responsavel", "Dados registados", "Bibliografia", and "Observacoes". At the bottom left, there is a "Codsitio" field with a dropdown menu showing "0".

Figura 26: Formulário “Intervenções/Trabalhos” da “BD-CARACA”

Formulário Bibliografia

Ao formulário “Bibliografia” foram adicionados 9 campos, sendo 1 deles a chave primária da respetiva tabela (patente no canto superior direito do formulário) e dois deles chaves estrangeiras: Codbiblio, Referencia Bibliografica, Autor, Ano, Imagem, Citacoes, Descricao, Codsitio, Codintervencao.

Foi apenas criado um grupo denominado “Obras/Artigos/Trabalhos”, que contém o campo “Citacoes”.

Os campos “codsitio” e “codintervencao” são chaves estrangeiras que associam a tabela a que diz respeito o formulário “Bibliografia” às tabelas a que dizem respeito os formulários “Sítios” e “Intervenções/Trabalhos”. Por esse motivo foram criados dois botões que direcionam para os formulários “Sítios” e “Intervenções/Trabalhos”.

Este formulário, atendendo aos poucos campos associados, está organizado de uma forma simples e vertical (Figura 27).

The screenshot shows a web-based form for entering bibliographic data. At the top, there is a header with the 'Projeto Caraca' logo and project name, and logos for 'ipt' and 'estt.ipt'. Below the header, there are two tabs: 'SÍTIOS' and 'INTERVENÇÕES'. The form contains several input fields: 'Referencia', 'Autor', 'Ano', 'Descrição', and 'Imagem'. At the bottom of the form, there are two dropdown menus labeled 'Codsitio' and 'Codintervencao'. To the right of the main form, there are two links: 'Obras/Artigos/Trabalhos' and 'Citacoes', and a 'Novo' button. In the top right corner, there is a 'Start Menu' with several icons.

Figura 27: Formulário “Bibliografia” da “BD-CARACA”

Formulário Material

A este formulário foram adicionados os 6 campos presentes na tabela com o mesmo nome. São eles: Codmaterial (patente no canto superior direito do formulário), Cronologia, Tipologia, Estado, Descrição, Codsitio.

O campo “Codsitio” permite estabelecer a relação entre a tabela deste formulário e a tabela do formulário “Sítios”, associando assim os materiais aos respetivos sítios arqueológicos onde foram encontrados.

Pelo facto da tabela “Material” ter ainda relações de um para muitos com a tabela “Foto Material” e “Desenho Material”, foram criados dois botões (Fotos; Desenhos), que abrem os formulários correspondentes (Figura 28)

Figura 28: Formulário “Material” da “BD-CARACA”

Formulário Foto Material

O formulário “Foto Material” contém 6 campos adicionados da tabela correspondente: Codfotomaterial, Legenda, Altura maxima, Largura maxima, Espessura maxima; Codmaterial.

O campo “Codfotomaterial” é o primeiro a ser apresentado porque é aquele que identifica e numera o registo. Encontra-se no canto superior direito do formulário, aparecendo de forma destacada no interior do “template” do projeto.

Foi criado um pequeno grupo intitulado “Dimensões” onde se encontram os campos “Altura maxima”, “Largura maxima”, “Espessura Maxima”.

O campo “Codmaterial” foi adicionado devido ao facto da tabela “Material” possuir relação de 1 para muitos com a tabela “Foto Material”, permitindo assim a introdução de dados associados entre si.

Para tal foi ainda criado no formulário “Foto Material” um botão “Material”, que dá acesso ao formulário com o mesmo nome, tornando mais fácil a “navegação” por parte do utilizador (Figura 29).

The screenshot shows a web-based form titled "Foto Material". At the top, there is a header with the "Projeto Caraca" logo and text: "Projeto de estudo e inventário do património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha". To the right of the header are logos for "ipt Instituto Politécnico de Tomar" and "estt.ipt Escola Superior de Tecnologia de Tomar Instituto Politécnico de Tomar". Below the header, there is a "MATERIAIS" tab. The form contains several input fields: "Fotografia" (a large empty box), "Legenda" (a smaller empty box), and "Codmaterial" (a small box with a dropdown arrow). To the right of these fields is a "Dimensões" section with three input fields: "Altura máxima", "Largura máxima", and "Espessura máxima", each followed by a comma and "0 cm". In the top right corner of the form area, there are two buttons: "Start Menu" and a button with a plus sign. A "(Novo)" button is also visible below the header images.

Figura 29: Formulário “Foto Material” da “BD-CARACA”

Formulário Desenho Material

Este formulário foi o último a ser criado e apresenta na sua estrutura os campos correspondentes à tabela com o mesmo nome: Coddesehomaterial, Desenho, Legenda, Desenhador, Codmaterial.

O campo “Coddesehomaterial” aparece em primeiro plano, no canto superior direito do formulário, pois é ele que identifica o registo introduzido.

A chave estrangeira “Codmaterial” dá acesso à tabela “Material” pela relação de muitos para um que mantém com esta. Assim, à semelhança do formulário “Foto Material”, foi aqui também criado um botão “Material” que dá acesso direto ao formulário com o mesmo nome (Figura 30).

Figura 30: Formulário “Desenho Material” da “BD-CARACA”

Relatório de Relações

O Relatório de relações da base de dados foi criado de forma a facilitar a criação dos formulários e a ter perceção das relações que existem entre as tabelas.

A sua estrutura de organização é simples e intuitiva, permitindo ao utilizador ter uma noção clara de como está organizada a base de dados e da sua integridade referencial (Figura 31).

Figura 31: Relatório de Relações da “BD-CARACA”.

3.2.3. Resultados

A forma como está organizada permite associá-la aos Sistemas de Informação Geográfica, o que fará com que seja possível a visualização de todos os dados a introduzir nas projeções cartográficas do concelho.

3.3. LEVANTAMENTO DE ANOMALIAS AÉREAS

3.3.1. Referencial Teórico

A primeira fotografia aérea foi captada em 1858, tendo sido obtida por intermédio de um balão de ar quente (<https://www.infopedia.pt/fotografia-aerea>).

Desde aí e, sobretudo, nos últimos 20 anos, a fotografia aérea tem sido utilizada nas mais diversas áreas, como na monitorização militar, em estudos ambientais, na análise topográfica e também, na área da Arqueologia (Carvalho, 2001).

Esta nova forma de análise de dados surgiu ligada a Arqueologia Processualista. Corrente teórica que, contrariamente às anteriores, valorizava bastante a análise da arqueologia da paisagem, acabou por ter uma enorme influência no desenvolvimento e proliferação da técnica de recolha de dados arqueológicos utilizando o método da fotografia aérea.

As alterações na metodologia e tecnologia utilizadas na arqueologia que ocorreram entre os anos 70 e 80 foram um ponto de partida para o crescimento desta técnica, tendo adquirido um papel de enorme destaque na investigação arqueológica (Raczkowski, 2002)

Esta ferramenta permite formar uma ideia de conjunto de estações arqueológicas, algo que, por vezes, é bastante difícil utilizando apenas a simples fotografia ao nível do solo. É disso exemplo uma tese de mestrado desenvolvida por Manuel Cravo intitulada “Estudo arqueológico do território compreendido entre Aljazedede / Ateanha, Chão de Ourique / Póvoa e Vale do Rio Dueça”, em que este desenvolve esta metodologia, tendo identificado uma grande quantidade de sítios arqueológicos (Cravo, 2010).

Nos últimos anos, com a proliferação das ferramentas associadas à plataforma gratuita *Google Earth*, as fotografias aéreas nela contidas ganharam uma alta resolução, o que permite a deteção de anomalias arqueológicas (Meneses et al, 2016).

Desta forma, e de acordo com os objetivos traçados no projeto apresentado à Direção Geral do Património Cultural, foi efetuado o levantamento das anomalias aéreas de toda a área do concelho das Caldas da Rainha.

O objetivo inicial era a utilização das fotografias aéreas disponibilizadas pelo Gabinete de Planeamento Urbanístico do Município das Caldas da Rainha. Todavia, estas não possuíam qualidade e resolução suficiente que permitisse um levantamento claro.

Assim, optou-se por utilizar a plataforma *Google Earth*, por possuir imagens de maior qualidade e estas facilitarem a visualização das anomalias.

Todas as anomalias foram introduzidas na Base de Dados do projeto, sendo-lhes atribuído um número, uma localização, uma imagem captada na plataforma “*Google Earth*”, um índice e uma matriz.

Consideraram-se para o índice 4 tipos diferentes: fitológico, pedológico, sombra e morfológico

O índice fitológico consiste nas anomalias detetadas associadas a alterações no tamanho ou na cor da vegetação, podendo evidenciar a existência de estruturas.

O índice pedológico consiste nas anomalias relacionadas com as marcas de solo, nomeadamente diferentes tonalidades que podem indicar maior ou menos humidade, identificando possíveis estruturas.

O índice de sombra corresponde às anomalias detetadas que provocam sombra no solo, sendo apenas possível reconhecer por este índice as anomalias que correspondem a estruturas positivas.

O índice morfológico identifica anomalias relacionadas com a tonalidade ou forma apresentadas pelas sombras observadas em meio aquático, por norma a baixa profundidade.

A cada anomalia aérea foi também associado um valor de matriz de entre 3 (anomalia indeterminada; anomalia a prospectar (sem reconhecimento); anomalia a prospectar (com reconhecimento), tal como definido em projeto PIPA.

3.3.2. Metodologia

O trabalho de levantamento das anomalias aéreas consistiu em duas fases:

- Levantamento das anomalias no “*Google Earth*”;
- Introdução das anomalias na Base de Dados do projeto.

Embora distintas, ambas avançaram em simultâneo.

A primeira fase iniciou-se pela construção de transetos (linhas paralelas com espaçamento de 25 metros entre si) na plataforma *Google Earth*, que cobriam toda a área do concelho das Caldas da Rainha. Esta metodologia acabou por facilitar todo o trabalho, pois permitiu a criação de uma rotina de prospeção.

Esta rotina ou padrão consistia na navegação na plataforma numa direção Sul-Norte, paralela ao Oceano Atlântico, contendo sempre na área de visualização 5 transetos que correspondiam a 100m de terreno. A navegação avançou em “S”, tendo sempre como limite as fronteiras do concelho.

O levantamento iniciou-se na Foz do Arelho, na margem Norte da Lagoa de Óbidos e terminou no limite Sudeste da freguesia do Landal.

Assim que eram detetadas anomalias no terreno era colocado um “pin” de cor verde no respetivo local, sendo-lhe atribuído um número de anomalia, iniciando-se em 1 e avançando de forma sequencial.

Em cada uma das anomalias era captada uma fotografia com a escala e seta de Norte correspondentes, sendo depois introduzida na base de dados, como se refere em baixo (Figura 32).

Figura 32: Exemplo de fotografia aérea da “Anomalia 87” exportada da plataforma *Google Earth*

Depois de detetada a anomalia aérea, iniciava-se em paralelo a segunda fase do levantamento: a introdução das anomalias na base de dados do projeto.

No formulário “Sítios” da base de dados eram introduzidos todos os dados relativos à anomalia aérea respetiva. Desta forma, cada anomalia aérea detetada corresponde a uma entrada de registo diferente, sequencial e irrepitível.

Assim, foram introduzidos os seguintes dados no grupo “Anomalias Aéreas” do formulário “Sítios”: Localização (corresponde à freguesia onde se encontra a anomalia aérea detetada); Latitude e Longitude (corresponde às coordenadas geográficas onde a anomalia se encontra implantada); Descrição (onde é feita uma pequena descrição da anomalia e sua envolvente); Imagem (onde é inserida a imagem da anomalia captada na plataforma *Google Earth*).

Por último foram introduzidos dados nos campos “Índice” e “Matriz”, escolhendo o valor respetivo (Figura 33).

The screenshot shows a web-based data entry form for 'Anomalia Aérea' (Aerial Anomaly) in the 'BD-CARACA' database. The interface is in Portuguese and features a green and white color scheme. At the top, there is a header with the project logo and navigation tabs: INTERVENÇÕES, MATERIAIS, FOTOGRAFIAS, and BIBLIOGRAFIA. The form is divided into several sections:

- TOPÓNIMO:** Fields for Proprietario and Contacto.
- LOCALIZAÇÃO:** Fields for Freguesia (Nadadouro), Latitude (39°24.255'N), Longitude (9°11.817'O), and Altitude.
- CARACTERIZAÇÃO:** Includes 'Meio' (dropdown), 'Tipologia' (dropdown), and 'Descricao' (text area).
- CRONOLOGIA:** A grid of checkboxes for various periods: Mesolítico, Idade do Ferro, Contemporanea, Paleolítico Inferior, Neolítico, Romana, Indeterminada, Paleolítico Medio, Calcolítico, Medieval, Paleolítico Superior, Idade do Bronze, and Moderna.
- AMBIENTE:** Fields for Geomorfologia, Recursos, Geologia, and Hidrologia.
- PRESERVAÇÃO:** Fields for Riscos, Conservacao, and Plano Salvaguarda.
- Anomalia Aérea:** Fields for NºAnomalia (87), Nº Orto, Índice (Morfológico), and Matriz (2 - Anomalia a prospetar).
- Toponimia:** Fields for Viabilidade and Oralidade.
- Mapas:** Fields for Lendas, Mapas, and Legenda.
- Outros Documentos:** A text area for additional information.
- Observações:** A large text area for notes.

Figura 33: Exemplo de um registo de anomalia aérea na BD-CARACA

3.3.3. Resultados

Foram detetadas um total de 253 anomalias aéreas, 20 na UF de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, 38 na UF de Santo Onofre e Serra do Bouro, 43 na UF Tornada e Salir do Porto, 19 na freguesia da Foz do Arelho, 35 na freguesia de Salir de Matos, 17 na freguesia de Santa Catarina, 13 na freguesia do Nadadouro, 6 na freguesia dos Vidais, 6 na freguesia do Landal, 18 na freguesia do Carvalhal Benfeito, 30 na freguesia de Alvorninha (Anexo I).

Pela análise efetuada fica patente uma grande área agrícola no concelho, sendo abundantes os campos de cultivo e a plantação de árvores de grande porte, como o pinheiro e o eucalipto (Figura 34).

Esta densa e alta vegetação acabou por prejudicar a análise aérea efetuada em algumas áreas, pois a visualização dos índices na fotografia tornava-se bastante difícil.

Desta forma, foi possível identificar 17 anomalias a prospetar (com reconhecimento). Nestas enquadram-se alguns registos relacionados com a existência de moinhos, de

erias, de elementos patrimoniais já conhecidos na região, motivo pelo qual foi possível a sua imediata identificação.

Figura 34: Imagem do Google Earth com a área do concelho e as anomalias registadas

Enquadradas nas anomalias aéreas a prospetar (com reconhecimento), encontramos 1 na freguesia de Alvorninha, 1 na freguesia do Landal, 1 na freguesia de Salir de Matos, 1 na UF de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, 1 na freguesia dos Vidais, 2 na freguesia da Foz do Arelho, 4 na UF Santo Onofre e Serra do Bouro e 6 na UF Tornada e Salir do Porto (Figura 35; Figura 36).

Figura 35: Anomalia 14 (Alfândega de Salir do Porto). Imagem do Google Earth

Figura 36: Anomalia 33 (moinho em Salir do Porto). Imagem do Google Earth

Dentro do campo das anomalias a prospetar (sem reconhecimento) encontramos 43 anomalias, ficando na sua análise patente a dificuldade evidente de identificar os possíveis vestígios arqueológicos sem uma prospeção adequada.

Identificaram-se 4 na freguesia do Carvalhal Benfeito, 1 na freguesia de Alvorninha, 2 na freguesia do Nadadouro, 5 na freguesia de Salir de Matos, 2 na freguesia de Santa Catarina, 3 na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, 5 na freguesia da Foz do Arelho, 8 na UF Santo Onofre e Serra do Bouro e 13 na UF Tornada e Salir do Porto (Figura 37; Figura 38).

Figura 37: Anomalia 17 (UF Tornada e Salir do Porto).

Imagem do *Google Earth*

Figura 38: Anomalia 69 (UF Tornada e Salir do Porto).

Imagem do *Google Earth*

Como anomalias indeterminadas foram identificadas 193, relacionadas com marcas no terreno que, pela sua posição em relação às zonas habitacionais ou pela sua aparente falta de uma morfologia arqueológica relevante foram incorporadas neste item.

Destas, encontramos 28 na freguesia de Alvorninha, 5 na freguesia de A-dos-Francos, 14 na freguesia do Carvalhal Benfeito, 6 na freguesia do Landal 10 na freguesia do Nadadouro, 29 na freguesia de Salir de Matos, 15 na freguesia de Santa Catarina, 16 na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, 12 na freguesia da Foz do Arelho, 26 na UF Santo Onofre e Serra do Bouro, 26 na UF Tornada e Salir do Porto e 5 na freguesia dos Vidais (Figura 39; Figura 40).

As 253 anomalias aéreas registadas foram identificadas segundo 4 índices de análise: sombra, fitológico, pedológico, morfológico.

Foram levantadas 143 anomalias segundo o índice de sombra. Estas foram possíveis identificar pela sua estrutura positiva e pela sombra que causavam no solo, sendo até possível, nalguns casos, a sua caracterização (Figura 41; Figura 42).

Figura 39: Anomalia 37 (UF Santo Onofre e Serra do Bouro).

Imagem do *Google Earth*

Figura 40: Anomalia 167 (UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório).

Imagem do *Google Earth*

Figura 41: Anomalia 207 (Freguesia dos Vidais).

Imagem do *Google Earth*

Figura 42: Anomalia 231 (Freguesia de Alvorninha).

Imagem do *Google Earth*

Identificadas pelo índice fitológico encontramos 82 anomalias aéreas. Estas anomalias destacam-se por apresentar alterações na vegetação, sendo possível identificar marcas que podem indiciar estruturas ao nível do subsolo (Figura 43; Figura 44).

Foram ainda levantadas 26 anomalias pelo índice pedológico. Estas alterações registadas no terreno ocorrem devido à humidade no terreno, muitas vezes provocada por intensa rega ou precipitação, o que acaba por originar diferentes tonalidades no solo, podendo indiciar estruturas enterradas pelo seu registo negativo (Figura 45; Figura 46).

Figura 43: Anomalia 197 (Freguesia do Carvalho Benfeito).

Imagem do *Google Earth*

Figura 44: Anomalia 241 (Freguesia de A-dos-Francos).

Imagem do *Google Earth*

Figura 45: Anomalia 133 (Freguesia de Santa Catarina).

Imagem do *Google Earth*

Figura 46: Anomalia 191 (Freguesia de Santa Catarina).

Imagem do *Google Earth*

Por último encontramos 1 anomalia identificada segundo o índice morfológico. Este parâmetro de análise consiste na existência de diferentes tonalidades ou formas existentes em meio subaquático, normalmente em zonas de baixa profundidade. Neste caso, esta anomalia corresponde a estruturas em madeira existentes na zona costeira da freguesia do Nadadouro, nomeadamente a cais de palafitas (Figura 47). A análise das anomalias aéreas registadas pela plataforma *Google Earth* permitiu criar uma imagem abrangente do concelho das Caldas da Rainha.

Figura 47: Anomalia 87 (Freguesia do Nadadouro).
Imagem do *Google Earth*

É possível concluir que as zonas inseridas na UF Serra do Bouro e Santo Onofre e na UF Tornada e Salir do Porto apresentam o maior número de anomalias aéreas a prospetar. No sentido oposto, foi registado um menor número de anomalias aéreas nas freguesias do Landal, Vidais e A-dos-Francos. Esta conclusão pode dever-se ao facto da menor qualidade das fotografias aéreas existentes na plataforma *Google Earth* que cobrem estas áreas, de baixa resolução, ou porque estas freguesias estão inseridas em zonas de alta e densa vegetação, o que prejudica a visualização do terreno.

Na verdade, toda a zona Sudeste do concelho das Caldas da Rainha encontra-se coberta por árvores de grande porte (eucaliptos, pinheiros e outras).

Assim, são avançadas duas áreas, e respetivas anomalias aéreas registadas, como prioritárias para a prospeção visual: UF Serra do Bouro e Santo Onofre (principalmente junto à zona de costa com o Oceano Atlântico, pois foi aí que se deu o aparecimento de maior número de anomalias) e UF Tornada e Salir do Porto (também junto à zona costeira e ainda próximo à fronteira com o concelho de Alcobaça. Estas zonas coincidem, também, com a área a prospetar definida para o primeiro ano de projeto como Zona Ocidental.

3.4. LEVANTAMENTO TOPONÍMICO

3.4.1. Referencial Teórico

É comumente aceite que foi José de Leite de Vasconcelos o primeiro a desenvolver estudos toponímicos de uma forma científica, atribuindo real valor à origem das palavras, cruzando dados linguísticos com informações de carácter histórico.

Posteriormente, Manuel de Paiva Boléo, Ferraz de Carvalhos, José Pedro Machado e Joaquim da Silveira apresentaram-nos estudos científicos de grande valor (<https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/98930>).

A verdade é que, como José Pedro Machado referiu: “os problemas de toponímia nunca podem deixar de estar na moda, porque, para além do prazer, necessariamente limitado, de organizar com bases científicas a história do nome de uma localidade, há o que esse trabalho (por vezes trabalho que Hércules recearia ver acrescentado aos seus...) consegue representar para o estudo da localidade e, através deste e com o auxílio de idêntica investigação, para outros nomes da mesma espécie, de uma ou mais civilizações. E de uma ou mais civilizações porque temos de considerar: a que dominou o sítio e aquela ou aquelas que por lá depois passaram e conseguiram modificar o nome inicial e também aquela ou aquelas que sabemos por lá terem passado sem qualquer perturbação para o elemento onomástico local” (Machado, 1962).

Nunca é de mais referir e salientar a importância dos topónimos, dos nomes e designações atribuídos a um lugar, a uma terra, a um arruamento.

Em termos gerais é o povo o gerador desse batismo, baseando-se muitas vezes na tradição: ou porque naquele local se deu determinado acontecimento importante que ficou na memória, ou porque ali existia algo fora do comum, que se tornou um ponto de referência, ou porque ali se encontra um determinado acidente geológico (Encarnação, 2010).

A maior parte destas designações tinha uma origem espontânea, criando tradições orais que acabaram por perdurar no tempo e na memória.

A Toponímia é então a disciplina que estuda o nome dos lugares, tendo em consideração a sua origem e a sua evolução até aos dias de hoje.

Pode então dizer-se que está intimamente relacionada com a investigação história, antropológica e geográfica de uma região.

Os nomes dos lugares estão diretamente relacionados com a particularidade de cada local. É através dos topónimos que se acabam por perpetuar memórias: a memória de um sítio, de um uso ou costume, de uma ocupação típica de um espaço.

Considera-se então a toponímia como um “espaço de memória”, que dá corpo e originalidade a uma região, contando a sua história (Fernandes, 2008).

A própria Filologia, ciência que estuda determinada língua segundo os textos antigos, permite o conhecimento da cultura de um povo, chegando assim à origem dos nomes das terras, auxiliando na prática da Arqueologia, da Etnologia e da História em geral (Sousa, 1960).

Nos nomes dos lugares encontramos muitas vezes referências a elementos antigos, a ocupações das regiões, que podem indiciar sítios e evidências arqueológicas de relevo. Foi por este motivo que o projeto “Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, apresentado à Direção Geral do Património Cultural, contemplou o estudo toponímico, no sentido de fazer o levantamento dos nomes dos lugares que integram o concelho das Caldas da Rainha, considerando esta investigação de grande utilidade para a descoberta de novos sítios arqueológicos.

A Arqueologia pode então servir-se desta disciplina, uma verdadeira ferramenta de trabalho, transdisciplinar, podendo através dela obter informações importantíssimas quando se pretende fazer uma caracterização histórica e arqueológica de determinada zona.

3.4.2. Metodologia

Levantamento toponímico nas CMP

Tendo consciência da importância que os nomes dos lugares podem ter para a descoberta de novos sítios arqueológicos e de novas evidências patrimoniais, foi efetuado o levantamento dos topónimos existentes no concelho das Caldas da Rainha (Djindjian, 2011).

Todavia, como referido no início do presente relatório, não foi possível efetuar esta pesquisa por intermédio dos registos prediais que constam na Repartição de Finanças das Caldas da Rainha. Tendo sido remetido ofício ao Chefe desta Repartição a 2 de Janeiro de 2017 a solicitar a consulta, obtivemos resposta apenas a 23 de Março de 2017, negando o acesso à informação por dever de sigilo.

Assim, no sentido de cumprir o disposto em projeto à DGPC, a coordenação considerou o desenvolvimento do levantamento dos topónimos presentes nas cartas militares. Desta forma, tomando a escala 1:25000 respeitantes à área do concelho das Caldas da Rainha: folhas nº 316, nº326, nº 327, nº338, nº339, nº350, nº351, desenvolvemos um inventário e interpretação dos topónimos observados.

Com o auxílio do programa *ArcGis 10*, onde as cartas militares se encontram projetadas, foi feito o levantamento de todos os topónimos do concelho.

Para tal foi criada uma *layer* com transetos, espaçados por 250 metros entre si, paralelos ao Oceano Atlântico, de forma a facilitar a leitura e no sentido de não se perder qualquer informação. Esta rotina ou padrão consistia na navegação numa direção Sul-Norte, paralela ao mar, contendo sempre na área de visualização 5 transetos que correspondiam a 100m de terreno. A navegação avançou em “S”, tendo sempre como limite as fronteiras do concelho.

O levantamento iniciou-se na Foz do Arelho, na margem Norte da Lagoa de Óbidos e terminou no limite Sudeste da freguesia do Landal.

No total, foram recolhidos 607 topónimos:

- 28 na freguesia da Foz do Arelho,
- 81 na UF Santo Onofre e Serra do Bouro,

- 29 na freguesia do Nadadouro,
- 46 na UF de Tornada e Salir do Porto,
- 84 na UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório,
- 48 na freguesia de Salir de Matos,
- 37 na freguesia do Carvalhal Benfeito,
- 38 na freguesia de Santa Catarina,
- 101 na freguesia de Alvorninha,
- 47 na freguesia dos Vidais,
- 39 na freguesia de A-dos-Francos
- 29 na freguesia do Landal

Para uma melhor organização dos dados foi criada uma tabela em excel, criando colunas individualizadas para cada uma das freguesias, ficando a elas apensos os respetivos topónimos (Anexo II – Total).

Análise Toponímica de acordo com tabela de viabilidades

Após o levantamento dos topónimos e de estes serem introduzidos em colunas individualizadas de acordo com as freguesias do concelho, foi efetuada uma análise cuidada do seu valor histórico-arqueológico.

Para tal foi efetuada uma pesquisa intensiva na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha, nomeadamente no Dicionário Etimológico e no Dicionário Onomástico e Etimológico de José Pedro Machado (Figura 48).

Nestes volumes encontram-se inscritos milhares de vocábulos, com a explicação da sua origem etimológica, bem como as relações que estes possuem com possíveis evidências histórico-arqueológicas.

Além destas fontes foi ainda consultado um artigo acerca de topónimos de origem militar da autoria de Luís Chaves e alguns

Figura 48: Pesquisa toponímica efetuada na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha

dicionários *on-line* como o *Priberam* e a *Infopedia* (Chaves, 1952).

Assim, analisando os 607 topónimos do concelho das Caldas da Rainha recolhidos nas cartas militares portuguesas, foi possível conhecer a sua origem, o seu significado e a sua possível relevância arqueológica ou patrimonial.

No que diz respeito à informação recolhida decorrente da análise toponímica, esta foi primeiramente introduzida em tabelas Excel, uma por cada freguesia.

Além do nome do topónimo e da respetiva freguesia, foi criado um campo com o título “significado”, onde sucintamente foi descrito o significado e a origem do vocábulo.

Após a introdução de todos os dados avançou-se para a filtragem destes segundo a tabela de viabilidades constante no projeto, organizando-os em 3 valores: sem conexão; pouca conexão; alta conexão:

- Considerámos os topónimos sem conexão aqueles que, pelo seu significado, não possuíam qualquer relação com evidências histórico-arqueológicas. Estes foram automaticamente excluídos, não sendo introduzidos na Base de Dados do projeto.
- Os topónimos de pouca conexão são aqueles que não possuem assumidamente relação com vestígios arqueológicos, mas que poderão ter uma ténue relação, merecendo assim introdução na Base de Dados para futura prospeção.

- Foram considerados topónimos de alta conexão aqueles que, pela análise da sua etimologia, têm alta viabilidade arqueológica, sendo introduzidos na Base de Dados.

Os topónimos com pouca conexão e alta conexão foram introduzidos na Base de Dados no formulário “Sítios”, sendo atribuído a cada um deles um número de registo, a respetiva coordenada, bem como a sua viabilidade arqueológica e o seu significado etimológico (Figura 49).

Depois de introduzidos na Base de Dados deram origem a um relatório criado no *Microsoft Access* (ANEXO II – Viabilidade Arqueológica)

TOPÓNIMO Crastos Proprietario Contacto	CARACTERIZAÇÃO Meio Tipologia Descrição Dispersão Acessos	CRONOLOGIA <input type="checkbox"/> Paleolítico Inferior <input type="checkbox"/> Paleolítico Medio <input type="checkbox"/> Paleolítico Superior <input type="checkbox"/> Mesolítico <input type="checkbox"/> Neolítico <input type="checkbox"/> Calcolítico <input type="checkbox"/> Idade do Bronze <input type="checkbox"/> Idade do Ferro <input type="checkbox"/> Romana <input type="checkbox"/> Medieval <input type="checkbox"/> Moderna <input type="checkbox"/> Contemporânea <input type="checkbox"/> Indeterminada	PRESERVAÇÃO Riscos Conservação Plano Salvaguarda
LOCALIZAÇÃO Freguesia: Videais Latitude: 39°21.595'N Longitude: 9°01.966'O Altitude Carta Militar	AMBIENTE Geomorfologia Geologia Tipo de Solo Recursos Hidrologia	Lendas Mapas Legenda	Outros Documentos Observações De "castro". Principais locais de habitações das tribos proto-históricas, sítio alto, montanha, castelo, local alto, povoamento.
Anomalia Aérea Nº Anomalia Nº Orto Índice Matriz Descrição Imagem	Toponímia Viabilidade: 3 - Alta Conexão Oralidade Nº Info Oral Fornecedor Descrição Viabilidade	(Empty field)	(Empty field)

Figura 49: Exemplo de registo toponímico na Base de Dados

Posicionamento espacial em SIG e respetiva georreferenciação

Após a filtragem dos topónimos segundo a sua viabilidade, estes foram introduzidos na Base de Dadose SIG. Estes pontos deram origem a uma nova *shape*, a que designamos “Topónimos”, contendo em si mesma todas as informações introduzidas na Base de Dados. Com estes dados foi possível atribuir duas cores ou símbolos diferentes aos topónimos com “pouca conexão” e “alta conexão”, distinguindo-os e facilitando a sua leitura na projeção sobre as Cartas Militares Portuguesas, criando mapas temáticos que podem auxiliar a futura análise dos dados e prospeções efetuadas (Figura 50).

Topónimos

Viabilidade Arqueológica

- +** Pouca Conexão
- +** Alta Conexão

Figura 50: Mapa exportado do ArcGis 10 com projeção dos topónimos e sua respetiva viabilidade arqueológica, na área do concelho das Caldas da Rainha

Pela impossibilidade de levantamento das informações toponímicas nos registos prediais, o levantamento foi efetuado nas Cartas Militares Portuguesas.

Contudo, estes lugares constituem macrotopónimos, o que significa que, alguns deles, correspondem a áreas de considerável dimensão.

Assim, sendo o objetivo da introdução dos topónimos no SIG do projeto o da sua futura prospeção no terreno, optámos por adicionar ao seu ponto georeferenciado uma área de maior dispersão, tentando aumentar as chances de descobrir novas evidências arqueológicas.

Para tal, por intermédio do comando *MultipleRingBuffer* no programa ArcGis, foram criados dois anéis em redor dos pontos dos topónimos, um com um raio de 100 metros e outro com um raio de 200 metros, referenciando a área a prospectar (Figura 51).

Figura 51: Mapa exportado do ArcGis 10 com projeção dos topónimos e anéis de prospeção criados pelo comando *MultipleRingBuffer* de 25 e 50 metros

3.4.3. Resultados

Dos 607 topónimos recolhidos, apenas 128 foram introduzidos na Base de Dados do Projeto. Destes 128 topónimos introduzidos, 101 são de “pouca conexão” e 27 de “alta conexão”. (Figura 52)

A coordenação considerou irrelevante a introdução dos topónimos “sem conexão”, por não acrescentarem qualquer dado de relevo à investigação.

Figura 52: Gráfico com número de topónimos recolhidos e respetiva viabilidade arqueológica

A maior parte dos topónimos “sem conexão” referem-se a elementos de vegetação, como por exemplo: Salgueirinha, Casal Pinheiro, Casais da Junqueira Seca, Casal da Moita, Louriceira, Laranjeira, Oliveirinhas, Cumeira, Murteiras, Amiais, Vale do Ribeiro, Castanhal, Juncal, Matinha, Vimeiro, Favaqueira, Abrunheira, Arrife, Casal da Carvalheira, Casais da Espinheira, Casal do Brejo, Casal do Urgal, Pauis, Troncão, Vinhais, Zambujeiro, Casais do Lavradio, Charnecas, Vale de Carvalho, Carrasqueira, Matoeira, Relvinha, Rabaceira.

Numa análise estatística da presença de topónimos com elevada possibilidade de referência a vestígios patrimoniais observamos:

- A freguesia de Alvorninha e a UF de Santo e Onofre e Serra do Bouro são as divisões administrativas que possuem maior número de topónimos com viabilidade histórico-arqueológica passíveis de serem prospetados, com 18% e 19%, o que corresponde a 23 e 24 topónimos introduzidos, respetivamente.
- Em contrapartida, as freguesias do Nadadouro, Landal, Foz do Arelho e A-dos-Francos, possuem menos topónimos com viabilidade arqueológica de relevo, correspondendo na sua soma apenas a 18% dos dados totais que foram introduzidos na Base de Dados.
- Todas as outras freguesias contaram com valores entre os 6% e os 10%, o que corresponde na sua totalidade a 39% dos topónimos introduzidos na Base de Dados do projeto (Figura 53).

Figura 53: Gráfico com percentagem de topónimos com viabilidade arqueológica por freguesia

A título informativo descrevem-se abaixo os topónimos arqueológicos com alta conexão arqueológica, freguesia a que pertencem e respetivo significado:

Carreiros (A-dos Francos) - caminho

Almofala (Alvorninha) - do árabe "al-mahallâ", acampamento, campo, arraial, coluna expedicionária.

Antas de Baixo (Alvorninha) - plural de "anta", animal do género dos antílopes, monumento pré-histórico, topónimo muito frequente em Portugal e na Galiza.

Carril (Alvorninha) - rego aberto pelas rodas do carro, trilho.

Escorial (Alvorninha) - escórias, minas abandonadas, amontoado de escórias, restos de metal.

Antas (Carvalhal Benfeito) - plural de "anta", animal do género dos antílopes, monumento pré-histórico, topónimo muito frequente em Portugal e na Galiza.

Corredoura (Carvalhal Benfeito) - peça que está por baixo da mó do moinho, lugar de passagem, mais ou menos largo.

Osseira (Carvalhal Benfeito) - deriva de "osso", restos mortais, parte dura e sólida que forma a armação do corpo dos vertebrados. Topónimo frequente na Galiza.

Casal dos Barros (Foz do Arelho) - casal: do latim casãle, que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Barros: loiça ordinária, barro, apelido de família. Poderá indiciar produção cerâmica.

Torre (Foz do Arelho) - topónimo de origem militar, casa elevada, castelo, palácio, pombal, quadrado (formação de combate). Muito frequente na toponímia portuguesa. Por se localizar junto à costa poderá ser torre de vigia, facho, etc.

Torre (Salir de Matos) - topónimo de origem militar, casa elevada, castelo, palácio, pombal, quadrado (formação de combate). Muito frequente na toponímia portuguesa.

Vale de Mós (Salir de Matos) - vale: depressão alongada entre duas montanhas ou colinas; larga extensão de terra banhada por um rio. Mós: poderá vir de "mó", pedra de moer. Muitas vezes está relacionado com edificações dolménicas.

Casal das Ferrarias (Santa Catarina) - casal: do latim casãle, que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Ferrarias: fábrica de artefactos de ferro, forja, forno de fundição de minério de ferro.

Lajes (Santa Catarina) - pedra chata ou mosaico com se cobrem pavimentos, pedra de sepultura, rocha de superfície plana. Provável origem em idiomas pré-romanos da Hispânia.

Mata de Porto Moiro (Santa Catarina) - *mato: terreno inculto em que crescem plantas agrestes. Porto: lugar de uma costa onde os navios podem fundear, abrigo, refúgio. Moiro: "mouro", indivíduo árabe.*

Portela (Santa Catarina) - *do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada forma um cotovelo.*

Vigia (Santa Catarina) - *sentinela, atalaia, construção geralmente alta, guarda, sentinela, vigilante.*

Algueirinhos (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) - *Não se encontra registado. Pequenos algares?*

Atalaia (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) - *lugar alto, torre, guarita. O sentido alargou-se e passou a designar "barco ligeiro a remos que servia de vigia".*

Canto das Lajes (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) - *canto: ângulo formado pela reunião de duas paredes ou quaisquer outras superfícies, ângulo saliente; ato de cantar. Laje: pedra chata ou mosaico com se cobrem pavimentos, pedra de sepultura, rocha de superfície plana. Provável origem em idiomas pré-romanos da Hispânia.*

Casais da Portela (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) - *casais: do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Portela: do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada forma um cotovelo.*

Cidade (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) - *divisão administrativa. Segundo Leite Vasconcellos, antigos povoados em ruínas têm o nome de "cidade, cidadelhas, cidelo".*

Moinho da Mocha (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) - *moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Mocha: feminino de "mocho", ave de rapina.*

Portela (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) - *do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada forma um cotovelo.*

Crastos (Vidais) - *de "castro". Principais locais de habitações das tribos proto-históricas, sítio alto, montanha, castelo, local alto, povoamento.*

Vale dos Carreiros (Vidais) - *vale: depressão alongada entre duas montanhas ou colinas; larga extensão de terra banhada por um rio. Carreiros: caminho*

Touguio (Nadadouro) - *provavelmente relacionado com "atouguia", de origem pré-romana, significado incerto. "Atouguia" poderá derivar de "Tauria", região com muitos bois.*

3.5. RECOLHA DE INFORMAÇÕES DE POSSÍVEIS NAUFRÁGIOS

3.5.1. Referencial Teórico

Na recolha de informações relativas aos naufrágios ocorridos na área do concelho das Caldas da Rainha foram utilizados os registos paroquiais, bem como os inquéritos orais a pescadores e a habitantes das freguesias do litoral.

No que diz respeito aos registos paroquiais, a obrigação de os manter em todas as igrejas surge na sessão de 11 de Novembro de 1563 do Concílio de Trento, sobretudo associado ao matrimónio (www.tombo.pt). A maioria dos livros paroquiais, em 1911, foi entregue ao Estado, sendo que os livros posteriores a esta data encontram-se nos arquivos diocesanos ou na paróquia de origem (Marques, 1995). Atualmente, os registos paróquias encontram-se, na sua maioria, digitalizados *on-line*, nomeadamente em *tombo.pt*, um *website* de cariz particular, mas que contém informação muito relevante acerca de todos os registos, incluindo os obituários que servem particularmente no rastreio de informações associados a naufrágios.

3.5.2. Metodologia

No que diz respeito aos registos paróquias, estes foram recolhidos na base de dados existente em *tombo.pt*, nos livros respeitantes ao concelho das Caldas da Rainha, nas freguesias litorais Nadadouro, Foz do Arelho, UF Tornada e Salir do Porto e UF Santo Onofre e Serra do Bouro.

Tivemos como objetivo recolher informações nos registos de óbito que pudessem indicar naufrágios que tivessem ocorrido naquelas zonas.

Foram importados todos os registos dos livros de óbitos das freguesias do litoral, excluindo-se os registos da freguesia da Foz do Arelho e do Nadadouro, que se encontram inexistentes.

As informações orais relativas aos naufrágios foram recolhidas também junto a pescadores da Foz do Arelho e a habitantes da zona, pelos inquéritos orais desenvolvidos.

Depois de recolhidas estas informações e de aferidas as possíveis localizações ou áreas de dispersão dos naufrágios, foram desenhados no SIG polígonos nestas zonas, de forma a proceder-se, futuramente, a uma prospeção seletiva.

Além destas pesquisas, foram ainda recolhidas informações em fontes bibliográficas, nomeadamente em relatórios da DGPC, acerca de vestígios subaquáticos na zona.

3.5.3. Resultados

Foram lidos e analisados os registos de óbito da UF Tornada e Salir do Porto, correspondendo a 107 livros, e os registos de óbito da UF Santo Onofre e Serra do Bouro, que são constituídos por 67 livros.

Os livros inserem-se entre os anos de 1722 e 1897, sendo compostos por registos que adotam, quase sempre, a mesma forma (Figura 54).

Figura 54: Registo de óbito (Livro de óbitos de Salir do Porto: 1722-1786)

Transcrição: *Aos sete dias do mês de Julho de mil seiscentos e oitenta e oito faleceu Antonia Figueira Couto (...) mulher de (...) Lopes desta vila de Salir do Porto está sepultada dentro da Igreja e por isso fiz este assento (...) (Assinatura do Pároco).*

Os registos de óbito têm, normalmente, esta forma, iniciando-se pela data a que dizem respeito, seguindo-se a identificação do falecido, bem como do seu cônjuge e da sua naturalidade. Outras vezes possuem também se os santíssimos sacramentos, tais como a extrema-unção, foram administrados, terminando com a assinatura do padre que elaborou o assento.

Contudo, nos registos analisados, não foi possível detetar qualquer informação que dissesse respeito a falecimentos relacionados com naufrágios, que pudessem porventura remeter para vestígios arqueológicos subaquáticos no concelho das Caldas da Rainha.

Ainda assim, na freguesia vizinha de São Martinho do Porto, já no concelho de Alcobaça, existe um registo de óbito, de 1616, que está relacionado com um naufrágio de uma caravela. Embora não estando, administrativamente, localizada no concelho das Caldas da Rainha, a verdade é que toda a zona de São Martinho do Porto, sua “concha” e barra, está diretamente relacionada com Salir do Porto e com as suas dinâmicas costeiras, motivo pelo qual se optou por se referir o assento (Figura 55).

Figura 55: Registo de óbito (Livro de óbitos de São Martinho do Porto: 1616)

Neste caso, não existe referência à naturalidade do falecido nem ao local onde se terá dado o naufrágio da caravela. Ainda assim, como prova da existência de referências a naufrágios nos livros de óbitos, transcreve-se o registo:

Transcrição: *Aos 27 dias do mes de (...) da era de 1616 se perdeu hua caravela de Ant.º (...)
Bolhão (...) onde morreu Matheus (...)*

Por intermédio das informações orais recolhidas com o auxílio de pescadores locais e de habitantes das freguesias do litoral do concelho das Caldas da Rainha, bem como de dados provenientes de relatórios de trabalhos de índole subaquática que se realizaram na zona, foi possível identificar 4 áreas prováveis de conter vestígios arqueológicos em meio subaquático (Figura 56).

Figura 56: Shape com áreas a prospetar – Arcgis 10

Cais palafítico (Nadadouro)

Área referida pela D. Teresa, habitante do Nadadouro, como zona onde atracavam muitas embarcações que ali eram abandonadas e acabavam por afundar.

Foi construído um polígono, com uma área de dispersão considerável, de modo a poder ser considerada como zona sensível nas informações a remeter ao município (Figura 57).

Figura 57: Shape com área junto ao cais palafítico a prospetar – Arcgis 10

Naufração Serra do Bouro (Foz do Arelho – Serra do Bouro)

A informante D. Teresa, natural do Nadadouro, referiu ainda que, quando era jovem, cerca de 1950, se recorda de ter havido um naufrágio de uma pequena embarcação, que teria embatido nas rochas entre a Foz do Arelho e a Serra do Bouro, onde teriam morrido 5 pessoas.

Referiu ainda que sempre conheceu aquela zona como uma área com fortes correntes, sendo comum os pescadores referirem o afundamento de diversas embarcações na área.

Tendo em atenção a considerável dimensão da zona, optámos por desenhar um polígono de sensibilidade entre a o lugar do Facho, na Foz do Arelho, e a Quebrada da Mó, junto à fronteira entre a freguesia a Foz do Arelho e a Serra do Bouro (Figura 58).

LEGENDA

— Limites_concelho

Prospecção_Subaquatica

■ Zonas a prospetar

Figura 58: Shape com área a prospetar entre a Foz do Arelho e a Serra do Bouro – Arcgis 10

Embarcação romana (Foz do Arelho)

Este local foi referido por pescadores locais da Foz do Arelho como um sítio onde teria naufragado uma embarcação romana. Pelo que foi possível aferir, é uma informação que foi passando oralmente, sendo comum falar-se que “Os antigos sempre disseram que ali estava afundado um barco romano”.

Ainda que não nos tenha sido possível confirmar a informação, nem por prospeção, nem por referências bibliográficas relacionadas com o sucedido, o local foi referenciado na base de dados, estando este localizado junto a estacas de contenção, na Lagoa de Óbidos, relativamente próximo da “Aberta” (Figura 59).

Figura 59: Shape com área junto a provável embarcação romana a prospectar – Arcgis 10

Embarcação de Salir do Porto

A informação referida relativa a este achado baseia-se em relatório intitulado “Relatório dos trabalhos de verificação de achado de uma embarcação em madeira em Salir do Porto, nas Caldas da Rainha”, elaborado por técnicos do CNANS em 2014, acerca de uma embarcação descoberta em Salir do Porto em 2011.

Em 8 de Agosto de 2011, na sequência de um comunicado efetuado pela Capitania do Porto da Nazaré, os técnicos do CNANS ter-se-ão dirigido a Salir do Porto, junto à foz do Rio Tornada, para desenvolver trabalhos de análise e registo de destroços de uma embarcação parcialmente assoreada que, segundo as autoridades, constituía perigo para os banhistas.

Tratava-se de uma embarcação em madeira, possivelmente abandonada, tendo a sua estrutura colapsado. Apenas uma parte se encontrava visível, estando a quilha assoreada em cerca de 40 cm (Figura 60, 61 e 62).

Figura 60: Embarcação (relatório do CNANS)

Figura 61: Embarcação (relatório do CNANS)

Figura 62: Croqui da embarcação (relatório do CNANS)

Desta forma, no âmbito do projeto Caraca, foi desenhado um polígono no exato local das coordenadas avançadas no referido relatório (Figura 63).

Todavia, de frisar que desde 2011 foram efetuadas várias visitas esporádicas ao local, não tendo sido possível visualizar a embarcação, por se encontrar totalmente assoreada. Assim, um possível futuro trabalho de prospeção terá de ter em conta as dinâmicas de maré da zona.

Figura 63: Shape com implantação do local da embarcação de Salir do Porto – Arcgis 10

Em suma, concluímos que existem poucos registos de naufrágios na costa do concelho das Caldas da Rainha. Ainda assim, foi possível constatar que a comunidade pesqueira e os habitantes das freguesias costeiras poderão ter muito conhecimento acerca de possíveis vestígios arqueológicos subaquáticos, sendo premente, na próxima fase, desenvolver inquéritos e ações de formação nestes meios, de forma a obter novas informações. Pela recolha efetuada, e embora a investigação dos registos paroquiais se tenha revelado infrutífera, foi possível aferir a existência de três possíveis naufrágios e de um outro já

conhecido, lançando desta forma as bases para futuras prospeções que possam confirmar estes dados.

3.6. RECOLHA DE INFORMAÇÃO ORAL

3.6.1. Referencial Teórico

A oralidade é a uma das marcas identitárias de uma comunidade e é através dela que conseguimos muitas vezes retratar as vivências, o modo de vida, as tradições de um povo de determinada zona (Xavier, 2009).

É através da memória coletiva, da revivência de histórias e do passado, que muitas vezes é possível perceber hábitos, tradições, culturas, e em última instância aquilo que fomos (Pollack, 1992).

Na área da arqueologia, a pesquisa nas fontes orais é importantíssima para a descoberta de novas evidências, de novos sítios.

Muitas vezes os dados que se encontram registados nas fontes escritas não são suficientes, tornando-se obrigatório o contacto direto com as comunidades da área de estudo.

Este contacto não pode ser apenas feito nalgumas esferas da sociedade mas em todas, sendo transversal aos jovens, à comunidade escolar, à comunidade piscatória, à comunidade da terceira idade e outras.

Tendo em conta um dos objetivos do projeto, o de recolher informação oral na comunidade do concelho das Caldas da Rainha, por intermédio da entrega e do preenchimento de inquéritos acerca do património, desenvolvemos ações de sensibilização patrimonial, ao mesmo tempo que tentámos recolher do público informação relevante para a descoberta de novos sítios arqueológicos.

Estas ações foram dirigidas a duas faixas etária distintas: os jovens e a terceira idade.

Apresentam-se, de seguida, a metodologia e o resultado das duas ações realizadas.

3.6.2. “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico das Caldas da Rainha”

3.6.2.1. Metodologia

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi organizado o ciclo de palestras intitulado “Conversas sem idade: olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha” (Figura 64; Figura 65).

Figura 64: Cartaz do ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”

Figura 65: Pormenores de uma das atividades na freguesia dos Vidais

Foram convidados 12 centros sociais e associações, tendo respondido afirmativamente ao convite 10 locais: Centro Cultural de Congressos de Caldas da Rainha ; Casa do Povo de A-dos-Francos; Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha; Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho; Centro Social Paroquial de Santa Catarina; Centro Social e Paroquial N^a Sr^a da Piedade dos Vidais; Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal; Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos; Centro Social Paroquial N^a Sr^a das Mercês; Associação de Desenvolvimento Social de Salir do Porto.

As palestras ocorreram entre o dia 17 de abril e 23 de abril, sendo compostas por uma pequena apresentação do projeto, do património arqueológico conhecido na região das Caldas da Rainha e em particular da freguesia onde se localizava o centro ou associação.

No final de cada apresentação foi aberta uma tertúlia informal, na qual foram trocadas impressões com o público e preenchidos os inquéritos, de modo a obter informações úteis à descoberta de novas evidências arqueológicas.

A abordagem utilizada foi de carácter simples, adaptando a linguagem ao nível de alfabetização do público.

De referir que muitos participantes não sabiam ler ou escrever, pelo que muitos dos inquéritos foram preenchidos pelas animadoras dos centros e pela equipa do projeto.

Além de estarem identificados com o nome da pessoa que preencheu o inquérito, idade e contacto, os inquéritos eram compostos por 7 questões, 5 relacionadas com o grau de conhecimento do património em geral e 2 relacionadas com o grau de conhecimento do património arqueológico da zona.

3.6.2.2. Resultados

Foram preenchidos um total de cento e cinquenta e quatro questionários divididos pelas dez freguesias, conforme mostra a tabela (Figura 66). As questões presentes nos inquéritos pretendiam abordar não só os nossos objetivos mas ter uma noção de qual o entendimento da população sobre o património. Conhecendo a realidade, consideramos que podemos intervir de uma forma mais eficiente, concluindo como se verá, que este tipo de sensibilização deve ser continuado de forma a um melhor e mais profundo envolvimento da população.

Ainda que possam não ter grande função para a DGPC, consideramos pertinente apresentar os resultados, podendo servir para futuros estudos.

Assim, apresentam-se as instituições envolvidas, número de entrevistados e informações obtidas.

Instituição	Total de entrevistados
Centro Cultural de Congressos de Caldas da Rainha	15
Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	15
Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	24
Centro Social Paroquial de Santa Catarina	16
Centro Social e Paroquial N ^a Sr ^a da Piedade dos Vidais	11
Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal	18
Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	16
Centro Social Paroquial N ^a Sr ^a das Mercês	15
Associação de Desenvolvimento Social de Salir do Porto	5
Casa do Povo de A-dos-Francos	19
Total	154

Figura 66: Número de entrevistados por Centros Sociais e Associações

A maioria dos entrevistados tinha idades entre os 80 e 90 anos, o que para o nosso projeto se mostrou proveitoso, uma vez que pretendemos um registo de memórias, quer ligadas ao património material, quer ao património imaterial, que as gerações mais novas não têm conhecimento (Figura 67).

Figura 67: Gráfico com dados da idade dos entrevistados.

Observamos que o nível de escolaridade entre os entrevistados é baixo, uma realidade presente, de carácter nacional, entre as idades abordadas.

A maioria diz saber o significado de património mas atribui-lhe um significado superficial, não tendo noção da importância do seu conhecimento empírico na reconstrução do passado e na manutenção dos saberes e tradições (Figura 68).

Figura 68: Gráfico com percentagem de entrevistados que conhece ou não conhece o significado de “Património”

Cerca de 55% dos entrevistados tem conhecimento sobre alguns dos sítios históricos e patrimoniais da sua região (Figura 69).

Nas atividades desenvolvidas foram apresentadas fotografias acerca do património de cada uma das freguesias, tentando por seu intermédio destas chegar a um conhecimento mais profundo acerca do património da região.

De acordo com os resultados, a diferença de valores entre quem tem acesso ou não a eventos relacionados com o património não é muito díspar, contudo pudemos observar que a maioria dos inquiridos só teve acesso a este tipo de evento já em idade avançada, sobretudo por intermédio de saídas e excursões organizadas pelas instituições em que se encontram inseridos. Por este motivo achamos crucial a continuação de trabalhos de divulgação e sensibilização do património, de forma a cultivar desde cedo o interesse pelos temas abordados (Figura 70).

Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?

■ Mais ■ Menos ■ Não sabe

Figura 69: Gráfico com percentagem de grau de conhecimento dos entrevistados acerca do património da região

No último ano em quantos eventos associados ao património participou?

Figura 70: Gráfico com número de eventos associados ao património em que os entrevistados participaram

Segundo as respostas aos questionários, a maioria dos entrevistados afirma que o município tem preocupações para com o património da região. Contudo, muitos afirmam que estas ações de sensibilização e educação patrimonial são muito importantes e precisam de crescer em número (Figura 71).

Acha que o Município e a comunidade dão importância ao Património Regional?

1 "Pouca importância"; 5 "Muita Importância"

Figura 71: Gráfico com número de eventos associados ao património em que os entrevistados participaram

Por fim, conseguimos através deste trabalho ter conhecimento de eventuais sítios arqueológicos ou de interesse patrimonial (Figura 72).

Nas várias instituições participantes foram-nos dadas informações e pistas que poderão ser de bastante utilidade para o conhecimento do património das freguesias, sendo estas organizadas em tabelas por associação e respetiva freguesia (ANEXO III – Recolha Oral).

Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?

Figura 72: Gráfico com percentagem de grau do conhecimento dos entrevistados acerca de vestígios arqueológicos

3.6.3. Ações de recolha oral nas escolas

3.6.3.1. Metodologia

Com o objetivo de divulgar o projeto e a importância da arqueologia e do património, bem como de recolher informações patrimoniais de relevo para a descoberta de novos sítios arqueológicos, foram efetuados, nos dias 16, 17 e 20 de Outubro, 5 ações de sensibilização patrimonial nas escolas da cidade das Caldas da Rainha, na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro e na Escola Secundária Raul Proença.

Na Escola Secundária Raul Proença as ações ocorreram nos dias 16 e 17 de Outubro, nas turmas 11^ºLH2, 11^ºLH1 e 12^ºLH2 da disciplina de História, correspondendo a um total de 90 alunos.

INQUÉRITO	
Nome	<input type="text"/>
Idade	<input type="text"/>
Cont	<input type="text"/>
1	Sabe o significado da palavra "Património"? Se sim, qual? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="text"/>
2	No último ano em quantos eventos esteve associados ao património? (inclui museus, exposições de âmbito cultural, sítios arqueológicos, etc.) <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 ou mais
3	Acha que o seu município e comunidade dão a importância merecida a este tema? (escolha um valor entre 1 e 5, é "Pouca importância" e 5 "Muita importância"). <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
4	Do que se recorda, que idade teria quando visitou um sítio arqueológico pela primeira vez? <input type="text"/>
5	Comparando com outras regiões considera que a sua região possui mais ou menos sítios arqueológicos? <input type="checkbox"/> Mais <input type="checkbox"/> Menos
6	Tem conhecimento de sítios arqueológicos / ruínas / elementos antigos na sua região/freguesia? Se Sim, quais e onde? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="text"/>
7	Alguma vez observou a presença de vestígios como os que foram apresentados na atividade? Se Sim, onde? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="text"/>

Figura 73: Inquérito entregue nas ações nas escolas

Na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro foram realizadas ações durante o dia 20 de Outubro, nas turmas 10ºLH1 e 10ºLH3, atingindo um total de cerca de 40 alunos.

As apresentações consistiram numa pequena apresentação do projeto, apelando à importância da conservação do património arqueológico. Culminámos a ação com a entrega de inquéritos, há semelhança das ações desenvolvidas com a terceira idade, com o objetivo de recolher dos alunos, pais, avós e outros familiares, informações patrimoniais relevantes acerca do local ou região onde vivem, bem como de perceber o conhecimento que estes tinham acerca do património e da necessidade da sua preservação (Figura 73).

Estes inquéritos foram depois recolhidos pelos professores das turmas e entregues à equipa do projeto.

3.6.3.2. Resultados

Dos 130 inquéritos entregues aos alunos, apenas 46 foram devolvidos com respostas.

A maioria dos alunos diz conhecer o significado de património mas atribui-lhe um significado vago, não tendo noção da importância da sua conservação (Figura 74).

Figura 74: Gráfico com número de entrevistados que conhece ou não conhece o significado de "Património"

De acordo com os resultados, a diferença de valores entre quem tem acesso ou não a eventos relacionados com o património não é muito díspar, contudo pudemos observar que a maioria dos inquiridos só teve acesso a este tipo de evento por visitas de estudo organizadas pelas escolas, não indo a estes locais por livre iniciativa (Figura 75).

Torna-se, assim, importante desenvolver este tipo de iniciativas, com o objetivo de cultivar nos jovens o interesse pelo património e a sua valorização e preservação.

Figura 75: Gráfico com número de eventos associados ao património em que os alunos participaram

Tentámos, ainda, perceber quando é que os alunos inquiridos tinham visitado um sítio arqueológico ou algum elemento patrimonial pela primeira vez.

Foi possível perceber que, na sua maioria, os jovens têm acesso a eventos desta natureza nos seus primeiros anos, algo que relevamos como positivo, sendo possível aferir que os pais têm essa preocupação com os seus filhos, dando-lhes a conhecer o património desde cedo (Figura 76).

Figura 76: Idade dos alunos quando visitaram um monumento pela primeira vez

A maioria dos alunos têm pouco conhecimento sobre os sítios arqueológicos, históricos e patrimoniais da sua região, considerando que esta possui menos quantidade do que outras que conhecem (Figura 77).

Nas atividades desenvolvidas foram apresentadas fotografias acerca do património do concelho, tentando, por seu intermédio, apelar, à importância que o projeto CARACA tem para um maior conhecimento arqueológico e histórico da região.

Figura 77: Gráfico com percentagem de grau de conhecimento dos entrevistados acerca do património da região

Por fim, através da questão “Tens conhecimento de sítios arqueológicos / ruínas / elementos antigos que existam na tua região/freguesia?”, tentámos aferir o conhecimento de potenciais sítios de interesse arqueológico por parte dos alunos.

Dos 46 alunos inquiridos, 10 referiram sítios históricos e arqueológicos, a maioria destes já conhecidos pela equipa do projeto: *Eburobrittium*; Alfândega de Salir do Porto; Hospital Termal; Mosteiro da Batalha; Mosteiro de Alcobaça; etc.

Dos locais referidos, apenas 3 informações, dadas por duas alunas, podem ter algum interesse.

A aluna Ana Rita Serrenho referiu a existência de um muro antigo na Foz do Arelho, perto da Lagoa de Óbidos. A aluna Inês Francisco diz conhecer vestígios antigos em Salir do Porto e em Alfeizerão (concelho de Alcobaça).

Foram feitas várias tentativas para contactar as alunas em questão, tendo-se estas revelado infrutíferas. Continuaremos a tentar, de modo a deslocarmo-nos com as jovens aos locais.

3.6.4. Conclusões

Em suma, podemos concluir que o trabalho de recolha oral efetuado nas Associações e nas escolas teve resultados interessantes, nomeadamente no que diz respeito à descoberta de novos elementos patrimoniais existentes nas freguesias, bem como na vertente da sensibilização patrimonial, cultivando nos jovens e nos idosos o interesse pela Arqueologia e pelo Património.

No que diz respeito ao público da terceira idade, consideramos que este carece, em muitos casos, de atenção e de estímulos. Estas atividades tiveram também como objetivo estimular os utentes destes centros e associações e contribuir para que o seu testemunho seja valorizado.

Pelas informações orais recolhidas nestas ações, foi possível visitar, com o acompanhamento dos idosos, 33 locais. Destes constam fontes, minas, lagares, pontes e outros elementos patrimoniais.

Nas ações realizadas nas escolas e, talvez pelo público-alvo se encontrar na cidade, em zonas mais urbanas, constatamos que este detém pouco conhecimento acerca das zonas e freguesia mais rurais, que poderão ser, por si só, mais férteis em vestígios arqueológicos.

Desta forma, temos como objetivo estender estas ações às escolas das freguesias, considerando que os alunos destas nos poderão dar informações mais relevantes acerca do património do concelho.

3.7. LEVANTAMENTO DE FONTES ESCRITAS

3.7.1. Metodologia

As fontes escritas são uma das principais fontes onde se pode “beber” informação relativa a determinada zona ou área de estudo.

Relativamente à área da arqueologia o concelho das Caldas da Rainha não se encontra bem inventariado nem estudado.

Assim, além dos dados relativos aos sítios arqueológicos das Caldas da Rainha constantes no Portal do Arqueólogo, foi necessária a deslocação à Biblioteca de Arqueologia da Direção Geral do Património Cultural, de modo a aprofundar o conhecimento relativo aos sítios arqueológicos existentes e aos trabalhos que lhes estão associados.

3.7.2. Resultados

Pela pesquisa nos relatórios arqueológicos de trabalhos decorridos na zona do concelho das Caldas da Rainha, fica patente a existência de quatro grandes trabalhos / intervenções efetuados onde constam dados arqueológicos relevantes.

EIA da A15 – troço Óbidos – Rio Maior (99/1 (347))

Da responsabilidade de João Muralha, aqui foram identificados vários sítios por intermédio de prospeção de campo, 3 deles no concelho das Caldas da Rainha. Os sítios identificados no concelho das Caldas da Rainha (Casal da Olaria 1, Carrasqueira, São Gregório da Fanadia 1), poderão estar ligados ao tipo de povoamento existente na zona, nas cristas dos montes, formando o que parece ser “um longo castelo amuralhado” “este tipo de povoamento poderá ser de tradição medieval ou mais antiga” (Muralha, 2011).

Casal da Olaria 1

CNS 15225

39.363363/-9.095468

Localiza-se entre o km 0+100 e 0+200 do troço Óbidos-Rio Maior da A15 e é uma estação de ar livre de cronologia do Paleolítico Superior.

Por estar em local de afetação direta da obra foram realizadas sondagens e uma escavação por Miguel Almeida e Maria João Neves.

Nestas intervenções detetou-se um conjunto de artefactos pré-históricos, maioritariamente em sílex.

Carrasqueira

CNS 11796

39.357901/-9.04562

Encontra-se localizada no km 5+260 do troço Óbidos-Rio Maior da A1 e é uma estação de ar livre, talvez do Neolítico.

A meio da encosta foi recolhido um micrólito em sílex e uma lasca de quartzito. Registou-se o aparecimento de alguma cerâmica rolada contemporânea. Como a zona ia ser afetada pela obra foram efetuadas sondagens por Miguel Almeida. Contudo, estas não revelaram níveis arqueológicos preservados.

São Gregório da Fanadia 1

CNS 10523

39.353671/-9.056575

Aparece referido apenas em referência bibliográfica, como sendo um silo de época indeterminada, desconhecendo-se a sua localização (PEREIRA, 1924).

EIA – Empreendimento “Rainha Golf e Country Club” / Plano de Pormenor da Estrada Atlântica (2007/1(083))

Esta intervenção, da responsabilidade de João Albergaria, tinha como objetivo caracterizar os locais com valor patrimonial identificados na área do Plano de Pormenor e apresentar um plano estratégico de Salvaguarda Patrimonial.

Estes trabalhos, centrados na freguesia da Serra do Bouro (atual UF Santo Onofre e Serra do Bouro) e na freguesia da Foz do Arelho, permitiram fazer o registo de 16 sítios arqueológicos.

Serra do Bouro

CNS 32579

39.451559/-9.201426

Localizado por Zbyszewsky e C. Penalva em 1979 localiza-se junto ao marco geodésico do Bouro.

Nas prospeções efetuadas identificaram-se dois locais com materiais arqueológicos que demonstram o prolongamento do sítio para Sudeste.

O primeiro local consiste num buraco realizado no solo, de função indeterminada, onde foram encontradas algumas lascas e núcleos paleolíticos.

O segundo local encontra-se num cruzamento de caminhos onde foi possível observar materiais de pedra lascada provenientes de cortes no terreno.

O sítio da Serra do Bouro deverá corresponder a uma ocupação humana na extremidade Sul da Serra, que poderá estender-se pela plataforma de topo.

As cronologias dos materiais poderão pertencer ao Paleolítico Médio ou Paleolítico Superior.

Roçadas 1

CNS 32580

39.451849/-9.19827

Consiste numa zona onde foram encontrados mais materiais de pedra lascada, de cronologia paleolítica (lascas em quartzo, lascas em quartzito e uma possível bigorna).

Este sítio encontra-se numa base aplanada de uma ligeira depressão, a Sudeste do topo da Serra do Bouro.

Encontra-se bastante próximo do sítio Serra do Bouro, pelo que os dois poderão estar diretamente relacionados e constituir apenas um grande sítio arqueológico.

Roçadas 2

Faixa de terreno lavrada onde apareceram fragmentos de cerâmica de construção (telha), faiança (decoração azul e pasta esbranquiçada) e 1 fragmento de cerâmica vidrada, que

sugerem uma ocupação moderna do sítio. Localiza-se no topo de uma elevação aplanada com vista para o Vale Tifónico das Caldas da Rainha.

Portela 1

Moinho de Vento. No topo de uma pequena elevação virada para o Vale Tifónico. Em ruínas, apresenta ainda duas mós inteiras no seu interior. Planta circular com 3,5m de diâmetro e 4m de altura. Sem vestígios da cobertura e do piso do segundo andar.

Portela 2

CNS 32581

39.448023/-9.195099

Estreita parcela de terreno. Identificaram-se várias lascas em quartzito e um entalhe sob lasca em sílex, o que poderá indiciar uma ocupação Neolítica do local.

Foram ainda observados materiais de cronologia recente, tais como fragmentos de cerâmica de produção a torno. Possível importante sítio pré-histórico.

Vale Grande 1

CNS 32582

39.446355/-9.197257

Mancha de ocupação com fragmentos de cerâmica comum, de pastas alaranjadas e avermelhadas e alguns fragmentos com decoração vidrada nas paredes internas, um deles de possível escudela. Sítio possivelmente de cronologia medieval/moderna.

As cerâmicas encontraram-se num topo de um terreno lavrado que está situado no cimo de um cabeço, que domina o começo da depressão do Vale Grande.

Vale Grande 2

CNS 32583

39.446315/-9.201671

Aqui foi recolhido um pequeno fragmento de mó manual, uma lâmina em sílex com entalhe e outras lascas em quartzito o que poderá indiciar a existência de possível habitat Neolítico e Calcolítico de pequenas dimensões.

Registaram-se ainda alguns fragmentos de cerâmica de construção, entre os quais um ladrilho, alguns fragmentos de cerâmica com decoração vidrada e fragmento de bordo, decorado com cordão plástico. Estes materiais poderão estar relacionados com uma ocupação medieval.

O Vale Grande 2 está situado numa encosta suave de uma pequena elevação, que domina um dos vales menores contíguos ao Vale Grande.

Surdão 1

CNS 32584

39.44691/-9.210404

Neste local foram encontrados fragmentos de cerâmica de construção mais antiga, um fragmento de tampa, um pequeno fragmento de escória de vidro e um pequeno fragmento de cerâmica manual, que pode ser de cronologia pré-histórica.

Se o fragmento de produção manual esta isolado, as outras cerâmicas sugerem a existência de um sítio de cronologia moderna/contemporânea.

Os fragmentos foram encontrados num terreno lavrado, na encosta de uma suave colina virada para a Lagoa de Óbidos.

Vale Grande 3

CNS 32585

39.445177/-9.201979

Localiza-se perto do Vale Grande 2 e pode estar relacionado com uma ocupação mais recente desse local.

Registaram-se fragmentos de cerâmica de construção e cerâmica comum de características medievais/modernas, 1 fragmento de fundo de prato em faiança com decoração interna, 1 fragmento de fundo plano de jarrinho e 1 fragmento de cerâmica vidrada de cor amarelo-escuro.

Localiza-se numa zona aplanada, no fundo de uma encosta, sem qualquer controlo sobre a paisagem envolvente.

Azeirinhas 1

CNS 32587

39.445279/-9.20852

Corresponde a pequena mancha de materiais dispersos. Identificaram-se fragmentos cerâmicos incharacterísticos, 1 fundo de escudela com vidro mosqueado (castanho melado), típico dos séculos XV/XVI.

Localiza-se na base de um terreno lavrado, com visibilidade do solo elevada, situado numa suave colina, que domina a paisagem do topo do Vale da Azeirinha.

Na base do terreno foram ainda encontradas algumas lascas isoladas que poderão indiciar alguma ocupação paleolítica.

Azeirinhas 3

CNS 32588

39.444384/-9.214733

Neste local foram registados fragmentos de cerâmica de construção e fragmentos de cerâmica vidrada de cor verde, castanho mosqueado e castanho amarelado, de cronologia moderna.

Foram ainda registadas cerâmicas de produção recente.

Os vestígios estavam concentrados numa pequena parcela de terreno lavrada, situada numa pequena plataforma com pouca visibilidade para a paisagem envolvente.

Vale Grande 4

Conjunto de edifícios em ruínas e coberto por densa vegetação, não sendo possível caracterizar com rigor a sua estrutura.

Habitação constituída por 3 compartimentos.

Poderá ter sido várias vezes remodelada, pelo que poderá ter várias cronologias (moderna/contemporânea).

No lado Norte da casa detetou-se uma estrutura construída por vários blocos calcários e por duas lajes, a funcionar como cobertura. Poderá evidenciar uma canalização que transportaria água até à habitação. Contudo, não é de descurar a possibilidade desta estrutura constituir os restos de uma necrópole neolítica, em galeria.

Carta Arqueológica do Cadaval (Trabalhos de Levantamento Arqueológico do Concelho do Cadaval) (99/1/786)

Estes trabalhos decorreram em 1999 sob a responsabilidade e coordenação de Guilherme de Jesus P. Cardoso e tinham como objetivo fazer o levantamento arqueológico dos sítios arqueológicos existentes no concelho do Cadaval.

Foram inventariados 24 sítios arqueológicos, 3 deles na freguesia do Landal, concelho das Caldas da Rainha.

Os materiais arqueológicos recolhidos estarão depositados na Extensão da DGPC – Torres Novas.

Capela de N^a Sr^a da Serra de Todo o Mundo

CNS 14347

39.294689/-9.020224

Encontra-se localizada no planalto central da Serra de Todo o Mundo, a nascente da encosta que dá para a pedreira de basalto. Na prospeção efetuada foi identificado o local de implantação da capela e também registado o aparecimento de uma lasca de sílex.

Será de cronologia Paleolítica e Medieval.

Achada 2

CNS 14345

39.293839/-9.013491

Localiza-se na encosta virada a norte de pequeno vale a poente do marco geodésico da Achada, Serra de Todo o Mundo, junto a dois poços modernos de água.

Aqui foi identificada indústria lítica sobre seixos e sílex e um uniface de quartzito.

O sítio foi datado do Paleolítico Inferior e Médio.

Achada 3

CNS 14346

39.293505/-9.010009

Localiza-se no planalto oriental da Serra de Todo o Mundo a cerca de 240 metros a SE do marco geodésico da Achada.

Neste sítio foi identificada indústria lítica sobre seixos e sílex. Foram registados uma raspadeira sobre lasca de sílex, uma raspadeira sobre lasca de quartzito e quatro lascas de sílex.

O local foi datado do Paleolítico Médio.

PNTA (2008) – A Serra e o Mar: paisagens de povoamento durante o Paleolítico da Estremadura Portuguesa (2008/1 (418))

Este trabalho visava fazer um estudo multidisciplinar das adaptações humanas na faixa costeira da Estremadura Portuguesa, estudando e procurando compreender o uso da paisagem costeira pelos homens do Pleistocénico e de que forma se organizava o povoamento e a subsistência destas comunidades. (Haws, 2008)

Pretendeu-se identificar novos sítios através da prospeção e escavação arqueológicas que se localizassem entre a costa marítima e a Serra de Aire, numa faixa de 35 km de comprimento. Neste trabalho foram identificados 2 sítios arqueológicos no concelho das Caldas da Rainha. Todo o espólio recolhido nestas intervenções encontra-se depositado no Laboratório de Arqueologia da Universidade do Algarve.

Morgados

CNS 33193

Neste local foram detetados artefactos líticos distribuídos nas areias do Pleistoceno visível num campo agrícola perto de um pinhal. O depósito estava localizado a 100 metros da Lagoa de Alfeizerão à superfície de um solo arenoso.

Aqui foram encontradas 4 lascas, 2 sílex e 2 quartzitos.

Datou-se este local do Paleolítico Médio.

Quinta dos Bugalhos

CNS 33195

Encontra-se no lugar “Quinta dos Bugalhos” e foi identificado como um sítio ao ar livre datado do Paleolítico Superior. Está implantado num terraço/patamar junto a uma plantação de eucaliptos.

Neste sítio foram identificadas 10 lascas de sílex.

3.8. LENDAS E TRADIÇÕES

3.8.1.1. Referencial Teórico

As lendas, mitos, contos, contribuem para a formação cultural de um povo, na medida em que edificam o *modus vivendi* de determinadas pessoas, através dos seus hábitos, costumes, linguagem.

Hoje em dia, as palavras “lenda” ou “mito” são utilizadas para designar conjuntos muito amplos de fenómenos e ideias, banalizando-se os termos.

No passado, nos primórdios, um mito era geralmente entendido como uma verdade absoluta e inquestionável, que merecia a crença profunda e até, por vezes, a veneração, sendo utilizados como explicadores de fenómenos naturais desconhecidos (Fontes, 2013). Gradualmente, acompanhando a evolução do conhecimento científico, estas lendas e histórias foram perdendo o seu valor original, passando a ser palavras designadas para referir histórias falsas, fantasiosas, inventadas e irreais (Barata, 1990).

Ainda assim, muitos são os historiadores que defendem que a História não pode ignorar o estudo das lendas e das narrativas míticas, atribuindo-lhes um valor enquanto representações da realidade, de um modo de pensar e de viver, de um imaginário coletivo fundamental para a compreensão do passado.

Muitos aceitam que a memória coletiva se baseia numa reconstituição imaginária, mítica, mesmo quando resulta em da transmissão oral.

Por esta razão, o discurso acerca do passado, ainda que possa ser científico, não é a sua imagem fiel, sendo antes uma expressão do que o autor pensa acerca dele.

Desta forma, não podemos estar limitados ao estudo dos documentos escritos, sendo necessário procurar o passado na paisagem, nos monumentos, nos jogos, nos contos, no imaginário coletivo, nas tradições, em tudo (Mattoso, 1997).

A técnica de contar histórias está na natureza do homem. Desde os tempos mais recuados que as comunidades humanas aprenderam o valor e a importância de passar as informações, de passar o testemunho, de geração em geração (Fontes, 2013).

3.8.1.2. Metodologia

As lendas e tradições registadas foram recolhidas no âmbito de outras tarefas realizadas pelo projeto, nomeadamente nas deslocações às freguesias das Caldas da Rainha para visita aos moinhos e nas prospeções efetuadas ao longo de todo o ano de 2017, principalmente durante o Verão.

De referir que houve um interesse propositado em não averiguar a veracidade das lendas ou histórias recolhidas, tentando manter “à letra” aquilo que os fornecedores das informações nos iam transmitindo e a tradição oral subjacente.

Além da recolha oral, foi possível ter acesso a um trabalho amador, não publicado, de Carlos Marques, notável caldense, acerca das estórias e das tradições das várias freguesias, tendo sido utilizadas muitas dessas informações neste inventário.

Foi efetuada uma pesquisa na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha sobre esta temática que não colheu resultados de realce.

De frisar, ainda, que esta é uma recolha embrionária e incompleta, carecendo de mais dados que esperamos obter no decorrer do projeto aquando das deslocações da equipa às freguesias mais rurais, no sentido de ir completando este inventário.

3.8.1.3. Resultados

De seguida são apresentados os resultados, por freguesia.

Freguesia do Nadadouro

- Romaria à Nossa Senhora da Ladeira (Santa da Ladeira).

Diz-se que no dia 16 de Agosto de 1966 terá aparecido a uns pescadores um anjo junto às margens da Lagoa de Óbidos, junto à ponta da Ardonha.

Foi depois construído um pequeno altar em honra da Nossa Senhora da Ladeira (Santa da Ladeira).

Desde aí, todos os anos é efetuada uma romaria ao local na qual participam centenas de pessoas, em que são oferecidas flores à Santa e administrados batismos aos fiéis.

- Cais da Rainha

Diz a lenda que foi D. Sebastião quem mandou construir o cais de palafitas, nas margens da Lagoa, na freguesia do Nadadouro.

Hoje, com base em informações orais recolhidas, é apontado como sendo um cais recente. Contudo, poderia ter existido um mais antigo que pode ter sido sobreposto por este mais recente. O vestígio da presença de um peso de rede possivelmente pré-histórico aponta para uma exploração da lagoa, nesta zona, nesta altura.

Freguesia de A-dos-Francos

- Adiafas

Por ocasião das colheitas é costume e tradição terem lugar as adiafas onde se evidenciam as especialidades gastronómicas dos lugares como a galinha caseira, o cozido à portuguesa, o bacalhau regado com vinho da região. Há ainda uma mostra de doces, acompanhada pelo tradicional baile.

- Gruta de A-dos-Francos

Existe uma gruta com túnel de grande dimensão por debaixo da Capela de Nossa Senhora da Conceição. Este túnel irá dar ao lugar de Vila Verde, tendo sido feito pelos Mouros. Contam que muitos morreram a tentar percorrê-lo. Terá sido utilizado, durante as invasões francesas, para guardar talhas de azeite e outros bens alimentares.

- Heresias

Contam as gentes de A-dos-Francos que as imagens sagradas de pedra da Igreja de Vila Verde de Matos eram utilizadas por algumas pessoas para fazer peso nos arados para amanhar os campos. Quem praticava este ato era considerado herege e castigado por tal afronta a Deus.

Freguesia de Alvorninha

- Almofala

Conta-se que em Almofala, um dos lugares de Alvorninha, existia uma árvore de grande porte, um álamo, onde eram julgados e executados os criminosos.

Certo dia, quando o carrasco se preparava para iniciar a execução, pareceu-lhe ouvir uma voz de dentro do álamo. Curioso com a situação, terá gritado “Álamo, fala!”.

Reza a lenda que o álamo terá respondido, dizendo o nome do verdadeiro culpado do crime e ilibando o inocente que ia ser executado.

A junção dessas duas palavras – “álamo” e “fala” – terá dado origem ao nome do lugar: Almofala.

Freguesia do Carvalhal Benfeito

- O misterioso túnel

Uma história contada pelo Presidente da Junta do Carvalhal Benfeito António Colaço, afirma a existência de um túnel. Desde de sempre se diz que quando se tentava entrar, os archotes que se levavam na mão se apagavam, devido à falta de oxigénio.

O túnel ligaria a Igreja à residência senhorial, que existia no vale.

Contudo, durante as obras de restauro da igreja, nenhum túnel se encontrou.

- Prisão do Carvalhal

Reza a lenda que o topónimo “Carvalhal Benfeito” terá surgido devido à existência de uma prisão no lugar onde existiam muitos carvalhos.

Quando alguém era preso, os habitantes da terra exclamavam “Vais para o Carvalhal? Bem feito!”. Terá assim nascido o nome desta freguesia das Caldas da Rainha.

Freguesia da Foz do Arelho

- Procissão noturna

Por altura das festas anuais em honra de Nossa Senhora da Conceição, cumpre-se a tradição de realizar uma procissão noturna com os barcos da Lagoa de Óbidos.

Todos os anos se reúnem várias embarcações de mariscadores, pescadores e habitantes das povoações mais próximas das margens da Lagoa, indo em romaria desde o braço da Barrosa até ao Cais da Foz do Arelho.

No Cais é realizada uma missa ao ar livre, onde todos se encontram com velas acesas, seguindo depois a procissão para a Igreja da Foz do Arelho.

Freguesia do Landal

- Milagre de Santa Suzana

O milagre de Santa Suzana teve origem no aparecimento da santa nalgumas terras incultas do atual lugar, junto a um zambujeiro que ainda hoje existe.

O culto a Santa Susana não parou de aumentar, desde aí, sendo criada uma feira anual que foi célebre durante muitos séculos, tendo ainda hoje lugar nos dias, sendo considerada uma das mais antigas e tradicionais feiras do país.

De toda a região, chegavam camponeses com os seus animais e carroças, para trocar e vender os seus produtos, oferecendo também dinheiro ou cereais à Santa, pedindo-lhe proteção para os seus animais.

- Potes de ouro na Serra

Diz a tradição popular que durante as invasões francesas muitas das pessoas escondiam o ouro em potes e os enterravam ao longo da Serra de Todo o Mundo. Ainda hoje há quem procure na Serra estes tesouros.

- Espinheira de Santa Suzana

Diz a tradição que Santa Susana gostava muito de uma espinheira que se encontrava em frente da sua capela. Um habitante da terra terá decidido construir um moinho em frente da igreja, tapando a visibilidade da Santa para a amada espinheira. Contam os populares que esse moinho nunca conseguiu moer, e que a roda girava ao contrário devido ao desagrado de Santa Susana, vindo o moinho a ser retirado do local pelo dono.

UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório

- Lenda da Fundação

Reza a lenda que a Rainha Dona Leonor viajava de Óbidos para a Batalha, no Verão de 1484 e que, ao passar pelo sítio da Copa, onde hoje se encontra o Hospital Termal, reparou num grupo de plebeus a banhar-se em águas quentes e enlameadas. Curiosa, terá indagado os banhistas, que lhe responderam dizendo que aquelas águas eram milagrosas e curativas. Como a Rainha tinha um problema de pele ter-se-á banhado nas águas, curando-se. Terá sido por esse motivo que mandou construir o Hospital Termal e, por consequência, fundado um primeiro aglomerado que daria lugar às Caldas da Rainha.

- Bordados das Caldas

Eram bordados semelhantes ao bordado indiano, que a Rainha D. Leonor e suas aias faziam nos tempos livres quando permaneciam nas Caldas da Rainha.

No início, estes bordados eram vendidos à porta do Hospital das Caldas da Rainha, sendo primitivamente feitos com fio de linho, num tom castanho dourado ou melado, sobre um tecido branco ou, ao invés, de linha branca trabalhada em tecido acastanhado.

Hoje utiliza-se o linho comum, sendo os motivos utilizados constituídos por espirais, aranhões e corações, usando-se uma perfeita simetria.

- Falos das Caldas

Quando o Rei D. Luís visitou a fábrica de Manuel Mafra, ter-lhe-á pedido para fazer um objeto engraçado para divertir os seus amigos.

Um pouco embaraçado, Manuel Mafra terá instruído João Pereira, seu colaborador, para o auxiliar na realização da peça.

Criaram, então, um falo monocromático, tendo-se desta forma iniciado a produção destes objetos tão peculiares pelos quais a cidade das Caldas da Rainha é tão afamada.

- Vêm aí os franceses

Aquando da invasão francesa, saquearam São Gregório, tendo as pessoas fugido para a floresta, para o lugar das Raposeiras. As crianças, famintas de fome, choravam. Os pais, com receio dos franceses ouvirem exclamavam: “Shiu, vêm aí os franceses”.

Esta expressão perdurou até aos nossos dias, sendo ainda utilizada em tom de aviso pelas famílias, quando uma criança se porta mal.

- Fonte da Moira

Reza a lenda que uma moira, aquando da reconquista cristã que passou por São Gregório, se terá refugiado num local hoje em dia denominado “Fonte da Moira”.

UF Tornada e Salir do Porto

- Lenda de Tornada

Depois de se banhar nas águas curativas das Caldas da Rainha, a Rainha D. Leonor seguiu caminho para a Batalha. Ao fim de alguns quilómetros, mandou parar a carruagem porque se sentia melhor. Uma das suas aias ter-lhe-á dito para tornar ao local de onde tinha vindo, para se banhar novamente. Ao local onde se deu episódio passou a chamar-se “Tornada”.

- Alfândega de Salir do Porto

Reza a lenda que, na alfândega de Salir do Porto, terão sido construídas muitas embarcações que participaram na Campanha das Índias de Vasco da Gama, nomeadamente a Nau São Gabriel.

Freguesia de Salir de Matos

- Lenda do Guisado

A Rainha D. Leonor terá passado no lugar hoje em dia conhecido como “Guisado”, ter-lhe-á cheirado muito bem a comida e exclamou “Que belo Guisado”, dando assim o nome ao sítio.

- Boneca de Santo António

No dia de Santo António fazia-se uma boneca do tamanho de uma mulher pequena, que era queimada à meia-noite. Enchia-se de papéis e era vestida com jornais, sendo a cabeça de papel “miudinho”.

A boneca era pendurada num pinheiro, colocando-se-lhe por baixo rosmaninho seco e pegando-lhe fogo.

O povo juntava-se para assistir, fazendo versos e cantando canções.

Freguesia dos Vidais

- Casais da Memória

Conta-se que D. Afonso Henriques, na campanha da reconquista rumo a Santarém, acampou nos Casais da Memória.

Há noite, após ter subido a uma pequena colina e ter visto as luzes dos mouros nas muralhas de Santarém, terá prometido dar aos Monges de Cister todas as terras que se avistavam dali até ao mar, caso conseguisse vencer os mouros.

Assim aconteceu, dando origem aos Coutos de Alcobaça.

- Pedra da Serra

Existiria na serra uma pedra muito antiga tombada com a seguinte inscrição: “Quem me a mim voltar, grande riqueza há-de achar”. Passados muitos anos, alguém terá virado a pedra, encontrando outra inscrição: “Fizeram bem voltar que eu já estava farta de aqui estar”.

3.9. PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA

3.9.1. Referencial Teórico

A metodologia da prospeção e o seu conceito têm vindo a alterar-se à medida que o próprio conceito e definição de arqueologia tem evoluído.

Em termos gerais, a prospeção arqueológica é entendida, tradicionalmente, como o processo de identificação de sítios e evidências arqueológicas. Era-lhe atribuído, inicialmente, um valor secundário, constituindo um trabalho prévio, de preparação para a escavação, que tem como objetivo final localizar os sítios mais aptos para a realização da mesma (Ruiz, 1985). Acompanhando a evolução da própria Arqueologia, a prospeção passou a ser vista como um fim em si mesmo, perdendo o seu carácter acessório. A investigação e prospeção arqueológica passaram, assim, a ser mais valorizadas, dando-se grande importância ao estudo sistemático dos vestígios arqueológicos à superfície do solo, evitando-se, quando possível, a realização de escavações (Ferdrière, 1998). Esta alteração de visão possibilita, assim, uma alteração de estratégia, na medida em que, encarando a prospeção arqueológica como um fim em si mesmo, esta reduz as intervenções intrusivas e os métodos destrutivos (Mozota, 1992).

As técnicas de prospeção iniciaram-se nos anos 70, com o desenvolvimento da Arqueologia Espacial, ou da Paisagem. Esta metodologia passou a ser vista como um complemento da escavação e como um elemento essencial e primordial para ler a paisagem e o povoamento. Com esta nova perspetiva o sítio arqueológico passa a ser entendido e compreendido no conjunto das suas relações com os restantes sítios circundantes (Lloret, 1999).

Existindo vários tipos de prospeção, aquela mais utilizada no âmbito de uma Carta Arqueológica é a prospeção direta, podendo ser seletiva ou intensiva, dependendo do tempo, recursos e da área a percorrer. Esta tem como objetivo identificar sítios e materiais arqueológicos, reconhecendo o contexto ambiental dos mesmos, através da observação direta e exaustiva do relevo, da vegetação e dos elementos existentes (Ferdrière, 1998). No nosso caso, considerando a vasta área a percorrer desenvolvemos uma prospeção seletiva com base nos índices obtidos com a pesquisa minuciosa de dados que fomos obtendo.

3.9.2. Metodologia

Após a recolha de elementos toponímicos, das fontes orais e documentais e das anomalias aéreas registadas por intermédio das fotografias aéreas constantes da plataforma *Google Earth*, deu-se início à prospeção arqueológica destes locais.

Todos os elementos de pesquisa inicial permitiram a construção de um mapa de índices orientando os nossos trabalhos em campo.

Antes das idas para o terreno foram construídos pequenos trajetos compostos pelos locais a prospetar, permitindo uma maior eficiência no percurso e poupança de tempo. Estes foram desenhadas tendo em conta a proximidade entre os sítios e a possível relação entre eles, tentando, naquilo que era possível, facilitar a deslocação pedonal.

No decorrer dos trajetos desenvolvemos uma prospeção sistemática.

De referir que a maioria dos trajetos inicialmente desenhados não foi cumprida de uma forma absolutamente fidedigna, tanto pelo facto do terreno ser bastante acidentado ou impossibilitado devido à vegetação e por vezes termos de tomar decisões de alteração de rota no local, como pelo facto da necessidade de contornar áreas privadas que se encontravam vedadas.

Ainda assim, prospetámos um total de 18 trajetos constituídos por 83 sítios e compostos por pontos referenciados na análise das anomalias aéreas, topónimos, recolha oral, ou dos sítios que já constavam da base de dados da DGPC (Figura 78; Figura 79; Figura 80).

Figura 78: Prospeções efetuadas na UF Santo Onofre e Serra do Bouro, UF Tornada e Salir do Porto, Nadadouro e Foz do Arelho

Figura 79: Prospeções efetuadas nas freguesias de Santa Catarina, Carvalho Benfeito, Salir de Matos e Alvorninha
Imagem do Arcgis 10

Figura 80: Prospecções efetuadas nas freguesias de Alvorninha e Vidais
Imagem do *Google Earth*

3.9.3. Resultados

Podemos aferir que, dos 83 locais prospetados, 43 constituem sítios arqueológicos (Anexo IV – Fichas de Sítio Arqueológico do projeto CARACA e mapa geral de sítios – Anexo IV). Como pretendemos realizar novas investidas de prospeção em alguns dos sítios referenciados, para garantir uma mais concreta determinação cronológica e dos dados, consideramos pertinente remeter à DGPC as fichas de sítio da DGPC somente no último ano do projeto.

Após as prospeções efetuadas, todos os dados foram inseridos na Base de Dados do Projeto, bem como o espólio respeitante a cada um dos sítios tratado e inventariado.

As prospeções realizadas permitem-nos concluir, até ao momento, a existência de 18 sítios de cronologia pré-histórica, sobretudo recente, estando estes na sua maioria localizados nas freguesias da Foz do Arelho, UF Santo Onofre e Serra do Bouro e UF Tornada e Salir do Porto, distando poucos quilómetros entre si.

Foi possível ainda identificar alguns sítios pré-históricos na Freguesia do Carvalhal Benfeito e de Alvorninha, como por exemplo o sítio da Cabeça Alta, o qual podemos enquadrar no Neolítico.

Nestas mesmas freguesias registámos o aparecimento de vestígios arqueológicos de culto e rituais do mesmo período (monumentos megalíticos), como os sítios de Pedrogão, Portela e Zambujal.

Estes sítios inéditos poderão apontar para uma vivência clara de uma comunidade nessa região, durante esse período, que estará na génese dos posteriores grupos humanos que ocuparam o concelho (Figura 81; Figura 82 e mapa geral de sítios – Anexo IV e respetiva legenda).

Figura 81: Sítios arqueológicos da Pré-História Antiga

Figura 82: Sítios arqueológicos da Pré-História Recente

De cronologia romana observam-se essencialmente pontes romanas e inscrições localizadas nas freguesias de Salir de Matos e Santa Catarina, sendo relativamente escassos nas restantes freguesias.

Como referido anteriormente, no capítulo acerca das vias romanas que passavam no concelho, é possível referir, com alguma certeza, que estas freguesias terão tido presença romana, sendo zonas a prospear futuramente de forma mais intensiva (Figura 83 e mapa geral de sítios – Anexo IV e respetiva legenda).

Figura 83: Sítios arqueológicos de Época Romana

Quanto aos vestígios medievais e modernos, estes existem em grande quantidade, estando dispersos ao longo de toda a área do projeto.

De referir as freguesias dos Vidais e Alvorninha, pois é nelas que encontramos a maioria dos vestígios arqueológicos desta época, nomeadamente capelas, pontes e quintas (Figura 84; Figura 85 e mapa geral de sítios – Anexo IV e respetiva legenda).

Figura 84: Sítios arqueológicos de Época Medieval

Figura 85: Sítios arqueológicos de Época Moderna

Ainda que os sítios arqueológicos referenciados nas fichas de sítio constantes no Anexo IV sejam apenas os que se encontram confirmados, existem outros que carecem ainda de uma prospeção mais intensiva que poderão ser acrescentados, estando prevista esta ação para os primeiros meses do ano de 2018. Realizamos ainda um inventário dos moinhos, em 3.10. não integrado nestes mapas.

3.10. DIVULGAÇÃO E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PATRIMONIAL

3.10.1. Referencial Teórico

Atualmente, a educação e sensibilização patrimonial constituem ferramentas para a divulgação e reconhecimento, por parte da população, dos trabalhos desenvolvidos e da importância que existe na preservação dos vestígios arqueológicos.

Estas ferramentas desempenham um papel social fundamental, pois estimulam o conhecimento sobre a história e o património cultural (Figueiredo e Berezowski, 2017).

As ações de sensibilização patrimonial promovem o primeiro contato entre as pesquisas e investigação efetuadas e a comunidade local, tendo como principal objetivo incutir na população a necessidade da preservação do seu próprio património.

A Educação Patrimonial é, desta forma, um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita que o indivíduo faça a leitura do mundo que o rodeia, fazendo-o compreender a trajetória do universo histórico em que está inserido (Horta, 1999).

Este processo leva ao reforço da auto-estima da população e do sentido de comunidade como organismo cultural.

3.10.2. Ações desenvolvidas

No âmbito dos objetivos delineados em projeto PIPA remetido para a Direção Geral do Património Cultural, nomeadamente espelhados no ponto 8 - “Difusão dos resultados”, foram desenvolvidas várias ações de educação e sensibilização patrimonial, as quais se enumeram em seguida.

- I Jornadas do Património das Caldas da Rainha (Jornada Europeias do Património)

Durante o dia 22 de Setembro de 2017 realizámos um conjunto de palestras com especialistas na área do património arqueológico, histórico e ambiental, com o intuito de debater o estado do património da região das Caldas da Rainha, discutindo ideias e metodologias de ação (Figura 86).

Com o apoio do Município das Caldas da Rainha, da Associação Património Histórico e da Associação Nostrum, as comunicações decorreram no Edifício do Turismo, na cidade das Caldas da Rainha (Figura 87; Figura 88).

No dia 23 de Setembro de 2017 efetuámos ainda visitas guiadas ao Parque D. Carlos I, ao Hospital Termal e ao Museu de Cerâmica (Figura 89; Figura 90). Foram apresentadas duas comunicações referentes ao projeto em questão.

Figura 86: Cartaz das I Jornadas do Património das Caldas da Rainha

Figura 87: Palestras - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha

Figura 88: Palestras - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha

Figura 89: Visita ao Parque D. Carlos I - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha

Figura 90: Visita ao Hospital Termal - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha

- Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses (apresentação de comunicação)

Apresentação de comunicação no II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses - “A memória como ferramenta de pesquisa e investigação arqueológica” (Figura 91).

Figura 91: Imagem de capa da comunicação

• Folheto informativo

Foi ainda desenvolvido um folheto informativo, no qual, de uma forma genérica, é explicado o projeto, metodologia e resultados obtidos no primeiro ano de trabalhos (Figura 92).

RECOLHA DE INFORMAÇÃO ORAL
Uma Forma de Educação e Sensibilização Patrimonial

A oralidade é uma das marcas identitárias de uma comunidade e é através dela que conseguimos muitas vezes retratar as vivências, o modo de vida, as tradições de um povo de determinada zona. É através da memória coletiva, da revivência de histórias e do passado, que é possível perceber hábitos, tradições, culturas, e em última instância aquilo que fomos e que somos.

Foi neste sentido que, durante o mês de Abril de 2017, foi desenvolvido um conjunto de palestras de sensibilização patrimonial em diversas associações e centros de dia do concelho das Caldas da Rainha, com o objetivo de apresentar o nosso projeto, explicar a importância do património e da arqueologia, e ouvir a informação e o conhecimento que os utentes destes locais tinham acerca do património das freguesias do concelho das Caldas da Rainha onde habitam. Utilizando a educação patrimonial como forma de recolha oral foi possível identificar alguns sítios arqueológicos inéditos, auxiliando desta forma na construção da carta arqueológica do concelho.

Esta simbiose, entre a recolha de informações orais e a educação patrimonial e a paralela educação patrimonial que é feita, permite a descoberta de novos sítios arqueológicos, bem como apelar à preservação do património do concelho das Caldas da Rainha.

Além desta ação temos também como objetivo desenvolver atividades, congressos, jornadas, workshops nas mais diversas esferas, nomeadamente nas escolas, nas associações de pescadores, nos grupos de caçadores e outros,

educando para o património ao mesmo tempo que descobrimos novas pistas e novos dados arqueológicos e patrimoniais.

É nesta troca de saberes que a Carta Arqueológica assenta, precisando de todos para ser levada a bom porto.

O PROJETO

O projeto CARACA, acrónimo de "Carta Arqueológica das Caldas da Rainha", tem vindo a ser desenvolvido pelo Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Arqueológico Subaquático, do Instituto Politécnico de Tomar e do CAM-Portugal, desde Fevereiro de 2017, ao abrigo de um protocolo estabelecido com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

Este projeto nasceu da necessidade de dotar o concelho de uma Carta Arqueológica onde estivessem inscritos todos os sítios e evidências arqueológicas existentes nas diferentes freguesias.

Não existindo nenhum trabalho semelhante até à data, o projeto CARACA apresenta-se como uma solução para salvaguardar e preservar o património, contribuindo para a valorização da identidade das populações que através do tempo se fixaram na área do concelho e deixaram a sua marca. Este vasto património, revelador da riqueza cultural do concelho, importa **CONHECER, INTERPRETAR e PRESERVAR.**

"O Projeto Caraca apresenta-se como uma solução para salvaguardar e valorizar o Património Arqueológico"

O foco principal do projeto baseia-se no levantamento dos vestígios arqueológicos em meio terrestre e subaquático, congregando estes dois polos num único inventário, não separando os interesses ou as atenções que a população oferece quando valoriza o património da região.

CONHECENDO-O poderemos PRESERVA-LO.

Em termos gerais, os objetivos principais são a construção de uma carta arqueológica com o inventário das estações arqueológicas reconhecidas e localizadas e o estabelecimento de mapas crono-culturais e tipológicos da ocupação do concelho das Caldas da Rainha.

METODOLOGIA

O Projeto CARACA assenta numa metodologia de investigação que segue uma linha orientadora própria, de modo a facilitar a pesquisa e a busca de novos dados, permitindo a descoberta de novos sítios arqueológicos.

A BASE DE DADOS

Permite armazenar todas as informações referentes aos vestígios arqueológicos, às fontes analisadas, à bibliografia da zona e aos trabalhos e intervenções realizados na região, sendo assim um recetáculo da totalidade das informações recolhidas no decurso do projeto.

PESQUISA DE FONTES

Pesquisa intensiva no arquivo da Direcção Geral do Património Cultural e bibliografia arqueológica, na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha, no arquivo do Município e de Associações Municipais e nos arquivos documentais das freguesias do Concelho e Biblioteca Nacional.

Esta investigação permite construir um mapa de índices com os possíveis sítios e vestígios arqueológicos que existem na zona. Além desta pesquisa, também se recolhe informações relativas a cartografia antiga, toponímia, informação oral e anomalias aéreas, que podem auxiliar na descoberta de novos locais. Todos estes dados são prospectados no terreno.

LEVANTAMENTO TOPONÍMICO

Recolha de todos os toponímios (nomes dos lugares) existentes na área do concelho, de modo a analisar a sua origem etimológica.

Muitas destas palavras têm origem ancestral, pelo que podem aludir ou identificar vestígios, estruturas ou registos de ocupações antigas.

Esta pesquisa é efetuada em dicionários etimológicos e onomásticos.

RECOLHA DAS ANOMALIAS AEREAS

Analisando as marcas no solo, visíveis nas fotografias aéreas e de satélite da área do concelho, é possível identificar prováveis estruturas que podem constituir evidências arqueológicas. Atendendo à distância a que são tiradas essas fotografias pode ser possível visualizar vestígios que ao nível do solo se tornam imperceptíveis.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Um Sistema de Informação Geográfica consiste num conjunto de ferramentas que permite o armazenamento, organização, seleção e transformação de dados de natureza espacial.

Estes dados são incorporados na cartografia do concelho, possibilitando aceder a uma imagem clara e de conjunto, permitindo relacionar as informações que se vão obtendo a partir da investigação feita, tais como os sítios arqueológicos, as anomalias aéreas detetadas, os toponímios de interesse arqueológico e outras.

LEGENDA

- Anomalias no terreno detetadas em fotografias aéreas
- ⊕ Topónimos com interesse arqueológico
- ▲ Sítios arqueológicos já conhecidos

*Imagens exportadas do programa ArcGIS 10

Figura 92: Folheto informativo

• Construção de Website

Um dos objetivos a atingir referido no PIPA apresentado a DGPC, é o da criação de um *website* que permita a divulgação do projeto e de todas as tarefas que se vão realizando, de modo a dar a conhecer à comunidade e à população a evolução do trabalho.

Assim, em Março de 2017 encetámos contactos com o Município das Caldas da Rainha, no sentido de nos auxiliarem à criação desta ferramenta, alojando-a na sua plataforma *on-line*. O Gabinete de Comunicação do Município informou que o *website* do Município ia ser alterado, e que quando essa alteração estivesse concluída podíamos iniciar os trabalhos de construção da plataforma do projeto.

Desta forma, foi elaborado um rascunho simples de um mapa de *site*, que aqui se apresenta, tendo sido enviado para o Gabinete de Comunicação do Município das Caldas da Rainha a 15 de Dezembro de 2017.

Encontramo-nos, ainda, a aguardar resposta, tendo em vista algumas solicitações ou esclarecimentos que sejam pedidos.

Em termos gerais, a plataforma *on-line* do projeto será formada por uma home page, com um resumo simples do projeto e seus objetivos gerais (Figura 93).

Desta página, será possível navegar para todos os outros temas do projeto – Equipa; Metodologia; Sítios Arqueológicos; Educação Patrimonial; Outros Trabalhos; Parceiros; Contactos; *Facebook* - por intermédio de botões (Figura 94; Figura 95).

De um destes botões constará uma carta, ligada à base de dados e ao SIG do projeto, com o mapeamento dos sítios arqueológicos que vão sendo descobertos pelo projeto, dando ao visitante a possibilidade de se manter atualizado relativamente aos trabalhos que vão sendo desenvolvidos.

O PROJETO

O PROJETO

EQUIPA

METODOLOGIA

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

OUTROS TRABALHOS

O projeto CARACA, acrónimo de “Carta Arqueológica das Caldas da Rainha”, tem vindo a ser desenvolvido pelo Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Arqueológico Subaquático do Instituto Politécnico de Tomar, desde Fevereiro de 2017, ao abrigo de um protocolo estabelecido entre o Instituto Politécnico de Tomar, a Câmara Municipal das Caldas da Rainha e Associação CAA Portugal.

Este projeto nasceu da necessidade de dotar as Caldas da Rainha de uma Carta Arqueológica onde estivessem inscritos todos os sítios e evidências arqueológicas existentes no concelho.

Não existindo nenhum trabalho semelhante até à data, o projeto CARACA apresenta-se como uma solução para salvaguardar e valorizar o património, contribuindo para a valorização da identidade das populações que através do tempo se fixaram na área do concelho e que deixaram a sua marca num vasto património que importa **RECOLHER, INTERPRETAR E DIVULGAR**

SIGA-NOS!

PARCEIROS

CONTACTOS

Figura 93: Home page do website

METODOLOGIA

O PROJETO

EQUIPA

METODOLOGIA

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

OUTROS TRABALHOS

O Projeto CARACA assenta numa metodologia de investigação que segue uma linha orientadora própria, de modo a facilitar a pesquisa e a busca de novos dados que permitam a descoberta de novos sítios arqueológicos.

Esta passa por duas fases concretas de trabalho, uma referente à pesquisa de fontes e dados, de forma a estabelecer um mapa de possibilidades, onde possamos fazer uma prospeção dirigida às anomalias ou viabilidades registadas e outra sobre o trabalho concreto de campo e gabinete sobre os dados que vamos recolhendo.

SIGA-NOS!

BASE DE DADOS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

TOPONÍMIA

FOTOGRAFIA AÉREA

CARTOGRAFIA

FONTES ESCRITAS

FONTES ORAIS

PARCEIROS

CONTACTOS

Figura 94: Botão “Metodologia”

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O PROJETO

EQUIPA

METODOLOGIA

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

OUTROS TRABALHOS

Conversas sem Idade – Olhares diversos sobre o património arqueológico das Caldas da Rainha

SIGA-NOS!

No decorrer do desenvolvimento da Carta Arqueológica da Caldas da Rainha (CARACA), com o intuito de sensibilizar a população para a importância do património arqueológico, foi desenvolvido um ciclo de palestras sobretudo dirigida à classe sénior. Como objetivos pretendia-se compreender qual a ligação da população, desta faixa etária, com o património da região, seu reconhecimento e entendimento, bem como registar, pela realização de inquéritos orais, a possibilidade de novos indícios de vestígios arqueológicos. Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente, permitindo uma análise do envolvimento da população na componente cultural do concelho, reconhecimento da sua história e da compreensão da sua importância como identidade e fator de pertença, bem como a identificação de mais de dez possíveis novos locais arqueológicos, desconhecidos da comunidade arqueológica. Este tipo de intervenção, junto da sociedade, revela-se uma ferramenta de pesquisa bastante produtiva e de educação patrimonial absolutamente eficaz, garantindo uma salvaguarda e registo do património mais eficiente.

PARCEIROS

CONTACTOS

Figura 95: Botão “Educação Patrimonial”

3.11. INVENTÁRIOS PATRIMONIAIS

3.11.1. Moinhos

3.11.1.1. Referencial Teórico

A capacidade que o Homem tem para aproveitar as fontes energéticas provenientes da Natureza para seu benefício é antiga, sendo os moinhos um dos exemplos que espelha essa mesma habilidade (Miranda & Nascimento, 2008).

O processo de moagem está intimamente relacionado com a produção de cereais e remontará, ao que tudo indica, ao Neolítico, aquando da descoberta da Agricultura. Aqui, o homem não moía apenas cereais, mas também ervas, frutos silvestres e raízes, para aproveitamento familiar e particular.

Uma das primeiras formas de moagem foi o moinho manual, o chamado “moinho de rebole”, usado na pré-história e subsistindo ainda hoje nalgumas culturas africanas mais primitivas (Silva, 2014).

Esta forma de moer o cereal terá sido usada em várias sociedades organizadas por todo o Mundo, chegando até ao nosso território no período pré-romano, onde os povos que aqui habitavam utilizavam o moinho de rebole para transformar bolota em farinha.

A “verdadeira” moagem terá surgido com o aumento da produção de cereais e consequente consumo de pão, o que veio a acontecer durante os séculos III e IV a.C. É aí que aparece uma nova forma de moagem, a mó circular manual, sendo constituída por duas mós de pedra circulares sobrepostas que eram puxadas pelo homem ou por animais. Este tipo de mecanismo era designado por *molae asinariae*, “movido a sangue”. É com a evolução desta técnica que chega a Portugal a “atafona” (Miranda & Nascimento, 2008).

Em Portugal, durante a Idade Média, e com o aumento do consumo de pão, foi necessário fabricar farinha em grande escala, pelo que o trabalho nas “atafonas” aumentou, sendo criada, por esta altura, a profissão de moleiro (Figura 96).

Consoante as características e necessidades das regiões portuguesas, os mecanismos de moagem e as tipologias de edifícios que os albergavam foram evoluindo, podendo alternar entre moinhos de vento, moinhos de maré ou azenhas. Nas regiões do Centro e Sul do País, pelas suas características ventosas, predominavam e predominam os moinhos de vento nas zonas mais altas, onde o vento é regular mesmo durante o Verão.

Figura 96: Pormenor do interior de uma atafona (Silva, 2014)

Na região Oeste, o chamado *moinho do oeste*, deverá remontar à segunda metade do século XVIII (Castelo-Branco, 1961).

Ainda hoje alguns moinhos moem cereal, principalmente na Zona Oeste e na cordilheira da Serra de Montejunto, embora a maioria já não esteja em funcionamento e muitos se encontrem até em ruína (Oliveira e Machado, 2004).

A degradação deste património surgiu a partir dos anos 70, tendo-se vindo a adensar cada vez mais nos últimos anos.

O inventário que se segue tem como objetivo recuperar esta memória viva do processo de aproveitamento dos recursos naturais, apelando à conservação destes monumentos e marcas identitárias do património rural da região das Caldas da Rainha.

3.11.1.2. Metodologia

Integrado nas prospeções de campo consideramos conveniente o desenvolvimento do inventário dos moinhos do concelho das Caldas da Rainha. Para maior facilidade de tratamento de dados optamos por tratar estes dados independentemente dos restantes sítios arqueológicos. As prospeções para o inventário dos moinhos foi efetuado durante os meses de Novembro e Dezembro de 2017, com o auxílio de habitantes destas e de alguns Presidentes de Junta que se prontificaram a acompanhar a equipa do projeto no terreno.

Desta forma, tornou-se muito mais fácil saber a sua localização, bem como algumas informações relativas à sua construção e à sua história, contribuindo para o inventário de um maior número de moinhos.

Durante as visitas aos moinhos foi efetuada a sua descrição, nomeadamente no que dizia respeito ao seu estado de conservação, à existência de determinados elementos da estrutura, bem como à sua localização geográfica. Nalguns casos, foi ainda possível registar informações relativas ao proprietário e à atividade de moagem.

Todas as prospeções foram acompanhadas de um registo fotográfico pormenorizado.

Nesta primeira fase foram apenas inventariados os moinhos que possuíam um acesso mais facilitado, excluindo-se aqueles que se encontram em propriedades privadas vedadas e de difícil acesso, não sendo possível a sua caracterização adequada.

Depois das visitas e da recolha de toda a informação, esta foi introduzida na base de dados do projeto, fazendo corresponder cada moinho a uma entrada individual e irrepitível. Nesta fase, foram preenchidos os campos “Topónimo”; “Localização”; “Latitude”; “Longitude”; Descrição; Observações; fazendo corresponder a todos estes campos as informações recolhidas no campo (Figura 97).

Figura 97: Exemplo de ficha de moinho – Microsoft Access

Após a introdução de todos os dados, estes foram exportados para uma tabela em *Microsoft Excel*, que por sua vez foi adicionada ao nosso projeto SIG, por intermédio do comando *Coordinate Notation*.

Desta forma, e após todos estes passos, foi possível converter toda a informação recolhida em campo numa *layer* a que chamámos “Moinhos 2017”, onde constam todos os dados e respetiva localização geográfica, sendo possível visualizá-los na cartografia do concelho, criando uma noção da sua localização e respetiva dispersão por freguesia (Figura 98).

Figura 98: Dispersão geográfica dos moinhos inventariados - Arcgis 10

3.11.1.3. Resultados

Os resultados obtidos poderão não corresponder à totalidade dos moinhos que existem em todas as freguesias, sendo possível que, por falta de conhecimento da equipa e de quem nos acompanhou, algum tenha ficado esquecido. Nesta fase, trata-se de um trabalho que requer continuidade, prolongando-se para o ano de 2018.

Ainda assim, foi possível visitar e registar um total de 59 moinhos (Anexo V).

Após esta primeira fase de recolha de informação acerca dos moinhos do concelho das Caldas da Rainha, podemos concluir que estes se encontram, na sua maioria, sem atividade. Pese embora o esforço, por parte de alguns proprietários, para conservar estes monumentos, a verdade é que muitos se encontram em completo estado de ruína.

Os 59 moinhos inventariados provam que, nas freguesias mais rurais, mesmo há poucos anos, o trabalho de moagem ainda era executado, sendo muitos deles o principal fornecedor de cereal das freguesias onde se inseriam.

Concluimos que as freguesias do Carvalhal Benfeito, Salir de Matos e Alvorninha são as zonas onde se encontram mais moinhos. Em contrapartida, os locais onde existem menos moinhos situam-se nas freguesias do Nadadouro, A-dos-Francos e Landal. Ainda assim, tal facto poderá ser falacioso, visto que muitos proprietários de moinhos os poderão ter destruído, não fazendo corresponder aqueles que atualmente existem, àqueles que outrora se podiam ver nas zonas mais altas das freguesias das Caldas da Rainha.

De frisar novamente que este inventário se trata apenas de uma análise inicial, estando sujeito a acrescentos, tendo em conta que existe a certeza de não termos conseguido inventariar a totalidade dos moinhos existente no concelho.

4. CONCLUSÕES

Todos os trabalhos realizados têm vindo a contribuir para a criação de uma imagem abrangente e de conjunto da área do projeto.

A escolha por uma base de dados intuitiva tem permitido a introdução dos dados de uma forma fácil e simples, o que faz com que o cruzamento de dados se torne mais célere, principalmente entre a introdução dos sítios arqueológicos e a sua associação às fontes recolhidas (trabalhos, intervenções, fontes orais, anomalias aéreas).

No sentido da construção do SIG do projeto, além da cartografia base do projeto, foram analisadas diversas fontes, nomeadamente a Carta Corográfica de 1867, propostas cartográficas relativas à evolução da Lagoa de Óbidos ao longo dos séculos e propostas de traçado de vias romanas.

No que diz respeito à Carta Corográfica, depois da vectorização e análise em SIG, pôde concluir-se que o nível do mar se encontrava, em média, mais baixo do que atualmente. Na costa Atlântica das freguesias da Foz do Arelho, UF Santo Onofre e Serra do Bouro e UF Tornada e Salir do Porto, pudemos constatar que o mar terá avançado para o interior, em média, cerca de 150 metros, em 150 anos.

Relativamente à costa Norte da Lagoa de Óbidos, concluímos o contrário. O processo comum de assoreamento fez com que esta tenha reduzido em tamanho, sendo hoje o nível de costa mais baixo.

Embora se tenha procedido à sua análise, a verdade é que, muitas vezes, os estudos corográficos carecem de rigor científico, o que pode resultar em diferenças consideráveis que, na prática, poderão ser menores ou até nem existir.

Analisámos, ainda, uma proposta da evolução da Lagoa de Óbidos efetuada por Maria Conceição Freitas em “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”.

Integrando esta cartografia em SIG, e apoiados pela interpretação da autora, pudemos concluir que a Lagoa de Óbidos se formou há cerca de 5000 anos.

Desde aí, toda a zona experimentou um grande assoreamento, resultando desse processo a diminuição da profundidade da Lagoa e a diminuição da superfície molhada.

Nos primeiros três milénios a Lagoa terá perdido água mantendo, contudo, a sua extensão no perímetro. Gradualmente, a água vai-se perdendo, dando lugar a grandes várzeas e pântanos.

Segundo a autora, desde a época romana e durante toda a Idade Média, a prática agrícola nos terrenos limítrofes da Lagoa favoreceu a sedimentação, diminuindo o seu perímetro.

Ainda que os braços do Bom Sucesso, Barrosa e Ferraria ainda existam, estes reduziram de forma considerável o seu tamanho.

Mesmo que se tenha dado um grande processo de assoreamento, a verdade é que as margens da Lagoa e o seu corpo principal se têm mantido praticamente imutáveis, ocorrendo as maiores alterações na natureza dos seus ambientes, como sapais e rasos de maré.

No âmbito cartográfico e da introdução destas informações em SIG, foram ainda analisadas duas propostas para traçados de via romana que passariam no concelho das Caldas da Rainha, apresentadas por Jorge Alarcão e Vasco Mantas.

Cruzando o traçado apresentado com os vestígios romanos já conhecidos no concelho, pudemos concluir que a via romana proposta por Jorge Alarcão passa próximo de duas pontes romanas inéditas descobertas no âmbito do projeto CARACA, a Ponte da Feteira, em Salir de Matos, e a Ponte do Carvalhal, no Carvalhal Benfeito.

Todavia, constatamos que o trajeto, no segmento que passa no atual concelho de Óbidos, apresenta pouco rigor, principalmente por dois motivos. O primeiro, porque passa na Várzea da Rainha, local que há época romana, segundo o estudo geomorfológico de Conceição Freitas, se encontrava alagado, não permitindo a construção de vias. O segundo, porque à data da proposta efetuada por Jorge de Alarcão a localização exata de *Eburobrittium* não era conhecida.

Ainda assim, concluímos que parte da proposta para a via romana que passava nesta zona pode fazer sentido, nomeadamente na zona em que o troço entra no atual concelho das Caldas da Rainha, junto a Santa Catarina, onde se localiza o sítio arqueológico Castro de

Santa Catarina (CNS 4215), que teve presença romana, e também na zona onde estão edificadas as duas pontes romanas inéditas: Ponte de São Gregório e Ponte da Feteira.

Analisando o traçado de Vasco Mantas e cruzando esta com os vestígios romanos conhecidos no concelho, encontramos três referências que se encontram relativamente próximas da proposta.

Trata-se da inscrição romana de Salir de Matos, da estatueta romana de Neptuno e da Ponte do Imaginário. Esta última, embora aparentando ser de cronologia medieval, apresenta uma configuração alvo de várias alterações, podendo ser mais antiga.

Em suma, e comparando estas duas propostas, constatamos que diferem, principalmente no que diz respeito ao facto de, ao tempo da primeira, a localização de *Eburobrittium* ainda não ser conhecida.

Ambas se baseiam em vestígios arqueológicos que não se encontram *in situ*, dificultando o rigor das propostas e a sua veracidade.

Ainda assim, cruzando as propostas com os vestígios arqueológicos romanos já conhecidos, podemos referir, com alguma segurança, que a via romana secundária que passava no concelho das Caldas da Rainha passaria na freguesia de Salir de Matos, pois é nesta zona que se encontra o maior número de vestígios relacionados com vias.

Não podemos, também, excluir a possibilidade da via poder passar por Santa Catarina, principalmente pela existência de um castro que teve ocupação romana.

Todavia, por escassearem os vestígios que possam ser conectados à passagem de vias romanas no atual território das Caldas da Rainha, não nos é permitido, ainda, avançar uma proposta de traçado mais completo.

Uma possível proposta apresentada terá apenas lugar aquando da descoberta de novos sítios e evidências arqueológicas que possam fornecer mais dados acerca das vias romanas que passavam no concelho.

No que diz respeito à recolha de fontes, a metodologia de recolha de anomalias aéreas através da plataforma *Google Earth*, aliada à pesquisa efetuada na Biblioteca de Arqueologia

da Direção Geral do Património Cultural, permitiu a identificação de prioridades relativamente aos sítios a prospetar numa primeira fase.

Com o levantamento dos topónimos arqueológicos que constam das Cartas Militares Portuguesas 1:25000 que abrangem o concelho das Caldas da Rainha foi possível uma maior e melhor identificação com a área do projeto. Esta recolha efetuada, aliada a uma análise aprofundada do significado dos vocábulos e da sua origem etimológica, contribuiu para um melhor entendimento da zona, permitindo perceber a localização dos locais que são mais prováveis de conterem evidência arqueológicas de relevo. A bibliografia consultada, nomeadamente os dicionários de José Pedro Machado, revelaram-se essenciais para compreender o significado dos topónimos e se estes, na sua origem, poderiam ter alguma conexão a algum elemento patrimonial.

A introdução dos topónimos em tabelas, organizando-os por freguesias, tornou a leitura dos dados mais clara e facilitada. A criação de novas tabelas, desta vez já com os topónimos filtrados e tendo apenas presentes aqueles que poderiam ter alguma viabilidade arqueológica acelerou o trabalho, sendo assim possível a introdução destes na Base de Dados do projeto, conectando-a facilmente ao projeto SIG, para posterior prospeção.

No que diz respeito à recolha oral efetuada no âmbito do Ciclo de Palestras “Conversas sem idade: olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”, bem como nas ações desenvolvidas com os jovens, esta foi de grande utilidade para a identificação de possíveis novos sítios arqueológicos a prospetar, bem como à sensibilização patrimonial.

Depois de efetuada a análise de todos os dados recolhidos, bem como a sua introdução na base de dados do projeto e respetiva exportação para o programa ArcGis, foi possível cruzar todas as fontes orais, aéreas, toponímicas, escritas, sugerindo assim áreas de potencial arqueológico, avançando para a prospeção.

Efetuando a leitura dos dados e a proximidade entre os vários pontos, foi possível iniciar a criação de trajetos, de modo a que, aquando da ida para o terreno, as prospeções

decorressem de uma forma fluída e fosse possível chegar a todos este sítios, fazendo o levantamento de todos os seus dados, descobrindo a existência de novas evidências arqueológicas, contribuindo para a construção da Carta Arqueológica do Concelho das Caldas da Rainha.

Se a metodologia utilizada, por intermédio de trajetos desenhados no programa *Arcgis 10*, foi benéfica para a prospeção dos sítios provenientes da recolha de fontes já referida, foi também útil na descoberta de novos sítios que se encontravam no curso dos roteiros, sendo possível identificar zonas com maior grau de incidência de ocupação,

Por existir uma considerável distância entre alguns dos locais a visitar, foi efetuada uma prospeção seletiva, nomeadamente de sítios mais isolados ou que nos foram indicados pela população local nas palestras de sensibilização patrimonial desenvolvidas em Abril de 2017.

Depois de efetuada esta primeira fase de prospeções concluímos que, de momento, além de outros sítios isolados sobre os quais não possuímos ainda informação definitiva, existe uma área de dimensão considerável, na freguesia da Foz do Arelho, em que se multiplicam os sítios arqueológicos de cronologia pré-histórica.

Além dos dados já conhecidos, nomeadamente dos sítios registados na base de dados da DGPC, a zona Noroeste da freguesia da Foz do Arelho apresenta alguns sítios inéditos, Vale Grande 4 e Vale Grande 5, que confirmam uma presença humana do local de cronologia pré-histórica, ao longo de todo o vale. Na verdade, os vestígios com maior ou menor incidência dispersam-se numa área com cerca de 10 hectares, podendo tratar-se de uma zona de ocupação única. De referir que a maioria dos sítios arqueológicos registados nesta freguesia se encontram próximos do mar, pelo que se constituem como locais preferenciais para fixação de população.

Além dos sítios arqueológicos com presença pré-histórica existentes na freguesia da Foz do Arelho, foi possível referenciar ainda, por intermédio das prospeções efetuadas, outra zona com grande potencial localizada na freguesia do Landal. A Serra de Todo o Mundo, pela sua posição elevada e pelos dois sítios arqueológicos pré-históricos existentes - Achada 2; Achada 3 – apresenta-se como uma zona de grande potencial, a ser prospetada de forma intensa futuramente.

Em Salir do Porto, como seria expectável, detetámos sítios diretamente conectados à tradição marítima, como são os casos da Alfândega, da Capela de Santana, ou até do sítio do Castelo, possível atalaia e local de vigia.

Toda a área no sopé da duna de Salir do Porto possui uma grande dimensão, estando consideradas na metodologia do projeto prospeções esporádicas, sobretudo na zona em que o rio Tornada desagua na concha de São Martinho do Porto, de modo a aferir a existência de materiais que possam ser trazidos pelas marés.

Registamos ainda a descoberta de, pelo menos, 3 sítios megalíticos: Pedrogão, Zambujal e Portela. Estes sítios localizam-se nas freguesias vizinhas do Carvalhal Benfeito e de Alvorninha, pelo que o seu aparecimento pode indiciar uma tradição na construção destes monumentos naquela área.

De uma forma seletiva e individual foram ainda descobertas algumas pontes com cronologias diversas nas freguesias dos Vidais, Carvalhal Benfeito e Salir de Matos, que poderão ter, como referido anteriormente, conexão direta a vias romanas que passavam no concelho.

Em termos gerais, todas as ações que temos vindo a desenvolver têm tido grande aceitação e o contacto com a população tem-se revelado benéfico, não só para a recolha de fontes orais importantes, como para à vertente tão crucial da divulgação dos trabalhos realizados. Neste sentido temos desenvolvido inventários muito interessantes, nomeadamente acerca dos moinhos e das lendas e tradições das Caldas da Rainha.

No que diz respeito às lendas, pudemos concluir que estas estão mais presentes nos habitantes das freguesias rurais.

Aqui, a tradição mantém-se, e muitas estórias são contadas de geração em geração, chegando aos nossos dias.

Relativamente aos moinhos, e embora esta seja apenas um inventário preliminar, pudemos concluir que se encontram, na sua maioria, sem atividade.

Ainda que exista o esforço, por parte de alguns proprietários, para conservar estes exemplares, uma grande percentagem encontra-se em ruína.

Os 59 moinhos inventariados provam que, nas freguesias mais rurais, mesmo há poucos anos, o trabalho de moagem ainda era executado, sendo muitos deles o principal fornecedor de cereal das freguesias onde se inseriam.

Pelos dados recolhidos resultados podemos dizer que existia uma grande tradição deste tipo de construção nas freguesias do Carvalhal Benfeito, Salir de Matos e Alvorninha, pois é nesses locais que se regista o maior número de ocorrências. Todavia, tal facto pode ser falacioso, pois muitos moinhos foram destruídos, não fazendo corresponder aqueles que atualmente existem àqueles que outrora se podiam ver nas zonas mais altas do concelho.

Com os inventários realizados nas freguesias foi possível aferir o interesse dos habitantes das freguesias pelas suas tradições materiais e imateriais e a prioridade que dão à sua valorização e conservação, auxiliando-nos no desenvolvimento desses objetivos.

Concluindo, todas as tarefas realizadas vão construindo, progressivamente, uma imagem da ocupação existente no concelho das Caldas da Rainha, sendo possível, ainda, criar conhecimento nas mais diversas áreas do património, dando-o a conhecer à comunidade, fazendo com que esta o valorize e o conserve.

5. BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA

- ALENCAR, Edna F. (2007) – “Paisagens da memória: narrativa oral, paisagem e memória social no processo de construção da identidade” - Teoria & Pesquisa, Vol. XVI - nº 02
- ARAÚJO, A., ZILHÃO (1991) – Arqueologia do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, colecção estudos nº8, Serviço Nacional de Parques Reservas e Conservação da Natureza.
- BICHO, Nuno (1993) – “O Paleolítico Superior Final de Rio Maior: Perspectiva Tecnológica, in Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 33, 3-4, pp.15-36
- BORGES, Nicolau (2002) - Notícias interessantes da Real Villa das Caldas, com alguns mappas curiozoxs, no anno de 1797 e 1798. Ed. PH, Caldas da Rainha.
- CALDEIRA, Carlos Pampulim (2011) – “A arte das Bases de Dados” – Ed. Sílabo, Lisboa
- CARVALHO, Anabela – “A Fotografia Aérea na Arqueologia” – Revista Angulo, nº1, 2001
- CHAVES, Luís (1952) – “Estudos de toponímia portuguesa. Influências militares na formação de topónimos” – Revista de Guimarães – Vol. 62 – pp. 160, Guimarães
- CRAVO, Manuel (2010) – “Estudo arqueológico do território compreendido entre Aljazede / Ateanha, Chão de Ourique / Póvoa e Vale do Rio Dueça” – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
- DUARTE, Miguel Nuno Serieiro (2008) – “Uma vila que gravita em redor de uma instituição assistencial - A recuperação do património urbanístico do Hospital das Caldas até 1533” - (Vol.1) - Universidade Aberta, Lisboa.
- ENCARNAÇÃO, José d’ (2008) – “Pela Toponímia até à História” – Câmara Municipal de Albufeira.
- FERNANDES, Maria Joaquina (2008) – “Canaviais – Memória e Património de um Bairro Eborense” – Universidade Aberta, Lisboa
- FILHO, Jugurta Lisboa (2000) – “Projeto Conceitual de Banco de Dados Geográficos através da Reutilização de Esquemas, utilizando Padrões de Análise e um *Framework* Conceitual” – Porto Alegre

- HORTA, Cristina Ramos (1993) – “As artes nas Caldas da Rainha no século XVIII”, *Terra de Águas - Caldas da Rainha História e Cultura - Caldas da Rainha*.
- MOREIRA, José B. (1991) – “Acções de emergência e recuperação do Serviço regional de Arqueologia da Zona Centro”, *in Actas das IV Jornadas Arqueológicas*, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 93-98
- PAÇO, A. e CABAÇO, H. (1966) – “Paleolítico das Caldas da Rainha. Ser. Da Brotéria. Porto. 78: 158-165
- PEREIRA, Félix Alves (1924) – “Antiquitus” - O Arqueólogo Português. Lisboa.
- POLLACK, Michael (1992) – “Memória e Identidade Social” - “Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, p. 200-212.
- RACZKOWSKI, Włodzimierz (2002) – “Aerial archaeology method in the face of theory” - Adam Mickiewicz University
- S. PAULO, Jorge de. (1967) – “O Hospital das Caldas até ao ano de 1656” - Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa.
- SENDRA, J.B. (1992) – “Sistemas de Información Geográfica” - Madrid: RIALP.
- XAVIER, António Roberto (2009) – “A importância da História Oral” – UECE
- ZBYSZEWSKI, G. e PENALVA, C. (1979) – “Contribuição para o conhecimento do Paleolítico da região de Caldas da Rainha” *Ethnos, Revista do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia*. Lisboa. 8: 7-30
- ZILHÃO, J., MAURÍCIO, J. e SOUTO, P. (1992) – “Levantamento da Carta Arqueológica do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros”, PNSAC

6. ÍNDICE DE IMAGENS

Figura 1: Localização do concelho das Caldas da Rainha no mapa de Portugal.....	8
Figura 2: CMP 1:25000 - folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351).....	8
Figura 3: Imagens exportadas do programa ArcGis 10, contendo exemplos das layers do SIG do projeto.	11
Figura 4: Carta Corográfica Portuguesa de 1867.....	13
Figura 5: Carta Corográfica e CMP 1:25000 (sobreposição) – Arcgis 10.....	14
Figura 6: Shape de linha de costa segundo a Carta Corográfica de 1867 – Arcgis 10.....	15
Figura 7: Vetorização da Lagoa de Óbidos há 5000 anos, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - Arcgis 10.....	18
Figura 8: Vetorização da Lagoa de Óbidos no período romano, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos” - Arcgis 10.....	19
Figura 9: Vetorização da Lagoa de Óbidos no nos séculos XII-XV, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos” – Arcgis 10.....	20
Figura 10: Vetorização da Lagoa de Óbidos no nos séculos XVIII - XIX, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - Arcgis 10.....	21
Figura 11: Vetorização da Lagoa de Óbidos atual, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - Arcgis 10.....	22
Figura 12: Vetorização da evolução da Lagoa de Óbidos, desde a sua formação até ao presente, tendo como base o estudo “Estudos Geomorfológicos da Lagoa de Óbidos”) - Arcgis 10.....	23
Figura 13: Mapa das vias romanas da Lusitânia – “O Domínio Romano em Portugal” – Jorge Alarcão.....	25
Figura 14: Vetorização do traçado da via romana, tendo como base o estudo “O Domínio Romano em Portugal” – Arcgis 10.....	26
Figura 15: Mapa das vias romanas da Lusitânia – “Vias e portos na Lusitânia Romana” – Vasco Mantas.....	28
Figura 16: Vetorização do traçado da via romana, tendo como base o estudo “Vias e portos na Lusitânia Romana” - Arcgis 10.....	29
Figura 17: Vetorização e comparação das duas propostas de traçado para a via romana - Arcgis 10.....	30
Figura 18: Diagrama E-R da Base de Dados do Projeto.....	32
Figura 19: Tabela “Sítios” da “BD-CARACA”.....	39
Figura 20: Tabela “Intervenções/Trabalhos” da “BD-CARACA”.....	40
Figura 21: Tabela “Material” da “BD-CARACA”.....	40
Figura 22: Tabela “Bibliografia” da “BD-CARACA”.....	41
Figura 23: Formulário Start Menu da “BD-CARACA”.....	42
Figura 24: Formulário “Sítios” da “BD-CARACA”.....	44
Figura 25: Formulário “FotoSítio” da “BD-CARACA”.....	44
Figura 26: Formulário “Intervenções/Trabalhos” da “BD-CARACA”.....	45
Figura 27: Formulário “Bibliografia” da “BD-CARACA”.....	46
Figura 28: Formulário “Material” da “BD-CARACA”.....	47
Figura 29: Formulário “Foto Material” da “BD-CARACA”.....	48

Figura 30: Formulário “Desenho Material” da “BD-CARACA”	49
Figura 31: Relatório de Relações da “BD-CARACA”	49
Figura 32: Exemplo de fotografia aérea da “Anomalia 87” exportada da plataforma Google Earth. 53	
Figura 33: Exemplo de um registo de anomalia aérea na BD-CARACA	54
Figura 34: Imagem do Google Earth com a área do concelho e as anomalias registadas.....	55
Figura 35: Anomalia 14 (Alfândega de Salir do Porto).	55
Figura 36: Anomalia 33 (moinho em Salir do Porto).	55
Figura 37: Anomalia 17 (UF Tornada e Salir do Porto).	56
Figura 38: Anomalia 69 (UF Tornada e Salir do Porto).	56
Figura 39: Anomalia 37 (UF Santo Onofre e Serra do Bouro).....	57
Figura 40: Anomalia 167 (UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório).....	57
Figura 41: Anomalia 207 (Freguesia dos Vidais).....	57
Figura 42: Anomalia 231 (Freguesia de Alvorninha).....	57
Figura 43: Anomalia 197 (Freguesia do Carvalhal Benfeito).	58
Figura 44: Anomalia 241 (Freguesia de A-dos-Francos).	58
Figura 45: Anomalia 133 (Freguesia de Santa Catarina).....	58
Figura 46: Anomalia 191 (Freguesia de Santa Catarina).....	58
Figura 47: Anomalia 87 (Freguesia do Nadadouro).....	59
Figura 48: Pesquisa toponímica efetuada na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha	64
Figura 49: Exemplo de registo toponímico na Base de Dados	65
Figura 50: Mapa exportado do ArcGis 10 com projeção dos topónimos e sua respetiva viabilidade arqueológica, na área do concelho das Caldas da Rainha	66
Figura 51: Mapa exportado do ArcGis 10 com projeção dos topónimos e anéis de prospeção criados pelo comando <i>MultipleRingBuffer</i> de 25 e 50 metros.....	67
Figura 52: Gráfico com número de topónimos recolhidos e respetiva viabilidade arqueológica.....	68
Figura 53: Gráfico com percentagem de topónimos com viabilidade arqueológica por freguesia ...	69
Figura 54: Registo de óbito (Livro de óbitos de Salir do Porto: 1722-1786)	73
Figura 55: Registo de óbito (Livro de óbitos de São Martinho do Porto: 1616	74
Figura 56: Shape com áreas a prospectar – Arcgis 10.....	75
Figura 57: Shape com área junto ao cais palafítico a prospectar – Arcgis 10	76
Figura 58: Shape com área a prospectar entre a Foz do Arelho e a Serra do Bouro – Arcgis 10.....	77
Figura 59: Shape com área junto a provável embarcação romana a prospectar – Arcgis 10.....	78
Figura 60: Embarcação (relatório do CNANS).....	79
Figura 61: Embarcação (relatório do CNANS).....	79
Figura 62: Croqui da embarcação (relatório do CNANS)	79
Figura 63: Shape com implantação do local da embarcação de Salir do Porto – Arcgis 10	80
Figura 64: Cartaz do ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”	82
Figura 65: Pormenores de uma das atividades na freguesia dos Vidais.....	82
Figura 66: Número de entrevistados por Centros Sociais e Associações	84
Figura 67: Gráfico com dados da idade dos entrevistados.....	84
Figura 68: Gráfico com percentagem de entrevistados que conhece ou não conhece o significado de “Património”	85
Figura 69: Gráfico com percentagem de grau de conhecimento dos entrevistados acerca do património da região	86

Figura 70: Gráfico com número de eventos associados ao património em que os entrevistados participaram.....	86
Figura 71: Gráfico com número de eventos associados ao património em que os entrevistados participaram.....	87
Figura 72: Gráfico com percentagem de grau do conhecimento dos entrevistados acerca de vestígios arqueológicos.....	87
Figura 73: Inquérito entregue nas ações nas escolas.....	88
Figura 74: Gráfico com número de entrevistados que conhece ou não conhece o significado de “Património”	89
Figura 75: Gráfico com número de eventos associados ao património em que os alunos participaram.....	90
Figura 76: Idade dos alunos quando visitaram um monumento pela primeira vez.....	90
Figura 77: Gráfico com percentagem de grau de conhecimento dos entrevistados acerca do património da região	91
Figura 78: Prospecções efetuadas na UF Santo Onofre e Serra do Bouro, UF Tornada e Salir do Porto, Nadadouro e Foz do Arelho	110
Figura 79: Prospecções efetuadas nas freguesias de Santa Catarina, Carvalhal Benfeito, Salir de Matos e Alvorninha.....	111
Figura 80: Prospecções efetuadas nas freguesias de Alvorninha e Vidais.....	112
Figura 81: Sítios arqueológicos da Pré-História Antiga.....	114
Figura 82: Sítios arqueológicos da Pré-História Recente.....	115
Figura 83: Sítios arqueológicos de Época Romana	116
Figura 84: Sítios arqueológicos de Época Medieval	117
Figura 85: Sítios arqueológicos de Época Moderna	118
Figura 86: Cartaz das I Jornadas do Património das Caldas da Rainha.....	120
Figura 87: Palestras - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha.....	121
Figura 88: Palestras - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha.....	121
Figura 89: Visita ao Parque D. Carlos I - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha.....	121
Figura 90: Visita ao Hospital Termal - I Jornadas do Património das Caldas da Rainha	121
Figura 91: Imagem de capa da comunicação	121
Figura 92: Folheto informativo	122
Figura 93: Home page do website	124
Figura 94: Botão “Metodologia”.....	124
Figura 95: Botão “Educação Patrimonial”	125
Figura 96: Pormenor do interior de uma atafona (Silva, 2014).....	127
Figura 97: Exemplo de ficha de moinho – Microsoft Access.....	128
Figura 98: Dispersão geográfica dos moinhos inventariados - Arcgis 10	129

ANEXO I

Anomalias Aéreas

Nº	Latitude	Longitude	Freguesia	Descrição	Índice	Matriz	Imagem Anomalia
1	3926087	913460	Foz do Arelho	Forma circular em terreno privado Fossa? Poço?	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
2	3926199	913511	Foz do Arelho	Estrutura circular com cerca de 2.40m de diâmetro	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
3	3926300	913439	Foz do Arelho	Estrutura circular com cerca de 3.40m de diâmetro	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
4	3926440	913383	Foz do Arelho	Estrutura estreita e comprida com cerca de 7m de comprimento em tons acastanhados.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
5	3926780	912977	Foz do Arelho	3 sulcos paralelos no terreno, interrompidos por estrada em terra batida. Sulcos com comprimento máximo de 170 metros e mínimo de 60 metros	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
6	3926529	913155	Foz do Arelho	Dois sulcos paralelos no terreno com cerca de 80 metros de comprimento sendo intercetados ao centro por círculo com aproximadamente 30 metros de diâmetro. Junto à estrada.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
7	3926766	912897	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular. Moinho? Sem telhado.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
8	3927358	912414	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	7 estruturas rectangulares paralelas tendo a menor 33 metros e a maior 52 metros de comprimento. Com vegetação no seu topo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
9	3927474	912440	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura parcialmente coberta por vegetação	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	

10	3927722	912308	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Área com cerca de 1000 m2 composta por linhas de sulco paralelas e outra possíveis estruturas circulares.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
11	3927860	912265	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	3 estruturas circulares com cerca de 2 metros de diâmetro.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
12	3928233	912025	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Possível muro ou alforamento rochoso	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
13	3930525	908751	UF Tornada e Salir do Porto	Ruínas da Capela de Santana em Salir do Porto.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
14	3930395	908814	UF Tornada e Salir do Porto	Ruínas da Alfândega de Salir do Porto. Fica a Norte da grande duna de Salir.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
15	3930265	909451	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Sombra projetada por elevação no terreno com cerca de 44 metros de largura.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
16	3929877	909302	UF Tornada e Salir do Porto	Torreão muito degradado.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
17	3930053	909774	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura com cerca de 16 metros de comprimento	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
18	3930045	909761	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura com cerca de 7 metros de comprimento	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
19	3930033	909754	UF Tornada e Salir do Porto	Marcas no solo, com aparência geométrica	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
20	3929627	910240	UF Tornada e Salir do Porto	Marcas quadrangulares no solo podendo indicar algumas estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	

21	3928952	911019	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular com cerca de 13 metros de diâmetro, aparentemente em terreno privado.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
22	3928362	911497	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular com cerca de 16 metros de diâmetro em terreno privado.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
23	3928383	911500	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura com cerca de 13 metros de diâmetro em terreno privado.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
24	3928457	911378	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular com cerca de 12 metros de diâmetro.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
25	3928682	911192	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	3 pequenas estruturas, uma delas em "L" de pequena dimensão em zona agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
26	3928762	911119	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular com cerca de 13 metros de diâmetro.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
27	3929971	909834	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Área desmatada retangular com cerca de 40m por 50m. Apresenta várias marcas no solo sem lógica aparente.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
28	3929425	910267	UF Tornada e Salir do Porto	Mancha circular com cerca de 6 metros de diâmetro junto a caminho agrícola.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
29	3928974	910771	Foz do Arelho	Estruturas positivas. Possível estrutura habitacional/agrícola. 2 estruturas retangulares com cerca de 6x5m. Uma estrutura retangular com cerca de 7.50x3.30m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
30	3927329	912551	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular muito ténue com cerca de 28 metros de diâmetro.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	

31	3926255	913309	Foz do Arelho	Estrutura circular. Provável moinho, sem telhado. Outra estrutura retangular próxima em pedra.	Sombra	3 - Anomalia a prospetar (com reconhecimento)	
32	3928177	911332	UF Santo Onofre e Serra do Bourro	Mancha retangular em terreno agrícola 43x15m. Parcialmente coberta por vegetação.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
33	3929814	909476	UF Tornada e Salir do Porto	Moinho de vento com telhado no final de caminho agrícola.	Sombra	3 - Anomalia a prospetar (com reconhecimento)	
34	3929584	909728	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura quadrangular de 6.50x6.50m. (pedra?)	Sombra	2 - Anomalia a prospetar (sem reconhecimento)	
35	3929524	909795	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura circular. Possível moinho. Sem cobertura.	Sombra	2 - Anomalia a prospetar (sem reconhecimento)	
36	3928225	911206	UF Santo Onofre e Serra do Bourro	Mancha escura que ocupa uma área de 40X10m. Aparenta algumas marcas no solo que poderão ser possíveis estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
37	3928098	911346	UF Santo Onofre e Serra do Bourro	Estrutura em "L"	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
38	3926627	912946	Foz do Arelho	Mancha circular no solo com cerca de 5m de diâmetro.	Fitológico	2 - Anomalia a prospetar (sem reconhecimento)	
39	3926672	912791	Foz do Arelho	3 estruturas (em pedra?) próximas uma das outras junto a um caminho agrícola.	Sombra	2 - Anomalia a prospetar (sem reconhecimento)	
40	3927694	911723	UF Santo Onofre e Serra do Bourro	Duas estruturas (provavelmente em pedra). 1 em "S" e outra em "L", aparentando ter relação entre elas. Localizadas em terreno com vegetação, junto a caminho agrícola.	Sombra	2 - Anomalia a prospetar (sem reconhecimento)	

41	3927820	911548	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Mancha circular no solo com cerca de 8m de diâmetro.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
42	3927854	911529	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Mancha circular no solo com cerca de 14m de diâmetro, junto a casario.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
43	3927989	911407	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura (em pedra?) retangular de 6x7m em terreno junto a estrada asfaltada.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
44	3927974	911380	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura quadrangular (em pedra?) com 5x5m.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
45	3929510	909748	UF Tornada e Salir do Porto	Mancha circular no terreno com 13m de diâmetro junto a habitação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
46	3929498	909687	UF Tornada e Salir do Porto	Segmentos (em pedra) de estrutura. Junto a zona habitacional.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
47	3927902	911402	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Mancha circular em terreno lavrado com cerca de 16m de diâmetro.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
48	3927797	911473	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Mancha circular no solo com cerca de 13.50m de diâmetro. Eira?	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
49	3927566	911743	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular sem cobertura com cerca de 5.50m de diâmetro. Provável moinho.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
50	3926495	912868	Foz do Arelho	Moinho de cor branca com cobertura. Com cerca de 6m de diâmetro.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	

51	3927484	911742	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Moinho de vento com cerca de 6m de diâmetro. Com cobertura e pás visíveis.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
52	3929153	909937	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura retangular, junto a caminho agrícola. Casa em ruínas?	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
53	3929928	909086	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura retangular com 6x8m. Junto a estrada em asfalto. Paredes de habitação em ruínas?	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
54	3927736	911372	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura circular com cerca de 16m de diâmetro. Provável eira coberta por vegetação.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
55	3925901	913323	Foz do Arelho	Sombra projetada no terreno em "L" coberta por baixa vegetação. Poderá evidenciar alguma estrutura.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
56	3927824	911238	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura retangular não contínua com 9x17m junto a área habitacional.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar	
57	3929642	909233	UF Tornada e Salir do Porto	Elementos de estrutura sem configuração identificável ocupando uma área com cerca de 130m2. Junto a área habitacional.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
58	3929898	908992	UF Tornada e Salir do Porto	2 estruturas quadrangulares com cerca de 7x7m cada uma. Em terrenos agrícolas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
59	3927402	911501	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estruturas geométricas retangulares em área agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
60	3926157	912723	Foz do Arelho	Duas estruturas (uma quadrangular e outra retangular) contíguas, junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

61	3926277	912625	Foz do Arelho	Duas estruturas quadrangulares contíguas junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
62	3929279	909320	UF Tornada e Salir do Porto	Ruína de construção que teria 3/4 divisões? Tem cerca de 18x7m Relativamente próxima de estrada asfaltada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
63	3926815	911912	Foz do Arelho	Caminho agrícola? Mancha muito esbatida em "L".	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
64	3925841	912947	Foz do Arelho	Linhas que formam formas geométricas no solo. Aparentam estar relacionadas. Junto a estrada asfaltada.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
65	3925801	912988	Foz do Arelho	Linhas que formam formas geométricas retangulares no solo. Algumas paralelas. Aparentam estar relacionadas. Junto a estrada asfaltada.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
66	3926010	912583	Foz do Arelho	Várias formas (estruturas?) avulsas e concentradas. Junto a estrada de asfalto	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
67	3928135	910190	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estruturas abandonadas, Casario em ruínas?	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
68	3925507	912515	Foz do Arelho	Estrutura habitacional em ruínas.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
69	3928573	909242	UF Tornada e Salir do Porto	Marcas no solo em área destacada com cerca de 8 metros de comprimento, sendo intercetadas por uma outra com cerca de 10 metros. Poderão indicar estruturas no subsolo.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
70	3928174	909067	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura retangular com cerca de 37x10m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

71	3928198	909066	UF Tornada e Salir do Porto	Marcas no solo retangulares contínuas, parecendo ter relação. Ocupam área com cerca de 200m ² .	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
72	3925725	911646	Nadadouro	Estrutura positiva constituída por vários "muretes", formando um quadrado de 12x12m. Localizada junto a zona habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
73	3927695	909422	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Provável antigo casario com casa principal e estruturas agrícolas.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
74	3928603	908419	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura retangular sem cobertura. 6x9m de dimensão. Isolada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
75	3928946	907946	UF Tornada e Salir do Porto	Marcas circulares no solo, concêntricas, tendo o círculo exterior cerca de 1000m de diâmetro.	Pedológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
76	3927743	909260	UF Tornada e Salir do Porto	Estruturas no solo que ocupam área de cerca de 580m ² . Parte coberta por vegetação. Estruturas isoladas.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
77	3926596	910378	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Estrutura no solo junto a construção. Ocupa área com cerca de 240 m ² .	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
78	3927740	908762	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura no solo em zona com muita vegetação. Junto a caminho agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
79	3925402	911184	Nadadouro	Estrutura no solo junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

80	3925350	911272	Nadadouro	Duas estruturas (muros?) paralelas no solo com cerca de 13m de comprimento. Junto a zona habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
81	3928511	907788	UF Tornada e Salir do Porto	Estrutura retangular parcialmente interrompida com cerca de 8x15m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
82	3928277	907792	UF Tornada e Salir do Porto	Moinho já sem cobertura. Junto a estrada asfaltada	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
83	3928082	908017	UF Tornada e Salir do Porto	Casario em ruínas? Junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
84	3924991	911484	Nadadouro	Estrutura no solo em "U". Junto a caminho agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
85	3925060	911167	Nadadouro	Marcas geométricas no terreno que poderão indiciar estruturas no subsolo	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
86	3924667	911542	Nadadouro	Estrutura indeterminada.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
87	3924255	911817	Nadadouro	Estruturas junto à costa da Lagoa. Cais? Palafitas? Estende-se por mais de 180m de costa em direção a Este,	Morfológico	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
88	3926693	909262		Estrutura retangular entre áreas de alta vegetação. Com cerca de 8x6m.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
89	3925509	910544	Nadadouro	Mancha circular no solo com cerca de 6m de diâmetro.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	

90	3925413	910724	Nadadouro	Estrutura retangular no solo com cerca de 6mx5m. Junto a zona de habitação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
91	3924969	911087	Nadadouro	Aparente estrutura de fundação de edifício.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
92	3924853	911326	Nadadouro	Marca retangular no solo coberta com vegetação que poderá indiciar estrutura no subsolo. Com cerca de 10m X 7m.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
93	3925044	910967	Nadadouro	Conjunto de estruturas no solo junto a área habitacional. Próxima a estrada asfaltada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
94	3927035	908834	UF Tornada e Salir do Porto	Mancha esbranquiçada, aparentando serem pedra, ocupando cerca de 580m2 de área. Isolada entre áreas com vegetação rasteira.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
95	3927884	907806	UF Tornada e Salir do Porto	Conjunto de estruturas geométricas junto a área habitacional, ocupando cerca de 240m2.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
96	3927348	908386	UF Tornada e Salir do Porto	Marca circular no solo com cerca de 10m de diâmetro.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
97	3926744	908982	Carvalho Benfeito	Mancha retangular no solo com 6X11m.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
98	3926308	909497	UF Tornada e Salir do Porto	Área recortada com cerca de 3000m2. Linhas de cor clara formando possíveis estruturas.	Pedológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	

99	3927951	907430	UF Tornada e Salir do Porto	Área com cerca de 860m2 composta por marcas geométricas na vegetação que podem indicar estruturas no subsolo.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
100	3927895	907580	UF Tornada e Salir do Porto	Estruturas geométricas junto a área habitacional. Próxima a estrada asfaltada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
101	3927593	907856	UF Tornada e Salir do Porto	Provável moinho. Sem cobertura.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
102	3926801	908409	UF Tornada e Salir do Porto	Marca no solo de possível estrutura retangular com cerca de 12X5m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
103	3924260	910965	Nadadouro	Estrutura quadrangular com cerca de 7X7m. Isolada e envolvida por alta vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
104	3924974	909953	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Área com cerca de 700m2 com marcas no solo que podem evidenciar estruturas.	Pedológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
105	3926645	908035	UF Tornada e Salir do Porto	Área com cerca de 1700 m2, com marcas paralelas no solo e com 2 estruturas em positivo adjacentes.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
106	3925652	908844	UF Tornada e Salir do Porto	Marcas geométricas no solo retangulares ocupando uma área de cerca de 150m2.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
107	3926216	908225	UF Tornada e Salir do Porto	Área com cerca de 850m2. Aparenta ser estrutura retangular com cavidades aos pares e simétricas.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
108	3926759	907598	UF Tornada e Salir do Porto	Estruturas geométricas no solo junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

109	3925805	908571	UF Tornada e Salir do Porto	Linhas paralelas no solo, podendo indiciar estruturas. Com o comprimento mínimo de 76m e máximo de 96m.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
110	3924779	909556	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Dois estruturas no solo. Uma de menor dimensão e outra maior com divisões. Perto de estrada asfaltada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
112	3924600	909562	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Dois estruturas contíguas ocupando cerca de 150m2.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
113	3925000	909042	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Marca circular no solo com cerca de 13m de diâmetro em campo agrícola.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
114	3924965	909057	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Marcas circulares no solo que poderão indiciar a existência de estruturas.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
115	3926320	907331	UF Tornada e Salir do Porto	Provável moinho. Junto a zona habitacional.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
116	3925678	907953	UF Tornada e Salir do Porto	Estruturas quadrangulares contínuas ocupando área com cerca de 150m2.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
117	3926027	907548	UF Tornada e Salir do Porto	Marca no solo com cerca de 35m de comprimento que pode evidenciar algum tempo de estrutura.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
118	3926045	907496	Carvalho Benfeito	Marcas paralelas no solo com cerca de 25m cada que podem evidenciar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
119	3927399	905992	Salir de Matos	Moinho. Em terreno privado junto a estrada de asfalto.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	

120	3925094	908328	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Área com cerca de 1300 m2 com marcas geométricas no solo, podendo evidenciar estruturas.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
121	3928442	904337	Santa Catarina	Conjunto de estruturas no solo junto a área de habitação. Podem ser de cariz agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
122	3927436	905564	Salir de Matos	Estrutura quadrangular de 10x10m, junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
123	3926601	906352	Salir de Matos	Área com cerca de 2000m2 contendo marcas geométricas contínuas que podem indicar presença de estruturas no subsolo.	Pedológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
124	3926236	906804	Salir de Matos	Estrutura positiva com cerca de 7m de comprimento. Isolada em local de alta vegetação e difícil acesso.	Pedológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
125	3926088	906897	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estrutura retangular no solo com cerca de 17x10m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
126	3925441	907718	UF Tornada e Salir do Porto	Área retangular com cerca de 180m2 ocupada por aparentes estruturas geométricas no subsolo.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
127	3926588	906258	Salir de Matos	Área com cerca de 220m2 composta por estruturas positivas geométricas, constituindo várias divisões.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
128	3927113	905694	Salir de Matos	Área com cerca de 450m2 ocupada por diversas estruturas que constituem um único conjunto.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
129	3925109	907635	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estrutura isolada com 6x7m	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
130	3925629	907109	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Mancha retangular no solo ocupando cerca de 100m2. Poderá indicar a existência de estrutura no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	

131	3925594	907070	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Mancha circular no solo com cerca de 40m de diâmetro. Junto a zona habitacional.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
132	3925977	906598	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Área com cerca de 4500m2 ocupada por várias marcas que poderão indicar estruturas no subsolo.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
133	3928178	904219	Santa Catarina	Área com cerca de m2. Forma aparente padrão de linhas em rede. Pode indicar estruturas no subsolo. Junto a estrada de asfalto.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
134	3925303	907316	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estrutura quadrangular de 5x5m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
135	3927201	905098	Salir de Matos	Estrutura em "U" coberta com vegetação. Poderá indicar alguma evidência no subsolo.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
136	3927419	904861	Salir de Matos	Marcas geométricas no solo e contínuas. Poderão indicar estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
137	3927600	904163	Carvalho Benfeito	Estrutura em "L". Isolada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
138	3927460	904262	Carvalho Benfeito	Área com cerca de 1000m2 em zona desmatada, composta por várias marcas no terreno bastante esbatidas. Poderão indicar presença de estruturas.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
139	3925960	905821	Salir de Matos	Estrutura retangular de 23x8m. Junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
140	3926063	905732	Salir de Matos	Estrutura quadrangular com 9x9m. Junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

141	3927795	903620	Carvalho Benfeito	Mancha com cerca de 8000m ² ocupada por várias marcas aleatórias no solo. Poderão indicar a presença de possíveis estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
142	3925803	905813	Salir de Matos	Linhas paralelas ocupando cerca de 1000m ² . Junto a área habitacional	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
143	3925432	906155	Salir de Matos	Linhas no terreno formando padrão em rede ocupando área com cerca de 2300m ² . Junto a área habitacional.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
144	3924973	906676	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estrutura retangular com cerca de 34x8m. Parcialmente coberta po vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
145	3925133	906279	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Área com cerca de 350 m ² contendo linhas com padrão quadrangular em rede, podendo indicar estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
146	3926641	904729	Salir de Matos	Estrutura retangular com 30x11m. Junto a estrada de terra batida.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
147	3926694	904475	Salir de Matos	Marca coberta por vegetação podendo indicar algum tipo de estrutura (muro). Com cerca de 60m de comprimento e 4m de espessura. Junto a área habitacional.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
148	3923429	907739	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estruturas em positivo no solo formando um "pente", paralelas entre si.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
149	3924892	906047	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Área com cerca de 4000m ² ocupada por estruturas simétricas, geométricas e contínuas. Área isolada entre alta vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
150	3926321	904502	Salir de Matos	Estrutura retangular coberta por vegetação com cerca de 7x10m. Junto a campos agrícolas.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

151	3927164	903642	Carvalho Benfeito	Marca retangular no solo com cerca de 37x15m. Poderá indiciar estruturas no subsolo. Junto a área agrícola.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
152	3926482	904199	Salir de Matos	Conjunto de estruturas positivas (muros) junto a zona de habitação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
153	3926472	904279	Salir de Matos	Dois estruturas próximas uma da outra. Uma menor com 5x4m e uma maior com 12x7m. Junto a zona agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
154	3924953	905988	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Área com cerca de 470m2 com marcas no solo em "rede" aparentando conter estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
155	3923776	907211	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Área com cerca de 11000 m2. Aglomerado de pedras sem configuração aparente. Junto a área habitacional.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
156	3924192	906646	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Marcas paralelas no terreno ocupando área com cerca de 2000m2	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
157	3926332	904340	Salir de Matos	Estrutura circular. Provável moinho. Junto a área habitacional.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
158	3926371	904334	Salir de Matos	Estrutura (muro?) com cerca de 50m de comprimento. Entre terrenos agrícolas.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
159	3928027	902459	Santa Catarina	Estrutura em L. Muro?	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
160	3926075	904494	Salir de Matos	Área com cerca de 4500 m2 com marcas no solo aparentando formar marcas geométricas., podendo conter estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	

161	3923909	906642	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estrutura circular com cerca de 8.50m de diâmetro. Junto a terrenos agrícolas.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
162	3925222	905235	Salir de Matos	Área de aproximadamente 4000m m2 com marcas no solo, aparentando formar padrão em espinha e podendo conter estruturas. Em zona com bastante vegetação.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
163	3925405	904944	Salir de Matos	Área de aproximadamente 1500 m2 com marcas no solo em rede, podendo conter estruturas no subsolo. Próxima de estrada.	Pedológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
164	3925835	904541	Salir de Matos	Duas estruturas retangulares contínuas.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
165	3926082	904339	Salir de Matos	Área de elevada dimensão ocupando cerca de 13000 m2. Com várias linhas que marcam o solo aparentando ter alguma conexão. Poderão indiciar estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
166	3924022	906303	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estruturas no solo em zona isolada com bastante vegetação envolvente	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
167	3924027	906412	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Estruturas no solo isoladas em área com vegetação envolvente.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
168	3924675	905434	Salir de Matos	Estrutura em "L" em terreno agrícola. Sem outro tipo de marca associada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
169	3925857	904208	Salir de Matos	Estrutura quadrangular de 8x8m. Junto a zona habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
170	3926656	903359	Carvalhal Benfeito	Área com cerca de 4000 m2 com marcas no solo que poderão indiciar estruturas. Contém ainda estrutura em aparente ruína.	Fitológico	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	

171	3926875	902979	Carvalho Benfeito	Marcas geométricas no terreno podendo evidenciar estruturas no subsolo. Ocupam área com cerca de 1800 m ² . Junto a área habitacional.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
172	3926055	903771	Salir de Matos	Conjunto de estruturas positivas no solo. Aparecem ter conexão. Ocupam área com cerca de 400 m ² .	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
173	3925786	904089	Salir de Matos	Área com cerca de 200 m ² ocupada por marcas geométricas no solo, podendo indiciar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
174	3924016	906060	Salir de Matos	Estrutura retangular com 15x7m. Junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
175	3923501	906572	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Duas estruturas retangulares junto a área de habitação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
176	3924708	905139	Salir de Matos	Área com cerca de 750 m ² composta por aparentes estruturas no subsolo cobertas por vegetação. Junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
177	3925091	904741	Salir de Matos	Estrutura retangular de 11x8m constituída por várias divisões.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
178	3926155	903515	Carvalho Benfeito	Estrutura retangular com 8x9m em área agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
179	3927257	902184	Santa Catarina	Área de cerca de 1000 m ² com marcas geométricas no solo que poderão indiciar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
180	3926477	902880	Carvalho Benfeito	Estruturas positivas no solo cobertas por vegetação com conexão aparente.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

181	3924452	905088	Salir de Matos	Área com cerca de 2000 m2 com marcas retangulares no solo. Poderá indiciar estruturas no subsolo.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
182	3923521	906112	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Área de cerca de 700 m2 ocupada por estruturas parcialmente cobertas por vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
183	3924900	904466	Salir de Matos	Marcas quadrangulares no solo. Poderão indiciar estruturas no subsolo. Em terreno agrícola.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
184	3924928	904443	Salir de Matos	Duas marcas retangulares no solo, com cerca de 15x7m cada, podendo indiciar existência de estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
185	3927688	901292	Santa Catarina	Estrutura em "U" junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
186	3926312	902170	Santa Catarina	Estruturas retangulares junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
187	3925890	903242	Carvalho Benfeito	Área ocupada com cerca de 230 m2. Estrutura que ocupa cerca de 230 m2. Em zona isolada com alta vegetação.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
188	3924970	904156	Salir de Matos	Área de cerca de 2500 m2 ocupada por estruturas quadrangulares em rede cobertas por alguma vegetação.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
189	3923624	905647	Vidais	Área com cerca de 1000 m2 com marcas retangulares no solo podendo indiciar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
190	3925355	903435	Carvalho Benfeito	Área com cerca de 300 m2 com marcas retangulares e contínuas, podendo indiciar estruturas no subsolo. Junto a edifício.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	

191	3926367	902492	Santa Catarina	Área com cerca de 1200 m2 composta por marcas no solo geométricas aparentando ter conexão. Podem evidenciar estruturas no subsolo.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
192	3926529	902358	Carvalho Benfeito	Estrutura em "L" junto a área com vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
193	3926524	902344	Carvalho Benfeito	Estrutura circular com cerca de 4,60 m de diâmetro.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
194	3926460	902159	Carvalho Benfeito	Área com cerca de 4000 m2 ocupada por marcas paralelas no solo que poderão indicar a presença de estruturas. Junto a área agrícola.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
195	3925583	903103	Carvalho Benfeito	Área com cerca de 7000 m2 ocupada por marcas paralelas no solo. Poderão indicar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
196	3924292	904228	Alvorninha	Estrutura retangular de 13x4m. Junto a zona habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
197	3925424	902821	Carvalho Benfeito	Área de cerca de 4000m 2 com marcas paralelas no solo que poderão indicar estruturas. Junto a área agrícola	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
198	3924816	903233	Alvorninha	Área com cerca de 1200 m2 ocupada por marcas no solo formando padrão em rede. Podem evidenciar estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
199	3922904	904867	Vidais	Área que ocupa cerca de 1000 m2 com duas estruturas (uma de menor e outra de maior dimensão). (Edifícios abandonados?). Junto a área agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
200	3923147	904578	Vidais	Marcas no solo, entre a vegetação, que podem indicar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	

201	3924699	902992	Alvorninha	Área de cerca de 1000 m2 ocupada por marcas paralelas no solo.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
202	3924820	902675	Alvorninha	Estrutura circular com cerca de 14m de diâmetro (provável eira).	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
203	3924811	902656	Alvorninha	Várias estruturas, provavelmente tendo conexão entre elas.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
204	3927031	900484	Santa Catarina	Edifício com estrutura retangular com cerca de 23x7m, parcialmente coberto por vegetação. Junto a estrada de terra batida.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
205	3927026	900382	Santa Catarina	Edifício isolado entre vegetação, com cerca de 7x8m, parcialmente coberto por vegetação.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
206	3925207	902145	Carvalho Benfeito	Área com cerca de 130 m2 ocupada por marcas paralelas no solo, podendo indiciar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
207	3922982	904434	Vidais	Moinho.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
209	3924696	902328	Alvorninha	Moinho, Sem cobertura.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
210	3925562	901401	Santa Catarina	Área com cerca de 2800 m2 que apresenta marcas no solo em rede, podendo indiciar algum tipo de estrutura. Junto a área de habitação.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
211	3926522	900381	Santa Catarina	Conjunto de estruturas isoladas em zona com vegetação. Junto a estrada asfaltada.	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	

212	3926426	900289	Santa Catarina	Área com cerca de 3000 m2 ocupada por marcas circulares de diferentes dimensões, podendo indicar estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
213	3923819	903085	Alvorninha	Marcas circulares no solo que podem indicar estruturas. Em área agrícola.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
214	3926851	859358	Santa Catarina	Área de 280 m2 com marcas no solo em rede.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
215	3923163	903367	Alvorninha	Área com cerca de 730 m com marcas em rede.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
216	3923127	903349	Alvorninha	Área com cerca de 300 m2 com marcas em rede no solo.	Pedológico	1 - Anomalia Indeterminada	
217	3923290	903159	Alvorninha	Área com cerca de 150 m2 com estrutura retangular. Junto a área de vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
218	3925170	901154	Santa Catarina	Marca retangular no solo com 53x15m.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
219	3921929	904399	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Provável moinho. Junto a área habitacional.	Sombra	3 - Anomalia a prospectar (com reconhecimento)	
220	3923094	903232	Alvorninha	Estrutura retangular de 10x7m. Junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
221	3923348	902803	Alvorninha	Área de cerca de 700 m2 ocupada por marcas geométricas no solo com padrão em rede que podem indicar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	

222	3923485	902737	Alvorninha	Área de cerca de 1400 m2 com marcas geométricas no solo com padrão em rede. Poderão indicar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
223	3923501	902674	Alvorninha	Estruturas em positivo com vegetação envolvente. (Ruínas de edifício?)	Sombra	2 - Anomalia a prospectar (sem reconhecimento)	
224	3926181	859850	Santa Catarina	Área de aproximadamente 900m ocupada por grande quantidade de estruturas. Poderão fazer parte de habitação atual (anexos, para animais?)	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
225	3925080	900877	Santa Catarina	Área de cerca de 5000 m2 com marcas geométricas no solo formando padrão em rede. Poderão indicar estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
226	3924890	900931	Santa Catarina	Área com cerca de 500 m2 composta por estruturas sem cobertura. Possíveis ruínas de edifício.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
227	3923334	902495	Alvorninha	Área retangular de grande dimensão (cerca de 30000 m2) com marcas no solo geométricas, que podem indicar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
228	3923487	902077	Alvorninha	Área de cerca de 1000 m2 com marcas geométricas com padrão em rede no solo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
229	3924369	900413	Alvorninha	Estrutura quadrangular de 6x6m isolada em zona com bastante vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
0	3923341	901589	Alvorninha	Área de densa vegetação com marcas no solo que podem indicar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
231	3923352	901647	Alvorninha	Estrutura retangular com cerca de 15x10m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

232	3922853	902208	Alvorninha	Área de cerca de 200 m ² com marcas geométricas no solo com padrão em espinha. Poderão indicar estruturas no subsolo.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
233	3924343	900024	Alvorninha	Estruturas que ocupam cerca de 20 m ² . Em zona agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
234	3922155	902168	Alvorninha	Marca no solo em "U" que pode indicar estruturas. Junto a área agrícola.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
235	3923112	900674	Alvorninha	Estrutura em "L" isolada entre densa vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
236	3922981	900618	Alvorninha	Área de cerca de 1200 m ² com marcas geométricas no solo que podem evidenciar estruturas, Junto a área com vegetação.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
237	3923780	859901	Alvorninha	Área de cerca de 2500 m ² ocupada com estruturas. Junto a área agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
238	3923921	859709	Alvorninha	Área quadrangular com cerca de 500 m ² ocupada por uma estrutura sem cobertura, com várias divisões. Junto a área agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
239	3924006	859345	Alvorninha	Estruturas em pedra em área de alta vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
240	3923061	900427	Alvorninha	Estrutura retangular de 20x8m. Entre área de vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
241	3918585	905079	A-dos-Francos	Área de cerca de 15000 m ² com marcas paralelas no solo. Poderão indicar estruturas.	Fitológico	1 - Anomalia Indeterminada	
242	3920921	901741	Vidais	Área com cerca de 500 m ² composta por estruturas (pouco distinguíveis). Junto a outros edifícios.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

243	3923363	859167	Alvorninha	Conjunto de elementos, aparentam ser pedras, de média dimensão, junto a área de densa vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
244	3918216	904622	A-dos-Francos	Área com 350 m2 composta por casa de habitação e outras estruturas adjacentes, sem cobertura, parcialmente cobertas por vegetação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
245	3919741	902757	A-dos-Francos	Dois estruturas unidas quadrangulares de 7x7m cada. Junto a estrada de asfalto.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
246	3922515	859600	Alvorninha	Conjunto de estruturas junto a zona de habitação.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
247	3918711	903067	A-dos-Francos	Estrutura isolada quadrangular de 7x7m. Junto a área com alta vegetação	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
248	3918567	902230	A-dos-Francos	Estrutura retangular de 3x5m. Isolada.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
249	3920089	900377	Vidais	Estrutura com 9x13m.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
250	3918638	901475	Landal	Quinta do Freixo - Conjunto de 3 estruturas próximas: 1 estrutura retangular (4x10m) sem cobertura com paredes altas; 1 estrutura retangular sem cobertura (15x10m); 1 estrutura retangular sem cobertura (18x12m). Junto a área agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
251	3918169	901396	Landal	Estrutura em "U" isolada (junto a zona rochosa?)	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

252	3918351	900529	Landal	Estrutura retangular sem cobertura com 60x12m. Junto a área agrícola.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
253	3918277	900668	Landal	Estruturas, aparentemente em ruínas, ocupando área com cerca de 700 m2.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
254	3917779	900097	Landal	Aparentes ruínas de edifício, ocupando área com cerca de 500 m2.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	
255	3917621	900158	Landal	Estrutura retangular em com 9x5m, parcialmente coberta por vegetação. Junto a área habitacional.	Sombra	1 - Anomalia Indeterminada	

ANEXO II

Topónimos Registados por freguesia

Total

<u>Foz do Arelho</u>
Azeirinhas
Boca do Rio (costa Lagoa)
Borraça
Cabeço Roçado
Casais do Vale da Égua
Casal da Câmara dos Seis
Casal da Corujeira
Casal da Poça dos Ninhos
Casal dos Barros
Corujeira
Crus do Facho
Cumeira
Juncal do Armazém
Moinho da Costa
Murteiras
Pedra de Aia
Pedra Furada
Pedras da Aberta (costa)
Poça dos Ninhos
Ponta da Escada (costa)
Ponta do Surdão (costa)
Porto do Carro (costa Lagoa)
Reivais
Surdão
Torre (costa Lagoa)
Vale da Ponte
Vale Grande
Valmeleiros

<u>UF Santo Onofre e Serra do Bouro</u>		
Vale do Dia Longo	Cidade	Casal do Salgueirinho
Quebrada da Mó (costa)	Casal da Machugueira	Casal do Brejo
Vale da Cavada	Troncão	Pauis
Quebrada da Menina (costa)	Arrife	Vinhais
Quebrada da Ameijoadá (costa)	Casais Antunes	Cabeço Grande
Servo (costa)	Alto do Talefo	Vergeiras
Atalaia	Cabeço da Vela	Casais da Espinheira
Canto das Lajes (costa)	Roçadas	Casal da Sapateira
Fonte Santa (costa)	Portela	Casais da Portela
Quebrada das Covinhas (costa)	Zambujeiro	Poças
Quebrada da Caniceira (costa)	Espinheira	Cabeço da Panascosa
Quebrada da Arrinhada (costa)	Granja	Pinhal da Câmara
Quebrada de Junco (costa)	Vales	Casal do Brejo do Gosto
Quebrada da Cidade (costa)	Várzea Grande	Brejo da Mina
Quebrada das Marinhas (costa)	Casal do Urgal	Mina
Casal do Biqueirão	Ramalhal	Casal da Palhagueira
Casais da Boa Vista	Bairro dos Arneiros	Casais do Brejo
Casal da Charneca	Bairro das Águas Santas	Casais dos Barreiros
Vale do Coelho	Casal da Borraça	Casal da Melfa
Lagoeira	Quinta do Elias	Casal do Seixo
Coelheiras	Charneca da Mina	Águas Santas
Malgastos	Quinta do Negrelho	Rio da Cal
Areias	Quinta da Barrosa	Caldas da Rainha
Algueirinhos	Casal da Ribeira	Bairro das Morenas
Fonte da cidade	Casal da Carvalheira	Casal da Várzea
Moinho da Mocha	Casal da Marcinata	Casal do Cruzeiro
Barroca de Cima	Casal da Cadeirinha	Casal da Cova do Lobo

<u>Nadadouro</u>
Corujeira
Panascosas
Cumeira das Caldas
Fontinhas
Vale de Égua
Casais da Fonte
Casal da Pedreirinha
Casal do Regato
Cercas
Casal da Carquejeira
Barrosa
Ponta das Casinhas (costa Lagoa)
Ponta das Boiças (costa Lagoa)
Casal Novo
Casal do Chãos
Casal dos Nobres
Casal da Avé Maria
Touguio
Covões
Várzea
Alto
Casal dos Salgueiros
Casinhas
Quinta do Barroso
Vale de Vide
Vale Pomar
Barrosa (costa Lagoa)
Ponta da Ardonha (costa Lagoa)

<u>UF Tornada e Salir do Porto</u>	
Salir do Porto	Vala da Palhagueira (rio)
Casal da Pedra	Tornada
Casais de Salir	Fonte Velha
Vala do Paúl (rio)	Berra Brás
Vala do Moinho (rio)	Casal dos Bernardinos
Vala Real (rio)	Cortelos
Rio da Palhaqueira (rio)	Campo
Vala do Meio (rio)	Cavadas
Mato do Marco	Casais do Lavradio
Quinta dos Matos	Casal da Gaiola
Cabeço da Raposa	Casais das Laranjeiras
Casal do Seixal	Casal das Camaregeiras
Casal das Marinhas	Casais do Rio do Peixe
Bouro	Casais do Vau
Fábrica de Resinagem	Cerâmica Caldense
Ponte do Talvai	Carreira de Tiro
Casais dos Morgados	Casal da Lavandeira
Reguengo	Outeiro de S. Jacinto
Vala do Guarda-Mato (rio)	Quinta da Palhagueira
Vale de Carvalho	Cortes
Charnecas	Cabeço da Cruz
Quinta de Talvai	Mouraria
Chão da Parada	Brejo

UF N^oSr^o Pópulo, Coto e São Gregório		
Quinta da Coutinha	Imaginário	Avenal
Quinta do Vale	Casal do Coelho	Fábrica
Vale do Coto	Casal da Bela Vista	Casal de S. Cristovão
Quinta das Laranjas	Quinta do Gravata	Trigueirão
Casal do Vale Velho	Quinta da Boneca	Casal das Nespereiras
Coto	Parque Rainha D. Leonor	Casal da Encosta
Barreira Branca	Casal do Sandre	Casal do Gravide
Castanhal	Casal do Avenal	Casal da Charneca
Casal da Areia	Quinta do Sandre	Arroteias
Quinta de Santo António	Alto do Queijo	Fanadia
Casais de Santa Rita	Casal do Tranqueirão	Carvalhais
Aciprestes	Lagoa Parceira	Casal da Boavista
Casais da Rochida	Casais da Lagoa Parceira	Quinta do Paul
Belver	Casal dos Cucos	S. Gregório da Fanadia
Crocha	Casal da Lagoa Alvinha	Raposeira
Belver	Quinta do Gamo	Vale do Ribeiro
Rio da tornada	Casal do Vale do Passadiço	Moinho de S. Gregório da Fanadia
S. Jacinto	Fontinhas	Cabeço Seixal
Casal da Serralheira	Melianas	Casais da Paraventa
Casais da Ponte	Charneca de S. Gregório	Casais da Mata
Tonanta	Quinta do Cascalho	Casal da Matinha
Galgaria	Quinta de Santo Isidro	Ribeira da Moita (rio)
Outeiro	Quinta de São José	Casal de Peniche
Olho da Água	Casal do Cautelas	Casais da Mata Velha
Texugo	Mata Rainha D. Leonor	Casal da Bispa
Casal do Regato	Quinta do Padre	Casal do Moinho
Casal das Noreanas	Hospital de Santo Isidoro	Casal Tomaz
Quinta dos Prazeres	Quarte R15	Casal das Águas Férreas

<u>Salir de Matos</u>	
Outeiro da Venda	Cabeço da Mina
Casal da Venda	Casal dos Carrascos
Casal do Avenal	Casal da Cabana
Casal da Malhada	Vale da Quinta
Cabreiros	Casal do Cozinheiro
Casal da Oliveira	Matinha
S. Domingos	Casal da Carrasqueira
Casal da Faustina	Casal do Vale da Quinta
Teixeira	Cabeço do Moinho Velho
Casal do Brejo	Casal Novo
Salir de Matos	Casal das Cucanhas
Quinta da Loira	Rio da Tornada
Casais de Vale de Souto	Casais do Almoinha
Casal de Matos	Trabalhias
Juncal	Vimeiro
Infantes	Quinta do Bravo
Casal de Areia	Vale do Infante
Casal da Junqueira	Casal do Vale do Infante
Gochas	Casal da Azenha
Casal do Gocho	Torre
Casal da Arrosteia	Casal do Vale da Mina
Casal de Malpique	Casal Vale de Salgueira
Guizado	Formigal
Casal do Malquitos	Vale de Mós

<u>Carvalhal Benfeito</u>
Mata das Mestras
Sentieiras
Mestras
Casal da Pardaleira
Vale da Vaca
Casadinha
Poisias
Santana
Casal Novo
Rib ^a de Alfeizerão (rio)
Casal da Cerca
Oliveirinhas
Casal da Mata
Moinho do Ventura
Casal da Charneca
Casal do Areeiro
Moinho do Trinta
Barrocas
Mestras
Casal das Hortas
Eiras
Osseira
Casal do Pinheiro
Casal do Fialho
Casal dos Carvalhos
Casal da Ladeira
Casal do Valinho
Corredoura
Cruzes
Vale de Covas
Casal do Sapateiro
Carvalhal Benfeito
Quinta das Laranjeiras
Cabeça Alta
Estará Lá
Casal Henriques
Antas

<u>Santa Catarina</u>
Casal do Rio
Peso
Vigia
Cumeira
Casal do Rio
Casal das Ferrarias
Cumera do Casal das Freiras
Casal do Bicho
Moinho de Ferro
Castelo
Casal das Freiras
Casal das Eiras
S. João
Favaqueira
Cancela
Monho do Casal das Freiras
Santa Catarina
Vale do Homem
Casal da Coita
Monte Branco
Ribeira do Vale Água (rio)
Bairrada
Moinhos da Portela
Relvas
Outeiros
Casal da Cruz
Cabeço Agudo
Rib ^a de St ^a Catarina (rio)
Casal da Marinha
Lajes
Casal da Azenha
Portela
Abrunheira
Mata de Porto Moiro
Granja Nova
Casal das Penas
Casal Trocano

Alvorninha		
Malasia	Casais do Moinho Novo	Casal Novo
Casal da Cabeleireira	Casal da Fonte do Carvalho	Ramalhosa
Casal da Cunha	Casal da Achada	Carril
Casal do Frade	Alvorninha	Casal da Pedreira
Frade	Casal da Murta	Casal do Rodo
Casais da Junqueira Seca	Cabeço Boieiro	Salgueiral
Antas de Baixo	Quinta da Ribeira	Maios
Laranjeira	Casal da Chocolateira	Almofala
Paraíso	Caçapos	Calçada
Ribeira dos Ameais	Azenha da Calçada	Quinta da Almofala
Escorial	Casal da Ribeirinha	S. Clemente
Salgueirinhos de Moita	Chãos	Quinta de S. Gonçalo
Casal Velho	Moinho dos Chãos	Casais da Cumeira da Cruz
Casal da Verdinha	Forninho	Casal do Souto
Moita	Quinta do Barro	Moinho da Casa
Casal da Moita	Casal do Teodoro	Casal do Freixo
Casal Velho da Moita	Casal das Flores	Quinta da Cruz
Vale de Forno	Salgueiral	Barrocas
Casal dos Carvalhos	Alqueidão	Vale do Alemão
Pinhais da Cheira	Cumeira da Cruz	Vale do Rato
Zambujal	Vale das Achadas	Reboeirinha
Boísias	Outeiro	Boavista
Casal do Giro	Quinta do Paço	Moinho da Natária
Vale Serrão	Casal da Granja	Venda da Natária
Stª Marta	Casal dos Matos	Natária
Casal do Conde	Casal dos Morgados	Casal do Haver
Casal da Cruz	Casal da Cruz	Quinta da Machada
Quinta das Quebradas	Casal do Moscão	Venda da Costa
Casal do Chioite	Louriceira	Fonte do Carvalho
Casalinho	Lobeiros	Quinta do Vale Formoso
Casais do Norte	Surraipa	Raposeira
Vila Nova	Casal do Henriques	Casal da Ribeirinha
Pego	Baixinhos	Quinta do Pego
Calvelo	Quinta do Serrado	

Vidais		
Matoeira	Vale da Fonte das Canas	Casal do Cardoso
Quinta do Talvez	Forno da Cal	Casal dos Pousios
Quinta da Saúde	Outeiro do Oiro	Vale Casal
Casal dos Cucos	Vidais	Casal das Mosinhas
Trabalhias	Casal das Malpicas	Junqueira
Quinta das Canas	Casais das Maiais	Ribeira de Crastos
Quinta dos Bugalhos	Casais da Igreja	Vale Vinagre
Casal Velho do Junco	Valinho	Vale da Mata
Vale dos Carreiros	Casal Stª Maria	Quinta do Pinheiro
Casais da Carrasqueira	Crastos	Quinta do Casevel
Vale da Barroca	Casais Marquesados	Casal dos Grilos
Mosteiros	Quinta do Valverde	Rabaceira
Cortem	Carrasqueira	Casal do Rei
Quinta dos Mosteiros	Fonte Nova	Boa Vista
Casal da Cucanha	Relvinha	Quinta da Mata
Casal da Boavista	Casal das Cheiras	

A-dos-Francos	
Quinta de Vila Verde	Casal das Sismarias
Vila Verde de Mato	Fonte da Bica
Casal Carrasqueiro	A-dos-Francos
Casais da Pimenta	Quinta do Sampaio
Salgueirinha	Casal Vale da Couva
Broeiras	Casais do Palmeiro
Casais do Sobreiro	Casais da Aramenha
Casais de Santa Helena	Santa Susana
Casal dos Poços	Casais dos Vales
Casal da Saragoça	Covas de Mel
Casal Pinheiro	Casais da Bica
Quinta da Glória	Capela de Stª António
Casal da Peste	Rio da Sanguinheira (rio)
Rio Arnóia (rio)	Casal do Rei
Glória	Casais do Focho
Quinta do Coqueiro	Casal da Barreira da Pimenta
Carreiros	Casal Gaiola
Casal do Padre	Casal da Pimenta
Casal Pinheiro	Casais da Clara
Casal da Portela	

Landal	
Landal	Casais da Serra
Quinta das Palmeiras	Casal do Adrião
Quinta do Freixo	Casais do Arneiro
Quinta da Granja	Casal do Alto Mariano
Rio da Sanguinheira (rio)	Nascente do cão (ribeiro)
Granjeiros	Casais da Neve
Casal do Pombal	Quinta Nova
Casal Carrapateiro	Casais dos Rostos
Casais da Pedreira	Casais da Marmeleira
Moinho do Ameal	Casais da Peralva
Amiais	Casal da Boavista
Santa Susana	Casal do Pobre
Casal dos Loureiros	Bairradas
Casal dos Vales	Moinho da Palhota
Achada	

Topónimos considerados com viabilidade e sua descrição

Viabilidade Arqueológica

Topónimo	Freguesia	Latitude	Longitude	Viabilidade	Etimologia
Casal dos Barros	Foz do Arelho	39°26.335'N	-9°13.360'W	3 - Alta Conexão	Casal: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Barros: loiça ordinária, barro, apelido de família. Poderá indiciar produção cerâmica.
Cruz do Facho	Foz do Arelho	39°25.998'N	-9°13.433'W	2 - Pouca Conexão	Cruz: topónimo muito vulgar em Portugal, por norma em nomes compostos como "Santa Cruz; Cruz Alta, Outeiro da Cruz, etc". Facho: do latim "fascula", derivado de "fax", tocha, archote, estrela cadente.
Moinho da Costa	Foz do Arelho	39°25.842'N	-9°12.944'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinu", mó; construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Possível relação com moinho de maré referido na DGPC.
Pedra de Aia	Foz do Arelho	39°25.321'N	-9°12.184'W	2 - Pouca Conexão	Aia: dama de companhia, empregada de quarto, camareira. Pedra: rocha, pedra. Pode ser pedra isolada, elemento histórico.
Pedra Furada	Foz do Arelho	39°25.637'N	-9°12.728'W	2 - Pouca Conexão	Refere-se ao mais comumente apelidado Penedo Furado (elemento geológico).
Torre	Foz do Arelho	39°25.417'N	-9°12.678'W	3 - Alta Conexão	Casa elevada, castelo, palácio, pombal, quadrado (formação de combate). Muito frequente na toponímia portuguesa. Por se localizar junto à costa poderá ser torre de vigia, facho, etc.
Algueirinhos	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.782'N	-9°11.867'W	3 - Alta Conexão	Não se encontra registado. Pequenos algares?
Alto do Talefo	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.024'N	-9°11.824'W	2 - Pouca Conexão	Alto: elevado, alto grau de honra, superior, que se destaca, epíteto de Deus. Talefo: Deriva de "talefe" - Construção para indicar no terreno uma posição cartográfica ou geodésica precisa (marco geodésico, pinoco)
Atalaia	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.851'N	-9°12.239'W	3 - Alta Conexão	Lugar alto, torre, guarita ("Estudos de Toponímia Portuguesa - Influências militares na formação dos topónimos"). O sentido alargou-se e passou a designar "barco ligeiro a remos que servia de vigia". (Etimológico)
Brejo da Mina	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°24.910'N	-9°09.965'W	2 - Pouca Conexão	Brejo: terreno onde só cresce mato, pantanal, o mesmo que urze. Mina: Medida agrária de gregos e romanos, vala ou depósito natural de minérios.

Cabeço da Vela	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.179'N	-9°11.300'W	2 - Pouca Conexão	Cabeço: Altura; assomada; cimo; cocuruto; colina; cômoros; cume; eminência; juga; montezinho; morro; outeiro; penedo; pico; ponta; sumidade; viso. Vela: Pano forte e resistente que se prende aos mastros para fazer andar as embarcações.
Cabeço Grande	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.160'N	-9°09.916'W	2 - Pouca Conexão	Cabeço: Altura; assomada; cimo; cocuruto; colina; cômoros; cume; eminência; juga; montezinho; morro; outeiro; penedo; pico; ponta; sumidade; viso. Grande: de grande dimensão.
Canto das Lajes	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°28.113'N	-9°12.206'W	3 - Alta Conexão	Canto: Ângulo formado pela reunião de duas paredes ou quaisquer outras superfícies, ângulo saliente; ato de cantar. Laje: pedra chata ou mosaico com se cobrem pavimentos, pedra de sepultura, rocha de superfície plana. Provável origem em idiomas pré-romano
Casais da Portela	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°26.694'N	-9°10.376'W	3 - Alta Conexão	Casais: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Portela: do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada forma um cotovelo.
Casal dos Barreiros	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°25.075'N	-9°08.706'W	2 - Pouca Conexão	Casais: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Barreiros: local onde há ou de onde se extrai barro. Poderá indiciar produção cerâmica.
Casal da Cova do Lobo	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°23.677'N	-9°08.492'W	2 - Pouca Conexão	Casal: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Cova: buraco fundo feito no solo.
Casal do Cruzeiro	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°23.793'N	-9°08.845'W	2 - Pouca Conexão	Casais: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Cruzeiro: grande cruz, parte da igreja, alude a cruzeiros elevadas em adros de igreja, praças, cemitérios, etc.
Casal do Seixo	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°24.849'N	-9°09.680'W	2 - Pouca Conexão	Casais: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Seixo: do latim "saxu", pedra bruta, rochedo, rocha, de dimensões reduzidas.
Charneca da Mina	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°24.447'N	-9°10.061'W	2 - Pouca Conexão	Charneca: vocábulo pré-romano, terreno coberto de giestas, estevas, etc. Mina: Medida agrária de gregos e romanos, vala ou depósito natural de minérios.
Cidade	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.670'N	-9°11.565'W	3 - Alta Conexão	Cidade: divisão administrativa. Segundo Leite Vasconcellos antigos povoados em ruínas têm o nome de "cidade, cidadelas, cidelo".

Fonte da Cidade	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.770'N	-9°11.367'W	2 - Pouca Conexão	Fonte: Nascente de água, chafariz. Cidade: divisão administrativa. Segundo Leite Vasconcellos antigos povoados em ruínas têm o nome de "cidade, cidadelhas, cidelo".
Mina	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°25.425'N	-9°09.008'W	2 - Pouca Conexão	Mina: Medida agrária de gregos e romanos, vala ou depósito natural de minérios.
Moinho da Mocha	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.707'N	-9°11.244'W	3 - Alta Conexão	Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Mocha: feminino de "mocho", ave de rapina.
Portela	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°26.869'N	-9°11.647'W	3 - Alta Conexão	Portela: do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada forma um cotovelo.
Quebrada da Mó	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.397'N	-9°12.658'W	2 - Pouca Conexão	Quebrada: Declive de monte formado de altos e baixos, depressão feita pela água (costa). Mó: do latim "mōla", de moinho. Topónimo muito utilizado na Galiza.
Quebrada dos Covinhos	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°28.426'N	-9°12.118'W	2 - Pouca Conexão	Quebrada: Declive de monte formado de altos e baixos, depressão feita pela água (costa). Covinhas: de cova, pequeno buraco, cova.
Quinta da Barrosa	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°24.324'N	-9°10.635'W	2 - Pouca Conexão	Quinta: Terreno de sementeira com horta e árvores, murado ou cercado de sebes, e que tem geralmente casa de habitação. Barrosa: feminino de "barroso", abundante em barro. Poderá indiciar local com produção cerâmica.
Rio da Cal	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°24.170'N	-9°09.618'W	2 - Pouca Conexão	Rio: curso natural de água que nasce, em geral, nas montanhas e vai desaguar ao mar, a um lago ou a outro rio, ou, por vezes, se entranha na terra. Cal: óxido de cálcio, cal viva. Pode significar "abrigo", "rochedo", quer à beira mar ou beira-rio.
Vale da Cavada	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	39°27.510'N	-9°12.344'W	2 - Pouca Conexão	Vale: depressão alongada entre duas montanhas ou colinas; larga extensão de terra banhada por um rio. Cavada: Ato de cavar. Topónimo frequente na Galiza. Poderá aludir a escavações rupestres.
Barrosa	Nadadouro	39°24.238'N	-9°11.290'W	2 - Pouca Conexão	Barrosa: feminino de "barroso", abundante em barro. Poderá indiciar local com produção cerâmica. (na Lagoa).
Barrosa	Nadadouro	39°24.064'N	-9°10.762'W	2 - Pouca Conexão	Barrosa Barrosa: feminino de "barroso", abundante em barro. Poderá indiciar local com produção cerâmica. (junto à margem da Lagoa)
Covões	Nadadouro	39°24.901'N	-9°10.698'W	2 - Pouca Conexão	Plural de "covão", grande cova.
Quinta do Barroso	Nadadouro	39°24.528'N	-9°11.372'W	2 - Pouca Conexão	Quinta: Terreno de sementeira com horta e árvores, murado ou cercado de sebes, e que tem geralmente casa de habitação. Barroso: abundante em barro. Poderá indiciar local com produção cerâmica.

Touguio	Nadadouro	39°24.929'N	-9°10.704'W	3 - Alta Conexão	Provavelmente relacionado com "atouguia", de origem pré-romana, significado incerto. "Atouguia" poderá derivar de "Tauria", região com muitos bois.
Cabeço da Cruz	UF Tornada e Salir do Porto	39°27.593'N	-9°07.653'W	2 - Pouca Conexão	Cabeço: Altura; assomada; cimo; cocuruto; colina; cômoros; cume; eminência; juga; montezinho; morro; outeiro; penedo; pico; ponta; sumidade; viso. Cruz: topónimo muito vulgar em Portugal, por norma em nomes compostos como "Santa Cruz; Cruz Alta, Outeiro.
Casais de Salir	UF Tornada e Salir do Porto	39°29.480'N	-9°09.685'W	2 - Pouca Conexão	Casais: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Salir: origem obscura, está relacionada com locais de povoamento antigo, poderá significar sair, saída, "saldu".
Casal da Pedra	UF Tornada e Salir do Porto	39°29.671'N	-9°09.898'W	2 - Pouca Conexão	Casal: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Pedra: muito frequente em topónimos simples e compostos, rocha, rochedo, lápide de sepultura.
Casal das Marinhas	UF Tornada e Salir do Porto	39°29.190'N	-9°08.476'W	2 - Pouca Conexão	Casal: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Marinhas: náutica, litoral, beira-mar, salina.
Casal do Seixal	UF Tornada e Salir do Porto	39°29.200'N	-9°09.657'W	2 - Pouca Conexão	Casal: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Seixal: do latim "saxu", local onde existe pedra bruta, rochedo, rocha, de dimensões reduzidas.
Cavadas	UF Tornada e Salir do Porto	39°25.956'N	-9°09.116'W	2 - Pouca Conexão	Plural de "cavadas": Ato de cavar. Topónimo frequente na Galiza. Poderá aludir a escavações rupestres.
Fonte Velha	UF Tornada e Salir do Porto	39°26.609'N	-9°07.482'W	2 - Pouca Conexão	Fonte: Nascente de água, chafariz. Velha: antigo, muito usado, antiquado.
Mato do Marco	UF Tornada e Salir do Porto	39°26.829'N	-9°08.802'W	2 - Pouca Conexão	Mato: de "mata", terreno inculto em que crescem plantas agrestes. Marco: antroponímia, ou refere-se a pedra ou marca que delimita terrenos, referencia a um acontecimento, delimita fronteiras.
Mouraria	UF Tornada e Salir do Porto	39°27.886'N	-9°07.556'W	2 - Pouca Conexão	De "mouro", bairro destinado à moradia de mouros, muçulmanos,
Outeiro de S. Jacinto	UF Tornada e Salir do Porto	39°25.415'N	-9°07.644'W	2 - Pouca Conexão	Outeiro: top. Muito frequente no Norte da Galiza, elevação de terreno, colina, monte, alto. S. Jacinto: santo polaco, santo desde 1594.

Ponte do Talvai	UF Tornada e Salir do Porto	39°28.335'N	-9°08.469'W	2 - Pouca Conexão	Ponte: construção destinada a estabelecer comunicação entre dois pontos separados por um curso de água ou por uma depressão de terreno. (Ponte antiga?). Talvai: aparece referido pela primeira vez em 1258. Desconhece-se o significado.
Salir do Porto	UF Tornada e Salir do Porto	39°29.790'N	-9°09.253'W	2 - Pouca Conexão	Salir: origem obscura, está relacionada com locais de povoamento antigo, poderá significar sair, saída, "saldu" (vender, lugar de comércio, comunidade). Porto: fundeadouro, passagem, abertura, localidade onde se situa esse lugar.
Vala do Moinho	UF Tornada e Salir do Porto	39°28.859'N	-9°08.307'W	2 - Pouca Conexão	Vala: Escavação para receber as águas que escorrem em dos terrenos adjacentes e conduzi-las a um dado ponto. Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento ou a água.
Casais da Ponte	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°25.458'N	-9°06.151'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casais". Ponte: construção destinada a estabelecer comunicação entre dois pontos separados por um curso de água ou por uma depressão de terreno. (Ponte antiga?).
Casal das Águas Férreas		39°24.472'N	-9°07.802'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Águas Férreas: água, rio, fonte, com grande quantidade de elementos férreos.
Casal de S. Cristovão	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°23.263'N	-9°07.579'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Cristovão: portador de cristo, que carrega cristo, São Cristovão
Casal dos Moinhos	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°24.809'N	-9°07.530'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor.
Casal do Tranqueirão	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°23.281'N	-9°07.322'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Tranqueirão: aumentativo de "tranqueiro", ombreira da porta, pedras laterais de forno, tronco.
Casal do Vale do Passadiço	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°21.594'N	-9°04.410'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Passadiço: passagem que comunica dois lugares, ponte de comando.
Lagoa Parceira	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°23.770'N	-9°06.865'W	2 - Pouca Conexão	Lagoa: lago que comunica diretamente para o mar, lago de pequenas dimensões. Parceira: que tem poucas ligações em relação a outro. (Lagoa de Óbidos?)
Melianas	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°20.763'N	-9°03.014'W	2 - Pouca Conexão	Espécie de terra que faz conservar por muito tempo as cores das tintas nos quadros.

Moinho de S. Gregório da Fanadia	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°20.580'N	-9°03.071'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. S. Gregório: Papa Gregório I, santo. Fanadia: De "fanar"? Cortar, aparar, amputar, mutilar, fazer perder.
Quinta do Cascalho	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	39°24.343'N	-9°07.444'W	2 - Pouca Conexão	Ver "quinta". Cascalho: de "cascar", partir aos bocados, sacudir, agitar, pedra britada, conjunto de lascas que saltam ao lavar a pedra, escória de ferro.
Barrantes	Salir de Matos	39°26.844'N	-9°06.805'W	2 - Pouca Conexão	De "barro"? Zona com quantidade de barro? Produção cerâmica? Não se encontra registado.
Cabeço da Mina	Salir de Matos	39°26.587'N	-9°05.810'W	2 - Pouca Conexão	Cabeço: altura; assomada; cimo; cocuruto; colina; cômoros; cume; eminência; juga; montezinho; morro; outeiro; penedo; pico; ponta; sumidade; viso. Mina: medida agrária de gregos e romanos, vala ou depósito natural de minérios.
Cabeço do Moinho Velho	Salir de Matos	39°26.004'N	-9°05.223'W	2 - Pouca Conexão	Cabeço: altura; assomada; cimo; cocuruto; colina; cômoros; cume; eminência; juga; montezinho; morro; outeiro; penedo; pico; ponta; sumidade; viso. Moinho: Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais.
Casal da Azenha	Salir de Matos	39°25.033'N	-9°05.710'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Azenha: nora, roda de irrigação, moinho de roda movido por água.
Casal da Cabana	Salir de Matos	39°26.820'N	-9°04.872'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Cabana: de origem pré-romana, casa sem pavimento, geralmente de madeira ou colmo, abrigo ligeiro, espécie de barraca.
Casal do Vale da Mina	Salir de Matos	39°24.741'N	-9°06.444'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Vale: depressão alongada entre duas montanhas ou colinas; larga extensão de terra banhada por um rio. Mina: Medida agrária de gregos e romanos, vala ou depósito natural de minérios.
S. Domingos	Salir de Matos	39°27.413'N	-9°06.737'W	2 - Pouca Conexão	Domingos de Gusmão, santo
Torre	Salir de Matos	39°24.864'N	-9°05.723'W	3 - Alta Conexão	Topónimo de origem militar. Casa elevada, castelo, palácio, pombal, quadrado (formação de combate). Muito frequente na toponímia portuguesa.
Vale de Mós	Salir de Matos	39°24.447'N	-9°05.164'W	3 - Alta Conexão	Ver "vale". Mós: poderá vir de "mó", pedra de moer. Muitas vezes está relacionado com edificações dolménicas.
Antas	Carvalhal Benfeito	39°25.451'N	-9°02.662'W	3 - Alta Conexão	Plural de "anta", animal do género dos antílopes, monumento pré-histórico, topónimo muito frequente em Portugal e na Galiza.
Barrocas	Carvalhal Benfeito	39°25.558'N	-9°02.338'W	2 - Pouca Conexão	Origem obscura, provavelmente pré-romana, de barro (produção cerâmica?)

Corredoura	Carvalho Benfeito	39°26.999'N	-9°04.593'W	3 - Alta Conexão	Peça que está por baixo da mó do moinho, lugar de passagem, mais ou menos largo.
Cruzes	Carvalho Benfeito	39°26.575'N	-9°03.875'W	2 - Pouca Conexão	Plural de "cruz". Do latim "cruce", cruz, cadafalso, monumento, topónimo muito vulgar em Portugal, por norma em nomes compostos como "Santa Cruz; Cruz Alta, Outeiro da Cruz, etc".
Moinho dos Trinta	Carvalho Benfeito	39°25.573'N	-9°02.509'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinu", mó; construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Trinta: teriam sido trinta as pessoas ou famílias no início da povoação.
Moinho do Ventura	Carvalho Benfeito	39°25.638'N	-9°02.780'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinu", mó; construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Ventura: fortuna próspera, sorte, felicidade.
Osseira	Carvalho Benfeito	39°27.152'N	-9°02.579'W	3 - Alta Conexão	Deriva de "osso", restos mortais, parte dura e sólida que forma a armação do corpo dos vertebrados. Topónimo frequente na Galiza.
Vale de Covas	Carvalho Benfeito	39°26.828'N	-9°03.302'W	2 - Pouca Conexão	Vale: depressão alongada entre duas montanhas ou colinas; larga extensão de terra banhada por um rio. Covas: plural de cova, buraco fundo feito no solo, sepultura, concavidade ou depressão.
Casal da Cruz	Santa Catarina	39°25.238'N	-9°00.343'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Cruz: do latim "cruce", cruz, cadafalso, monumento, topónimo muito vulgar em Portugal, por norma em nomes compostos como "Santa Cruz; Cruz Alta, Outeiro da Cruz, etc".
Casal da Marinha	Santa Catarina	39°26.030'N	-8°59.765'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Marinha: náutica, litoral, beira-mar, salina.
Casal das Ferrarias	Santa Catarina	39°27.614'N	-9°01.717'W	3 - Alta Conexão	Ver "casal". Ferrarias: fábrica de artefactos de ferro, forja, forno de fundição de minério de ferro.
Casal Trocano	Santa Catarina	39°25.671'N	-9°00.190'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Trocano: Tambor guerreiro dos índios, feito de um toro de madeira, inteiriço, escavado a fogo, de uns dois a três metros de comprimento, usado para transmissão de notícias entre as diversas aldeias indígenas de algumas tribos brasileiras.
Cumeira do Casal das Freiras	Santa Catarina	39°27.294'N	-9°01.961'W	2 - Pouca Conexão	Ver "cumeira". Ver "casal". Ver "Freiras"
Lajes	Santa Catarina	39°26.093'N	-9°00.160'W	3 - Alta Conexão	Laje: pedra chata ou mosaico com se cobrem pavimentos, pedra de sepultura, rocha de superfície plana. Provável origem em idiomas pré-romanos da Hispânia.
Mata de Porto Moiro	Santa Catarina	39°25.609'N	-9°01.545'W	3 - Alta Conexão	Mato: terreno inculto em que crescem plantas agrestes. Porto: lugar de uma costa onde os navios podem fundear, abrigo, refúgio. Moiro: "mouro", individuo árabe.

Moinho de Ferro	Santa Catarina	39°27.295'N	-9°01.226'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Ferro: metal, instrumento de ferro.
Moinhos da Portela	Santa Catarina	39°26.167'N	-9°00.960'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Portela: do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada passam.
Moinho do Casal das Freiras	Santa Catarina	39°26.826'N	-9°02.085'W	2 - Pouca Conexão	Ver "moinho". Ver "casal". Ver "freiras".
Portela	Santa Catarina	39°26.218'N	-9°00.978'W	3 - Alta Conexão	Do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada forma um cotovelo.
Vigia	Santa Catarina	39°28.220'N	-9°03.233'W	3 - Alta Conexão	Sentinela, atalaia, construção geralmente alta, guarda, sentinela, vigilante.
Almofala	Alvorninha	39°23.497'N	-9°00.921'W	3 - Alta Conexão	Do árabe "al-mahallá", acampamento, campo, arraial, coluna expedicionária.
Alqueidão	Alvorninha	39°22.608'N	-9°01.612'W	2 - Pouca Conexão	Muito frequente na Galiza, tufo calcário, pedra calcária esbranquiçada.
Antas de Baixo	Alvorninha	39°25.188'N	-9°02.822'W	3 - Alta Conexão	Plural de "anta", animal do género dos antílopes, monumento pré-histórico, topónimo muito frequente em Portugal e na Galiza.
Azenha da Calçada	Alvorninha	39°23.718'N	-9°00.658'W	2 - Pouca Conexão	Azenha: nora, roda de irrigação, moinho de roda movido por água. Calçada: estrada cujo pavimento foi reforçado com pedras.
Barrocas	Alvorninha	39°22.280'N	-9°01.279'W	2 - Pouca Conexão	Origem obscura, provavelmente pré-romana, de barro (produção cerâmica?)
Carril	Alvorninha	39°24.255'N	-9°01.363'W	3 - Alta Conexão	Rego aberto pelas rodas do carro, trilho.
Casais da Cumeira da Cruz	Alvorninha	39°22.910'N	-9°00.743'W	2 - Pouca Conexão	Casais: Do latim casãle. Que pertence a casa; limites de propriedade, quinta, fazenda, herdade, granja; no sentido de homem e mulher, par. Cumeira: ver "cume". Do latim "culme" significa cimo, cume, apogeu, o ponto mais alto. Cruz: topónimo muito vulgar.
Casais do Moinho Novo	Alvorninha	39°22.813'N	-9°03.462'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casais". Moinho: do latim "molinu", mó; construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Novo: recente, moderno.
Casal da Cruz	Alvorninha	39°23.679'N	-9°02.567'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Cruz: do latim "cruce", cruz, cadafalso, monumento, topónimo muito vulgar em Portugal, por norma em nomes compostos como "Santa Cruz; Cruz Alta, Outeiro da Cruz, etc".

Cumeira da Cruz	Alvorninha	39°22.617'N	-9°00.832'W	2 - Pouca Conexão	Cumeira: de cume, muito comum na zona Oeste, cimo, cume, edifício, templo, o ponto mais alto. Cruz: topónimo muito vulgar em Portugal, por norma em nomes compostos como "Santa Cruz; Cruz Alta, Outeiro da Cruz, etc".
Escorial	Alvorninha	39°23.892'N	-9°02.678'W	3 - Alta Conexão	Escórias, minas abandonadas, amontoado de escórias, restos de metal.
Forninho	Alvorninha	39°23.354'N	-9°00.887'W	2 - Pouca Conexão	Diminutivo de "forno", construção de alvenaria ou de tijolo em forma de abóbada.
Moinho da Casa	Alvorninha	39°22.704'N	-9°01.658'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Casa: estrutura de habitação.
Moinho da Natária	Alvorninha	39°22.021'N	-8°59.731'W	2 - Pouca Conexão	Ver "moinho". Natária: forma popular de "Natália".
Moinho dos Chãos	Alvorninha	39°23.400'N	-9°01.688'W	2 - Pouca Conexão	Ver "moinho". Ver "chãos".
Quinta da Almofala	Alvorninha	39°23.512'N	-9°01.166'W	2 - Pouca Conexão	Quinta: Terreno de sementeira com horta e árvores, murado ou cercado de sebes, e que tem geralmente casa de habitação. Almofala: do árabe "al-mahallâ", acampamento, campo, arraial, coluna expedicionária.
Quinta da Cruz	Alvorninha	39°22.490'N	-9°00.717'W	2 - Pouca Conexão	Ver "Quinta". Cruz: topónimo muito vulgar em Portugal, por norma em nomes compostos como "Santa Cruz; Cruz Alta, Outeiro da Cruz, etc".
Quinta da Machada	Alvorninha	39°22.713'N	-8°59.958'W	2 - Pouca Conexão	Ver "Quinta". Machada: Feminino de "Machado" (antroponímia), ou machado que se maneja com uma só mão, instrumento.
Quinta do Barro	Alvorninha	39°23.139'N	-9°02.127'W	2 - Pouca Conexão	Ver "Quinta". Barro: loiça ordinária, barro, apelido de família. Poderá indiciar produção cerâmica.
Quinta do Pego	Alvorninha	39°23.790'N	-8°59.903'W	2 - Pouca Conexão	Ver "Quinta". Pego: elemento de composição culta, fonte, manancial, lugar onde nasce qualquer coisa. (grutas da Quinta do Pego).
S. Clemente	Alvorninha	39°23.226'N	-9°00.344'W	2 - Pouca Conexão	Santo
Stª Marta	Alvorninha	39°24.287'N	-9°02.867'W	2 - Pouca Conexão	Personagem bíblica, santa, religião católica.
Vale de Forno	Alvorninha	39°24.352'N	-9°04.358'W	2 - Pouca Conexão	Ver "vale". Forno: construção de alvenaria ou de tijolo em forma de abóbada.
Casal Stª Maria	Vidais	39°21.475'N	-9°02.488'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal".
Casal Velho do Junco	Vidais	39°22.939'N	-9°05.833'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Ver "velho". Ver "junco".
Crastos	Vidais	39°21.595'N	-9°01.966'W	3 - Alta Conexão	De "castro". Principais locais de habitações das tribos proto-históricas, sítio alto, montanha, castelo, local alto, povoamento.

Forno da Cal	Vidais	39°22.333'N	-9°02.750'W	2 - Pouca Conexão	Forno: construção de alvenaria ou de tijolo em forma de abóbada. Cal: Cal: óxido de cálcio, cal viva. Pode significar "abrigo", "rochedo", quer à beira mar ou beira-río.
Mosteiros	Vidais	39°23.033'N	-9°03.954'W	2 - Pouca Conexão	De "mosteiro", residência solitária, termo eclesiástico, habitação de monges.
Quinta do Valverde	Vidais	39°21.604'N	-9°01.317'W	2 - Pouca Conexão	Ver "quinta". Valverde: de "bélvedere", terraço alto, pequeno mirante, ponto elevado.
Vale da Barroca	Vidais	39°21.967'N	-9°02.110'W	2 - Pouca Conexão	Ver "vale". Barroca: origem obscura, provavelmente pré-romana, de barro (produção cerâmica?)
Vale dos Carreiros	Vidais	39°22.218'N	-9°02.800'W	3 - Alta Conexão	Ver "vale". Carreiros: caminho
Capela de Stª Antónia	A-dos-Francos	39°18.666'N	-9°01.967'W	2 - Pouca Conexão	Capela dos Casais da Bica
Carreiros	A-dos-Francos	39°18.786'N	-9°04.185'W	3 - Alta Conexão	Caminho.
Casais de Santa Helena	A-dos-Francos	39°18.999'N	-9°04.266'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Santa Helena: santa, padroeira dos pintores.
Casais do Focho	A-dos-Francos	39°18.194'N	-9°01.854'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Focho: não se encontra registado.
Casal da Portela	A-dos-Francos	39°18.632'N	-9°02.823'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Portela: do latim "portella", portal, portinha, porta pequena, ponto onde um caminho ou estrada forma um cotovelo.
Santa Susana	A-dos-Francos	39°19.479'N	-9°00.545'W	2 - Pouca Conexão	Susana de Roma, santa.
Casais da Peralva	Landal	39°19.193'N	-9°00.143'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Peralva: do latim "petra alba", pedra branca.
Casal do Alto Mariano	Landal	39°17.968'N	-9°00.392'W	2 - Pouca Conexão	Ver "casal". Alto: elevado, alto grau de honra, superior, que se destaca, epíteto de Deus. Mariano: relativo à virgem Maria e ao seu culto.
Moinho da Palhota	Landal	39°19.371'N	-8°59.561'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Palhota: casa coberta de colmo ou palha
Moinho do Ameal	Landal	39°18.823'N	-9°00.236'W	2 - Pouca Conexão	Moinho: do latim "molinum, mó, construção que contém um engenho de moer, geralmente cereais, através de duas mós que são movidas a vento, água ou motor. Ameal: de "ameiral", plantação de amieiros.
Santa Susana	Landal	39°19.130'N	-9°00.692'W	2 - Pouca Conexão	Susana de Roma, santa.

ANEXO III

Recolha oral – “Conversas sem Idade”

Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha

TABELA 1- Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”

Local de Recolha	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha (21/ 04/ 2017)			Contacto: 262930548
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Nazaré Costa	66	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	914180476	Sim
Ilídio Pina	78	Almofala	926293821	Sim
Armindo Marques	64	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	914285140	Não
Elisa Marques	73	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Sim
José Marques	82	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262938221	Sim
Rafael Marculino Santos	86	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Sim
Francelina Penas	79	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Não
Maria do Rosário Ferreira Carlos	82	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Sim
Irene Monteiro	75	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Não
Manuela da Visitação Pereira	84	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Não
Maria de Jesus Vierira da Cruz	67	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Não
Beatriz Leal do Rosário	81	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Não
Gracinda da Silva	79	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Não
José Pina	84	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Sim
Digna Morgado dos Santos	85	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha	262930548	Não

TABELA 2 – Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”

Local de Recolha	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha (21/ 04/ 2017)				Contacto: 262930548
Nome	Sabe o significado de Património?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?
Nazaré Costa	Sim	1	1	Mais	Sim
Ilídio Pina	Sim	3 ou mais	1	Mais	Sim
Armindo Marques	Sim	3 ou mais	4	Mais	Sim

Elisa Marques	Sim	3 ou mais	2	Mais	Sim
José Marques	Sim	2	3	Mais	Sim
Rafael Marculino Santos	Sim	2	3	Mais	Sim
Francelina Penas	Sim	2	2	Mais	Sim
Maria do Rosário Ferreira Carlos	Sim	3 ou mais	4	Mais	Sim
Irene Monteiro	Não	1	4	Mais	Sim
Manuela da Visitação Pereira	Sim	0	3	Mais	Sim
Maria de Jesus Vieira da Cruz	Sim	1	3	Mais	Não
Beatriz Leal do Rosário	Sim	0	0	Mais	Sim
Gracinda da Silva	Sim	3 ou mais	5	Mais	Sim
José Pina	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim
Digna Morgado dos Santos	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE – Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”					
Local de Recolha	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha (21/ 04/ 2017)			Contacto: 262930548	
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações	
- Quinta da Cruz - Minas do Salgueiral	Almofala	Nazaré Costa	914180476	Antiga Quinta, e minas de água antigas na zona do Salgueiral. A informante não sabe explicar a localização mas sabe ir lá ter, tendo dado o contato para nos acompanhar ao local.	
- Mina de Almofala - Fonte da antiga Quinta de Almofala - Prisões de Almofala - Ponte do “Rio das Bruxas” - Ponte Romana	Almofala	Ilídio Pina	9262938217	Voltar a contactar. Importante fonte oral de património material e imaterial.	
Quinta da Machada	-	Elisa Marques	262930548	Não explicou mais.	
- Quinta da Machada - Mina de Almofala - Prisão e casa antiga de Almofala	-	José Marques	262938221	Não explicou mais.	
Cana (?) provocada pelas águas.	Pego	Rafael Marculino Santos	262930548	Não explicou mais.	
- Capela de Santa Marta - Moinho dos Chãos	Alvorninha	Maria do Rosário Ferreira Carlos	262930548	Não explicou mais.	
- Quinta do Pego - Minas do Pego - Quinta da Féteira	Pego e Féteira.	José Pina	262930548	Não explicou mais.	

TABELA 4 – CULTURA IMATERIAL - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”					
Local de Recolha	Associação de Desenvolvimento Social da Freguesia de Alvorninha (21/ 04/ 2017)			Contacto: 262930548	
Tipo de Registo	Localização	Fonte/ Informante	Contacto	Observações	
Várias estórias e lendas	Almofala	Ilídio Pina	9262938217	Voltar a contactar para um registo mais detalhado.	

TABELA 1- Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"				
Local de Recolha		Associação de Desenvolvimento Social de Salir do Porto (19/ 04/ 2017)		Contacto: 962331668
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Abílio Jacinto Luís	72	Rua General Humberto Delgado, 17 1º	918614441	Sim
José António Gonçalves	83	Associação de Desenvolvimento Social de Salir do Porto	962331668	Não
Joaquim Ferreira	83	Salir do Porto	962331668	Não
Carlos Fonseca	60	Associação de Desenvolvimento Social de Salir do Porto	962331668	Não
José Cardoso	67	Associação de Desenvolvimento Social de Salir do Porto	919442628	Sim

Associação de Desenvolvimento Social de Salir do Porto

TABELA 2 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"					
Local de Recolha		Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais (17/ 04/ 2017)			Contacto: 916441407
Nome	Sabe o significado de Património?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?
Abílio Jacinto Luís	Sim	2	1	-	Sim
José António Gonçalves	Sim	2	3	Mais	Sim
Joaquim Ferreira	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim
Carlos Fonseca	Não	0	0	Menos	Não
José Cardoso	Sim	1	1	Mais	Sim

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"				
Local de Recolha		Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais (17/ 04/ 2017)		Contacto: 916441407
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
Barco	-	José Cardoso	919442629	O informante refere um barco antigo no fundo do rio.

Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos

TABELA 1- Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos (20/ 04/ 2017)			Contacto: 262839551
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Vilma Santos	30	Vale da Quinta – Casal Cozinheiro	960176314	Não
Maria Carolina Ribeiro	79	Trabalhias	262839551	Não
Maria Sábio	64	Salir de Matos	262839551	Não
Maria Ribeiro Caetano	92	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	262839551	Não
Clarisse Couto Henriques	70	Guisado	262839551	Não
Júlia Ferreira	85	Casal Velho – Caldas da Rainha	262839551	Não
Rui Manuel Ribeiro Jacinto	40	Rua do Talefe, nº27 – Casal Vale Soito	916578899	Não
João Fialho C. Rosa	70	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	919793377	Sim
José Caetano Luís	82	Rua Rosmaninho, nº5 2500-637	262877267	Não
Maria Couto	-	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	262839551	Não
Felismina Duarte	83	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	262839551	Não
José Sobrinho	83	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	262839551	Sim
Maria Francelina Canas	91	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	262839551	Não
Emília Rosa Rebelo	80	Trabalhias – Salir de Matos	262839551	Não
Sofia Maria Almeida	83	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	262839551	Não
José Lima Dinis	86	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos	262877377	Não

TABELA 2 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”					
Local de Recolha	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos (20/ 04/ 2017)				Contacto: 262839551
Nome	Sabe o significado de Património?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?
Vilma Santos	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim
Maria Carolina Ribeiro	Sim	0	4	Mais	Não
Maria Sábio	Sim	1	1	Mais	Sim
Maria Ribeiro Caetano	Sim	1	2	Mais	Sim
Clarisse Couto Henriques	Sim	0	2	Menos	Sim
Júlia Ferreira	Sim	0	2	Mais	Sim
Rui Manuel Ribeiro Jacinto	Sim	2	3	Menos	Sim
João Fialho C. Rosa	Sim	1	3	Menos	Sim
José Caetano Luís	Sim	-	3	Menos	Não
Maria Couto	Não	0	4	Mais	Sim
Felismina Duarte	Sim	0	3	Mais	Sim
José Sobrinho	Sim	3 ou mais	2	Mais	Sim
Maria Francelina Canas	Sim	-	3	-	Sim
Emília Rosa Rebelo	Sim	0	1	-	Sim

Sofia Maria Almeida	Sim	3 ou mais	2	Mais	Sim
José Lima Dinis	Sim	3 ou mais	5	Mais	Não

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos (20/ 04/ 2017)			Contacto: 262839551
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
Ponte Romana Minas de água	Salir de Matos	Rui Manuel Ribeiro Jacinto	916578899	Não desenvolveu mais.
Almoínhas	Salir de Matos	Maria Ribeiro Caetano	262839551	Segundo a informante existem umas pedras que estão sempre a pingar água.
- Fonte antiga em pedra - Mina de água	Guisado	Clarisse Couto Henriques	262839551	Não desenvolveu mais.
Três “grutas”, minas de água	Vale da quinta/ Casal Cozinheiro	Vilma Santos	960176314	Dirigimo-nos ao local e encontramos duas das minas. É necessário voltar para observar com detalhe, uma vez que numa delas não conseguimos entrar por ser de difícil acesso.
- Achados isilados (machado em anfibolito) - Fonte antiga	Trabalhias	Emília Rosa Rebelo	262839551	A informante diz que o pai tinha encontrado um “corisco” (machado de pedra polida) na zona da Trabalho, enquanto trabalhava no campo.
Minas de água	Salir de Matos	Maria Francelina Canas	262839551	Não desenvolveu mais.
Ponte Antiga	Feteira	Maria Couto	262839551	A informante diz que lavavam a roupa por debaixo da ponte, e que ainda devem estar por lá as pedras de lavar.
Ponte antiga	Imaginário	Rui Jacinto	262839551	Não desenvolveu mais.
- Ponte de pedra sobre o Rio Tornada - Cerâmicas - “Uma pedra que parecia um osso muito grande” - Sítio onde apareciam muitos “coriscos” (machados de pedra) - Mina antiga com uma abóbada (Matinha)	Salir de Matos	José Dinis	262877377	Voltar a contactar. O informante fala de uma ponte antiga sobre o rio Tornada. Diz que quando trabalhava no campo, na zona de Cabeça Alta/ Carvalhal Benfeito se lembra de ver cacos na terra e “coriscos”, mas que estes coriscos apareciam muito perto do Vale do Mar, junto a um ribeiro pequeno que só leva água na altura das chuvas. Fala sobre uma pedra que parecia um osso perto dos Casais da Matinha, não sabe explicar a localização mas lembra-se do caminho para lá e ofereceu-se como guia. O informante falou ainda da existência de Minas de água abobadas, na zona da Cova da Ana. Segundo a fonte estas minas eram cravadas na rocha e davam para andar em pé.

TABELA 4 – CULTURA IMATERIAL - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Associação de Solidariedade e Educação de Salir de Matos (20/ 04/ 2017)			Contacto: 262839551
Tipo de Registo	Localização	Fonte/ Informante	Contacto	Observações
Tradição Popular	Salir de Matos	Maria Francelina Canas	262839551	Antigamente no dia de Santo António fazia-se uma boneca do tamanho de uma mulher pequena, que era queimada à meia-noite. A boneca era cheia de papéis e era vestida com jornais, “a cabeça era de papel miudinho”. Pendurava-se a boneca num

				<p>pinheiro e por debaixo desta colocava-se rosmaninho seco e lançava-se o fogo. O povo juntava-se para ver e “havia versos feitos pelos populares que eram cantados à volta da boneca”. “Na noite de Santo António/ Há foguetes e balões/ Vou dançar com o meu namorado/ E juntar-mos os corações.</p>
--	--	--	--	---

Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho

TABELA 1- Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho (18/ 04/ 2017)			Contacto: 262978617
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Maria José Bernardo	87	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria Jesus Martins	75	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria Augusta Vieira	82	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria Jesus Serrenho	90	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
António Máximo	79	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria Lisete Rosado	76	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Arménia Rebelo	56	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria Ascensão Vieira	86	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria Leonor Monleiro	85	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Idalina Fernandes	92	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Cassilda Ervideira	78	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria Gabriela Silva	92	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Adelio Franco	85	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Henrique Santos	57	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria José Monteiro	83	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Catarina Malhã	83	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Rosa	64	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Nazaré Lino	84	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Ausenda Nascimento	72	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Herminia Fernandes	-	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Maria de Lourdes Henriqueta Rebelo	67	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Teresinha Luis Capela	88	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
António Maria	60	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não
Carlos Pedro Gaspar	89	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho	262978617	Não

TABELA 2 – Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”					
Local de Recolha	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho (18/ 04/ 2017)			Contacto: 262978617	
Nome	Sabe o significado de Património ?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?

Maria José Bernatdo	Sim	2	4	Menos	Não
Maria Jesus Martins	Sim	2	3	Menos	Sim
Maria Augusta Vieira	Não	0	1	Menos	Não
Maria Jesus Serranho	Não	1	3	Menos	Sim
António Máximo	Sim	0	4	Menos	Sim
Maria Lisete Rosado	Não	0	1	Menos	Sim
Arménia Rebelo	Sim	2	4	Mais	Sim
Maria Ascensão Vieira	Não	2	4	Menos	Sim
Maria Leonor Monleiro	Sim	2	1	Menos	Sim
Idalina Fernandes	Sim	2	4	Menos	Sim
Cassilda Ervideira	Sim	3 ou mais	4	Menos	Sim
Maria Gabriela Silva	Sim	2	2	Menos	Sim
Adelino Franco	Não	2	5	Menos	Sim
Henrique Santos	Não	0	4	Mais	Sim
Maria José Monteiro	Não	0	4	Menos	Sim
Catarina Malhõa	Não	0	4	Menos	Sim
Rosa	Sim	1	1	Menos	Sim
Nazaré Lino	Sim	0	3	Menos	Não
Ausenda Nascimento	Sim	0	1	Menos	Sim
Herminia Fernandes	Não	0	0	Menos	Não
Maria de Lourdes Henriqueta Rebelo	Sim	2	3	Menos	Sim
Teresinha Luis Capela	Sim	0	3	Menos	Não
António Maria	Sim	2	2	Menos	Sim
Carlos Pedro Gaspar	Não	0	4	Menos	Sim

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Associação de Solidariedade Social da Foz do Arelho (18/ 04/ 2017)		Contacto: 262978617	
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
Cruzeiro	Foz do Arelho	António Maria	262978617	A caminho do parque de campismo, do lado direito existe um antigo cruzeiro que foi tirado do sítio original, quando construíram a estrada.
- Antigo Palácio - “Seixos Redondos”	Foz do Arelho	Maria Gabriela Silva	262978617	Onde é atualmente o Inatel existia um palácio. Era uma zona de caçadas. A informante diz que no primeiro cruzamento para o nadadouro, na estrada antiga entre as Caldas e a Foz, no lado esquerdo, aparecem seixos redondos.
Aldeia de pescadores	Foz do Arelho	Unânime		Na beira da lagoa, a caminho do nadadouro existiam casa de madeira dos pescadores.
Fonte dos Namorados	Foz do Arelho	Unânime		Os presentes falaram na Fonte dos namorados e no “Rio das Mulheres”, onde iam lavar roupa. Dizem ter ainda pedras de lavar, e a fonte tinha uns “dizeres”.

TABELA 1- Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”

Local de Recolha		Casa do Povo de A-dos- Francos (17/ 04/ 2017)		Contacto: 262949610
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Arnaldo Rosa	91	Casa do Povo de A-dos- Francos	262949610	Não
Joaquina dos Prazeres Martins	-	Casa do Povo de A-dos- Francos	262949610	Não
Manuel Eduardo Santos	83	Casa do Povo de A-dos- Francos	262949610	Não
Luís Silvestre	76	Casa do Povo de A-dos- Francos	262949610	Não
Laura Piedade Marques	85	Casa do Povo de A-dos- Francos	262949610	Não
António Ferreira	75	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Francisco Noivo	77	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Maria Eulália da Silva Lourenço	79	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
António Batista Correia	78	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Izilda Ferreira Primor Gaspar	71	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Maria Manuela Oliveira	82	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Maria Júlia Francisca	85	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Maria Luzia Saraiva	80	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Maria Elvira	92	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
João Matias Tomé	78	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Maria Celeste Matias	78	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Maria Alice Sobreiro	74	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
António Galvão	63	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não
Eufélia Alexandre dos Santos	90	Casa do Povo de A-dos-Francos	262949610	Não

Casa do Povo de A-dos-Francos

TABELA 2 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"					
Local de Recolha	Casa do Povo de A-dos- Francos (17/ 04/ 2017)				Contacto: 262949610
Nome	Sabe o significado de Património ?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?
Arnaldo Rosa	Sim	0	3	Menos	Não
Joaquina dos Prazeres Martins	Sim	0	3	Menos	Não
Manuel Eduardo Santos	Sim	0	4	Menos	Não
Luís Silvestre	Não	3 ou mais	4	Menos	Não
Laura Piedade Marques	Sim	0	1	Mais	Não
António Ferreira	Não	3 ou mais	4	Mais	Sim
Francisco Noivo	Não	0	5	Menos	Não
Maria Eulália da Silva Lourenço	Sim	0	4	Menos	Não
António Batista Correia	Sim	0	1	Menos	Não
Izilda Ferreira Primor Gaspar	Sim	0	3	Menos	Não
Maria Manuela Oliveira	Sim	0	3	Menos	Não
Maria Júlia Francisca	Sim	0	4	-	Não
Maria Luzia Saraiva	Sim	0	4	Menos	Não
Maria Elvira	Sim	0	3	Menos	Não
João Matias Tomé	Não	0	4	Menos	Não
Maria Celeste Matias	Não	0	5	Mais	Não
Maria Alice Sobreiro	Sim	0	4	Menos	Não
António Galvão	Sim	0	4	Menos	Não
Eufélia Alexandre dos Santos	Sim	0	3	Menos	Não

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"				
Local de Recolha	Casa do Povo de A-dos- Francos (17/ 04/ 2017)			Contacto: 262949610
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
Capela de Nossa Senhora da Conceição	A-dos-Francos	Unânime	262949610	Próximo da Capela da Senhora da Conceição existe um curso de água, o rio Arnoia, que divide o lugar. No lugar de baixo diz haver uma gruta e por detrás desta um túnel que vai parar na Vila Verde o "túnel dos mouros". Nessa zona da capela diz haver umas ossadas.

Centro Cultural de Congressos das Caldas da Rainha

TABELA 1 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"				
Local de Recolha	Centro Cultural de Congresso das Caldas da Rainha (18/04/ 2017)		Contacto: 262889650	
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
André Fortunato	18	Caldas da Rainha	916458330	Sim
Miguel Sousa	22	Caldas da Rainha	-	Não
André Vitória do Carmo	28	Caldas da Rainha	915382787	Sim
Carlos O. A. Lopes	73	Rua Dr. Francisco São Carneiro, nº3 1ªesq. Caldas da Rainha	964436633	Não
Maria Eduarda Ferreira G.A. Lopes	58	Rua Dr. Francisco São Carneiro, nº3 1ªesq. Caldas da Rainha	969102894	Sim
Tânia Isabel G. Oliveira	28	Caldas da Rainha	968242536	Sim
Sara Faria	30	Caldas da Rainha	916414000	Sim
Frederico Abegão	29	Caldas da Rainha	-	Sim
Marcelo do Nascimento Louro	28	Chão da Parada	916140631	Sim
Cândida Calado	60	Rua José Pinto Miranda, nº4, 2º dto. 2500-287 Caldas da Rainha	962844764	Sim
Maria Isabel Tavares da Costa Xavier	59	Rua do Funchal, nº 39, 1ºG 2500- 178 Caldas da Rainha	964425410	Sim
Bernardo Filipe Lopes	19	Caldas da Rainha	915400691	Sim
Joaquim Saloio	59	Caldas da Rainha	967786554	-
Bruno Miguel Rodrigues Costa	32	-	934853237	-
Patrícia	42	Caldas da Rainha	o119.2017@gmail.com	Não
Carla	24	Lisboa	-	Não

TABELA 2 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"						
Local de Recolha	Centro Cultural de Congresso das Caldas da Rainha (18/04/ 2017)				Contacto: 262889650	
Nome	Sabe o significado de Património ?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?	
André Fortunato	Não	2	2	Menos	Sim	
Miguel Sousa	Sim	0	4	Menos	Não	
André Vitória do Carmo	Sim	3 ou mais	2	-	Sim	
Carlos O. A. Lopes	Sim	3 ou mais	1	Menos	Não	
Maria Eduarda Ferreira G.A. Lopes	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim	
Tânia Isabel G. Oliveira	Sim	3 ou mais	3	Menos	Sim	
Sara Faria	Sim	3 ou mais	1	Menos	Sim	
Frederico Abegão	Sim	3 ou mais	4	Menos	Sim	
Marcelo do Nascimento Louro	Sim	3 ou mais	1	Menos	Não	
Cândida Calado	Sim	3 ou mais	3	Menos	Não	
Maria Isabel Tavares da Costa Xavier	Sim	3 ou mais	3	Menos	Sim	
Bernardo Filipe Lopes	Não	1	2	Mais	Sim	
Joaquim Saloio	Sim	3 ou mais	2	-	Sim	

Bruno Miguel Rodrigues Costa	Sim	0	3	Menos	Sim
Patrícia	Sim	2	3	Menos	Não
Carla	Sim	3 ou mais	3	Menos	Não

TABELA 3 – <u>LOCAIS DE INTERESSE</u> - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Centro Cultural de Congresso das Caldas da Rainha (18/04/ 2017)		Contacto: 262889650	
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
Achados isolados	Tornada	Marcelo do Nascimento Louro	916140631	O informante diz ter conhecimento de haver alguns vestígios como os mostrados durante a palestra (utensílios líticos) em tornada. Entrar em contacto.

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal

TABELA 1 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"				
Local de Recolha	Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal (23/ 04/ 2017)			Contacto: 262949300
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Maria Altina	67	Landal	-	Não
Quitéria Cruz	64	Landal	-	Sim
Luisa Gonçalves	60	Landal	-	Não
Ana Gonçalves	38	A-dos-Francos	913566862	Não
Ivo Dionísio	80	Landal	-	Sim
Maria Leonor	76	Landal	960303313	Não
Rui Jesus	53	Landal	-	Sim
José Carlos Silva	69	Santa Susana	262949637	Não
Maria da Graça Ventura	62	Bairradas	965741255	Sim
Maria Regina Matias	71	Granja	262949246	Sim
Carlos José Matias	43	Rostos	966560340	Não
Carolina Lourenço	62	Granja	934248772	Sim
Lutília Dionísio	94	Santa Susana	-	Sim
Lurdes Henriques	50	Bairradas	915249007	Sim
Adília Maria	-	Casais da Serra	-	Não
José Félix Gregório	-	Casais da Serra	-	Não
Inocência Filipe Ribeiro	83	Alguber	-	Sim
Armando Monteiro	56	Landal	966497577	Sim

TABELA 2 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"					
Local de Recolha	Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal (23/ 04/ 2017)				Contacto: 262949300
Nome	Sabe o significado de Património?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?
Maria Altina	Não	3 ou mais	1	Menos	Não
Quitéria Cruz	Sim	0	0	Mais	Sim
Luisa Gonçalves	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim
Ana Gonçalves	Sim	1	2	Menos	Não
Ivo Dionísio	Sim	3 ou mais	3	Menos	Sim
Maria Leonor	Sim	3 ou mais	5	Mais	Sim
Rui Jesus	Sim	3 ou mais	2	Mais	Sim
José Carlos Silva	Sim	1	2	Mais	Sim
Maria Ventura	Sim	3 ou mais	1	Mais	Sim
Maria Regina Matias	Não	3 ou mais	3	Menos	Sim
Carlos José Matias	Sim	2	1	Menos	Não
Carolina Lourenço	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim
Lutília Dionísio	Não	1	2	Menos	Sim
Lurdes Henriques	Sim	1	1	Mais	Sim
Adília Maria	Sim	2	5	Mais	Não
José Félix Gregório	Sim	2	5	Mais	Sim
Inocência Filipe Ribeiro	Sim	3 ou mais	4	Mais	Sim
Armando Monteiro	Sim	3 ou mais	4	Menos	Sim

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal (23/ 04/ 2017)			Contacto: 262949300
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
Ponte do Carvalho	Landal	Quitéria Cruz	-	A informante diz ser uma ponte muito antiga.
Materiais de Superfície	Serra da Senhora de Todo o Mundo	Ivo Dionísio	-	Materiais cerâmicos na zona da Capela da Senhora do Ar na Serra de todo o Mundo.
Quinta de Vila Verde de Matos	A-dos-Francos	Rui Jesus	-	Quinta em ruínas. O informante diz ter visto esqueletos na capela da Quinta.
Ponte da Moinha Velha. Entre a Granja e os granjeiros há uma parte do rio cujo leito tem lajes grandes em pedra.	Granja	Maria Regina Matias	262949346	Ponte muito antiga em pedra, tinha duas grandes lajes. A ponte foi destruída. Ao redor do rio das lajes existem muitas pedras “escarniçadas”, seixos arredondados e pedras com fosséis (?).
- Estrada de D. Maria. - Mina da Granja - Ponte da Moinha Velha - Ponte do Rei - Rio com lajes de pedra	Granja	Carolina Lourenço	934248772	Na Serra existe ou existia uma antiga estrada de pedra, que diz-se já ter ligado Lisboa ao norte do país. Na zona da Granja existe uma mina de água antiga com fonte de mergulho. A informante fala ainda da antiga ponte da Moinha Velha e da Ponte do Rei, ambas destruídas, e que passavam por cima do Rio Ameal. Entre a Granja e os Granjeiros passa outro curso de água que tem uma zona cujo fundo é formado por grandes lajes de pedra.
- Emfrente à Capela de Santa Susana existia um moinho. - Ponte Romana (Ponte da Moinha Velha) - Quinta da Granja	Santa Susana	Lútilia Dionísio	934248772	Na zona da Quinta da Granja existiam pedras grandes. Em frente à Capela de Santa Susana existia um moinho velho, do tempo dos pais da entrevistada (mais de 100 anos).

TABELA 4 – CULTURA IMATERIAL - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal (23/ 04/ 2017)			Contacto: 262949300
Tipo de Registo	Localização	Fonte/ Informante	Contacto	Observações
Lendas	Landal	Maria da Graça Ventura	965741255	Diz a tradição popular que durante as invasões francesas muitas das pessoas escondiam o ouro em potes e os enterravam ao longo da Serra de Todo o Mundo. Ainda hoje há quem procure na Serra estes tesouros.
Lendas	Santa Susana	Lútilia Dionísio	934248772	Diz a tradição que Santa Susana gostava muito de uma espinheira que se encontrava em frente da sua capela. Uma vez uma pessoa da terra decidiu construir um moinho em frente da igreja, o que tapava a visibilidade da Santa para a amada espinheira. Contam os populares que esse moinho nunca conseguiu moer, e que a roda girava ao contrário devido ao desagrado de Santa Susana, vindo o moinho a ser retirado do local pelo dono.

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais

TABELA 1 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"					
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais (17/ 04/ 2017)			Contacto:	916441407
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados ?	
Rosa Duarte	-	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
José Leal Amaro	78	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Sim	
António Fialho	54	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
Cristina Exunta	46	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
Delmira Fernandes	76	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
Fernanda Marques	-	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
Benilde Henriques	60	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
Ernesto Noronha	84	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Sim	
José Cruz	90	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
Rosinda Leal	76	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	
Isaura Amaro	83	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais	916441407	Não	

TABELA 2 - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"						
Local de Recolha			Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais (17/ 04/ 2017)		Contacto:	916441407
Nome	Sabe o significado de Património?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?	
Rosa Duarte	Sim	3 ou mais	5	Mais	Não	
José Leal Amaro	Não	2	3	Menos	Sim	
António Fialho	Sim	0	3	Menos	Não	
Cristina Exunta	Sim	0	5	Menos	Não	
Delmira Fernandes	Sim	1	5	Menos	Não	
Benilde Henriques	Não	1	3	Mais	Sim	
Fernanda Marques	Sim	0	5	Menos	Não	
Ernesto Noronha	Sim	1	3	Menos	Sim	
José Cruz	Não	0	2	Menos	Não	
Rosinda Leal	Não	2	2	Menos	Sim	
Isaura Amaro	Não	3 ou mais	3	Mais	Sim	

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"					
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais (17/ 04/ 2017)			Contacto:	916441407
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações	
Ponte	Mosteiros (estrada para Cortem)	José Leal Amaro	916441407	Ponte com "construção antiga"	
Ponte	Matoeira (estrada principal)	José Leal Amaro	916441407	Ponte com "construção antiga"	

Capela de N ^a Sr ^a dos Remédios	Mosteiros	José Leal Amaro	916441407	Pequena igreja rica em azulejo
Grutas de Ribeira de Crastos	Ribeira de Crastos	António Fialho	916441407	Sítio arqueológico (CNS 7388 e 10524)
Vestígios osteológicos	Outeiro (freguesia de Alvorninha)	Ernesto Noronha	916441407	Encontrou “ossos grandes” que entregou a Engenheiro

TABELA 4 – CULTURA IMATERIAL - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Piedade de Vidais (17/ 04/ 2017)		Contacto: 916441407	
Tipo de Registo	Localização	Fonte/ Informante	Contacto	Observações
Lenda	Serra dos Candeeiros	Delmira Fernandes	916441407	Pedra antiga na Serra com inscrição: “Quem me a mim voltar, grande riqueza há-de achar”. Passados muitos anos viraram a pedra e esta dizia do outro lado “Fizeram bem voltar que eu já estava farta de aqui estar”

Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Mercês – Carvalhal Benfeito

TABELA 1- Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Mercês – Carvalhal Benfeito (19/ 04/ 2017)			Contacto: 262927565
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Maria Conceição Franco	84	Couto	262927565	Sim
Zélia Santos	47	Trabalhias	262927565	Não
Maria Isabel Lourenço	82	Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Herénia Conceição José	62	Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Arnaldo Ferreira Duarte	82	Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Digna Luísa Querido	88	Oliveirinha – Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Antonio Santos	83	Rua do Pôr-do-sol, numero 24 – Cabeça Alta	262927565	Não
Rosa Santos	78	Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Maria Rosa Alves	85	Cruzes	262927565	Sim
Gracinha Conceição Pávula	-	Portela	262927565	Não
António Daniel Vieira	82	Cabeça Alta	262927565	Sim
Manuel Querido	86	Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Alice Fernandes	75	Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Margarida Antónia de Almeida	84	Carvalhal Benfeito	262927565	Não
Laurindina Fialha	89	Carvalhal Benfeito	262927565	Não

TABELA 2 – Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”					
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Mercês – Carvalhal Benfeito (19/ 04/ 2017)				Contacto: 262927565
Nome	Sabe o significado de Património ?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?
Maria da Conceição Franco	Sim	3 ou mais	4	Menos	Sim
Zélia Santos	Sim	3 ou mais	3	Menos	Sim
Maria Isabel Lourenço	Não	3 ou mais	4	Mais	Sim
Heránia José	Não	3 ou mais	4	-	Sim
Arnaldo Ferreira Duarte	Não	3 ou mais	4	-	Sim
Digna Luísa Querido	Sim	3 ou mais	5	Mais	Sim
António Santos	Sim	3 ou mais	3	Mais	Sim
Rosa Santos	Não	3 ou mais	5	Mais	Sim
Maria Rosa Alves	Sim	3 ou mais	5	Mais	Sim
Gracinha Conceição Pávula	Não	2	5	Mais	Sim
António Daniel Vieira	Não	2	1	Mais	Sim
Manuel Querido	Não	2	4	Mais	Sim
Alice Fernandes	Não	2	4	Menos	Sim

Margarida Antónia de Almeida	Não	1	0	-	Sim
Laurindina Fialha	Não	1	0	-	Sim

TABELA 3 – <u>LOCAIS DE INTERESSE</u> - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Mercês – Carvalhal Benfeito (19/ 04/ 2017)			Contacto:
				262927565
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
“Pedras de Madeira”	Cova do Pinhal/ Barreiras	Maria da Conceição Franco	262927565	Pedras de forma estranha que parecem madeira petrificada. A informante não soube explicar bem o local mas se for lá próximo sabe dizer onde fica.
Fonte do Casal Benfeito	Carvalhal Benfeito	Maria Isabel Lourenço	262927565	
Lavadouro	Carvalhal Benfeito	António Santos	262927565	O Lavadouro foi restaurado mas já era antigo.
Pedreira. Indícios de achados dispersos (cacos)	Casal do Pinheiro	Maria Rosa Alves	262927565	Antiga pedreira. A Dona Maria falou também de cacos que apareciam no campo na zona das Cruzes.
Indícios de achados dispersos (Cacos)	Portela	Gracinha Conceição Pávula	262927565	Lembra-se de ver sítios com muitos cacos no chão quando trabalhava nas terras.
- Pedras grandes. - Coriscos (machados de pedra polida associados à trovoadas)	Cabeça Alta	António Daniel Vieira	262927565	Lembra-se de ver pedras grandes no campo, não se lembra onde. Reconheceu um machado de pedra polida o qual associou à lenda dos coriscos, dizendo que é muito comum e que existem de várias formas.
“Coriscos”	Cabeça Alta e Cruzes	António Santos	262927565	O informante lembra-se e ver nos campos onde trabalhava muitos cacos, e fala também dos chamados “coriscos”, e pensa saber onde se encontra o local onde estes apareciam.

Centro Social Paroquial de Santa Catarina

TABELA 1- Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"				
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Santa Catarina (19/ 04/ 2017)			Contacto: 966942225
Nome	Idade	Residência/ Instituição	Contacto	Já observou vestígios ou sítios na região como os apresentados?
Rosalina Maria Bernardes	77	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
Maria Gertrudes Cândida	81	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim
Donzília da Nazaré Gájeiro	64	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
Maria Amélia Leão	68	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
Valmira Silvestre Colaço	87	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
Isabel dos Santos Marques	85	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
José Rosário Lourenço	80	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim
Amadora Santos (?)	80	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim
José Maria dos Santos	84	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim
Rosalina Maria do Coito	88	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
Maria Pereira Constantino	68	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim
Maria da Conceição Sousa Américo	71	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim
Maria da Luz Machado Diniz	80	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
Luis dos Santos Silvestre	65	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Não
José Simões Gulhas (?)	87	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim
Deolinda Maria Fortunato	73	C. S. P. Sta. Catarina	262927099	Sim

TABELA 2 – Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras "Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha"					
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Santa Catarina (19/ 04/ 2017)				Contacto: 966942225
Nome	Sabe o significado de Património?	No último ano em quantos eventos associados ao património participou?	Acha que o Município e a comunidade dão importância ao património regional?	Comparado com outras regiões considera que o concelho possui mais ou menos sítios arqueológicos?	Tem conhecimento sobre sítios arqueológicos e ou de interesse patrimonial na região?
Rosalina Maria Bernardes	Não	3 ou mais	4	Mais	Sim
Maria Gertrudes Cândida	Não	2	5	Mais	Não
Donzília da Nazaré Gájeiro	Sim	3 ou mais	4	Mais	Não
Maria Amélia Leão	Não	0	4	Menos	Sim
Valmira Silvestre Colaço	Não	3 ou mais	4	Mais	Sim

Isabel dos Santos Marques	Não	3 ou mais	4	Mais	Sim
José Rosário Lourenço	Sim	2	4	Mais	Sim
Amadora (?) Santos	Sim	3 ou mais	4	Mais	Sim
José Maria dos Santos	Sim	2	4	Mais	Sim
Rosalina Maria do Coito	Sim	3 ou mais	4	Mais	Sim
Maria Pereira Constantino	Sim	2	4	Mais	Sim
Maria da Conceição Sousa Américo	Sim	2	4	Mais	Sim
Maria da Luz Machado Diniz	Sim	0	1	Menos	Sim
Luis dos Santos Silvestre	Sim	2	4	Mais	Sim
José Simões Gulhas (?)	Sim	3 ou mais	4	Mais	Sim
Deolinda Maria Fortunato	Sim	3 ou mais	5	Mais	Sim

TABELA 3 – LOCAIS DE INTERESSE - Análise dos questionários recolhidos no ciclo de palestras “Conversas sem idade: Olhares diversos sobre o património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha”				
Local de Recolha	Centro Social Paroquial de Santa Catarina (19/ 04/ 2017)		Contacto: 966942225	
Tipo de Sítio	Localização	Informante	Contacto	Observações
Prisões.	Santa Catarina	Maria Gertrudes Cândida	262927099	Todos os presentes falaram nestas antigas prisões.
Ruínas	Casal do Bicho	José Rosário Lourenço	262927099	Vestígios de ruínas perto do Casal do Bicho (?).
- Cemitério Antigo - Regato de lavar roupa - O tribunal e as antigas prisões	Santa Catarina	Amadora Santos	262927099	Regato que vinha da Portela para Santa Catarina, onde lavavam a roupa (ainda tem as pedras).
- Ruínas - Grutas dos Mouros e casas dos Mouros	Santa Catarina, Portela.	José Maria dos Santos	262927099	Por de baixo do forno da Portela existem umas ruínas que tinham coisas enterradas. Já a chegar a Santa Catarina existem as Grutas dos Mouros e a casa velha dos Mouros em Casal dos Frades.
- Argola de Barco	Santa Catarina, Peso.	Maria da Conceição Sousa Américo	262927099	Perto do Peso em Santa Catarina existe um sítio perto de uma encosta com uma argola onde os barcos atracavam. (Esta indicação foi unanime entre os presentes)

ANEXO IV

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI1SOSBSerraBouro
Designação	Serra do Bouro
Latitude	39°27.094'N
Longitude	9°12.086'W
Freguesia	UF Santo Onofre e Serra do Bouro
Lugar	
Acessos	Por estrada municipal
Tipologia	Vestígios de superfície
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	Área de considerável dimensão com suave declive. Apresenta vegetação rasteira culminando, na zona de menor altitude, em terreno agrícola. Encontra-se em situação privilegiada, com vista para a Lagoa de Óbidos e toda a envolvente.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Registou-se o aparecimento de pequenas manchas com considerável quantidade de fragmentos em pedra, nomeadamente seixos polidos.
Foto / Desenho do espólio	<p>NI1SOSBSerraBouro (01) NI1SOSBSerraBouro (02)</p>
Origem	Base de Dados DGPC
Nº de inventário	NI1SOSBSerraBouro

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI2VCasalCucos
Designação	Casal dos Cucos
Latitude	39°23.383'N
Longitude	9°06.035'W
Freguesia	Vidais
Lugar	Casal dos Cucos
Acessos	Rua do Cedro (Casal dos Cucos) em acesso de terra batida à direita.
Tipologia	Vestígios de superfície
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	Zona com eucaliptal e silvado de difícil acesso. Confirma-se a localização e coordenada. Contudo, a área é de grande dimensão e de difícil prospeção.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Registou-se o aparecimento de lasca em sílex apresentado retoque na face dorsal, localizando-se no bordo esquerdo da zona proximal. Na zona distal e na zona proximal é possível visualizar traços de uso e retoques envasores.
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI3VCasalBoavista
------------------	-------------------

Nº base de dados	265
Designação	Casal da Boavista
Latitude	39°20.665'N
Longitude	9°00.110'W
Freguesia	Vidais
Lugar	Casal da Boavista
Acessos	Na EN 114 , ao km 41, direção Vidais – Rio Maior, em acesso à direita na Rua do Adrião.
Tipologia	Vestígios de superfície
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	Confirma-se o local, coordenadas e acessos descritos na BD do Portal do Arqueólogo. Não foram encontrados quaisquer vestígios. O terreno encontra-se plantado com pereiras.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	1 fragmento cerâmico e 1 fragmento em pedra com marcas uso.
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI4FAValeGrande4
Designação	Vale Grande 4
Latitude	39º26.730'N
Longitude	9º12.330'W
Freguesia	Foz do Arelho
Lugar	Vale Grande
Acessos	
Tipologia	Mancha de ocupação
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	<p>Este sítio corresponde a local com dispersão de materiais líticos. Nas imediações encontrámos também um elemento em pedra isolado, possível esteio (com sinais de extração artesanal com cunhas) com alguns seixos rolados associados, que poderá constituir alguma estrutura megalítica. Contudo, este elemento não se encontra <i>in situ</i>, tendo provavelmente sido ali colocado proveniente de alguma obra próxima. Designámos o local como "Vale Grande 4" por se encontrar próximo do sítio arqueológico Vale Grande 3, já referenciado.</p>
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Foram detetados seixos lascados muito rolados e um fragmento de cerâmica possivelmente pré-histórica.
Foto / Desenho do espólio	<p>NI4FAValeGrande4 (1)</p> <p>NI4FAValeGrande4 (2)</p>
Origem	Fortuito

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	N15FAValeGrande5	
Designação	Vale Grande 5	
Latitude	39°26.704'N	
Longitude	9°12.148'W	
Freguesia	Foz do Arelho	
Lugar	Vale Grande	
Acessos	Na Estrada Atlântica direção Foz do Arelho-Salir do Porto, virar em estrada de terra batida à direita.	
Tipologia	Monumento megalítico	
Período cronológico	Pré-História	
Descrição do sítio	Corresponde a concentração de blocos em pedra calcária junto ao sítio do Vale Grande 3 que podem constituir possível monumento megalítico. O local está implantado em zona de areia e possui boa visibilidade para Norte, Este e Sul, à exceção da zona Oeste.	
Fotografia de sítio		
Descrição do espólio		
Foto / Desenho do espólio		
Origem	Fortuito	

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI6SCPortela
------------------	--------------

Designação	Portela
Latitude	39°26.425'N
Longitude	9°01.266'W
Freguesia	Santa Catarina
Lugar	Portela
Acessos	Em terreno privado no lugar da Portela.
Tipologia	Monumento megalítico
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	Identificou-se uma laje de considerável dimensão que poderá corresponder a monumento megalítico.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI7SCArneiro
------------------	--------------

Designação	Arneiro
Latitude	39°28.552'N
Longitude	9°03.784'W
Freguesia	Santa Catarina
Lugar	Arneiro
Acessos	
Tipologia	Monumento megalítico
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	Registou-se o aparecimento de pedras de grande dimensão que foram removidas do subsolo, segundo a proprietária do terreno, há cerca de 60 anos. Alguns destes elementos apresentam possíveis "covinhas". Apesar do terreno se encontrar coberto por materiais de construção recente, não será de descurar a possível presença de uma ocupação humana naquele local.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI8CBPedrogão
Designação	Pedrogão
Latitude	39°26.493'N
Longitude	9°02.283'W
Freguesia	Carvalho Benfeito
Lugar	Arneiro
Acessos	
Tipologia	Monumento megalítico
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	Corresponde a monumento megalítico, concretamente a uma possível anta, constituindo assim um sítio arqueológico inédito.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI9AZambujal
Designação	Zambujal
Latitude	39º24.410'N
Longitude	9º03.364'W
Freguesia	Alvorninha
Lugar	Zambujal
Acessos	Do lado oposto à fonte do Zambujal.
Tipologia	Monumento megalítico
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	Identificou-se estrutura dolménica ou menires afeiçoados, expostos de forma mais ou menos alinhada (possível alinhamento). Alguns deles encontram-se tombados à superfície. Pelo menos dois dos ortoestratos apresentam possíveis covinhas. Não foram identificados vestígios de materiais à superfície.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI43VCasalRei
-------------------------	---------------

Designação	Casal do Rei
Latitude	39°21.578'N
Longitude	9°00.373'W
Freguesia	Vidais
Lugar	Casal do Rei
Acessos	
Tipologia	Vestígios de superfície
Período cronológico	Paleolítico Inferior
Descrição do sítio	Confirma-se a localização, coordenada e acesso. Local com seixos talhados em quartzito e grande quantidade de calcário fragmentado.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Detetou-se a existência de seixos em pedra talhados que confirmam a cronologia Paleolítica do local.
Foto / Desenho do espólio	 NI43VCasalRei (1)
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI10 SOSBRoçadas		
Designação	Roçadas		
Latitude	39°27.111'N		
Longitude	9°11.896'W		
Freguesia	UF Santo Onofre e Serra do Bouro		
Lugar	Roçadas		
Acessos			
Tipologia	Vestígios de superfície		
Período cronológico	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Moderno		
Descrição do sítio	Local com posição privilegiada e estratégica para ocupação implantado em suave declive com situação de controlo sobre toda a região. O local da coordenada encontra-se totalmente coberto com vegetação, o que dificulta a visualização do solo.		
Fotografia de sítio			
Descrição do espólio	Detetou-se a existência de seixos em pedra talhados que confirmam a cronologia Paleolítica do local.		
Foto / Desenho do espólio			
Origem	Base de Dados DGPC		

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI11LAchada2
Designação	Achada 2
Latitude	39°17.630'N
Longitude	9°00.809'W
Freguesia	Landal
Lugar	Planalto da Achada
Acessos	Encosta virada a Norte de pequeno vale a poente do marco geodésico da Achada, Serra de Todo o Mundo, junto a dois poços modernos de água.
Tipologia	Achado isolado
Período cronológico	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio
Descrição do sítio	A equipa do projeto confirmou o local, estando localizado em terreno lavrado recentemente, junto a eucaliptal.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	<p>Lasca em sílex apresentando um número considerável de retoques visíveis no perfil, sobretudo na zona proximal.</p> <p>Na face ventral regista retoques sub-paralelos na zona mesial, bem como traços de uso ao longo de todo o seu bordo direito.</p> <p>Estes traços de uso multiplicam-se ao longo de todo a peça.</p>
Foto / Desenho do espólio	<p>NI11LAchada2 (1)</p>
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI12LAchada3
Designação	Achada 3
Latitude	39º17.610'N
Longitude	9º00.601'W
Freguesia	Landal
Lugar	Planalto da Achada
Acessos	Planalto oriental da Serra de Todo o Mundo, a cerca de 240m a SE do marco geodésico da Achada.
Tipologia	Achado isolado
Período cronológico	Paleolítico Médio
Descrição do sítio	Confirma-se a descrição do local patente na DGPC, contudo não foram detetados materiais arqueológicos que pudessem confirmar a cronologia do sítio.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI13LCapelaTodoMundo
------------------	----------------------

Designação	Capela de Nossa Senhora da Serra de Todo o Mundo
Latitude	39°17.681'N
Longitude	9°01.213'W
Freguesia	Landal
Lugar	Planalto da Achada
Acessos	No planalto central da Serra de Todo o Mundo, a nascente da encosta que dá para a pedreira de basalto.
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Paleolítico Superior; Medieval
Descrição do sítio	Confirma-se o local de implantação da capela mas esta encontra-se totalmente coberta por vegetação, sendo possível detetar apenas algumas pedras soltas e vestígios de uma possível estrutura de parede. Não se identificaram materiais nas imediações que confirmem a cronologia paleolítica patente na Base de Dados da DGPC.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / Desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI14FAValeGrande2
Designação	Vale Grande 2
Latitude	39°26.779'N
Longitude	9°12.100'W
Freguesia	Foz do Arelho
Lugar	Vale Grande
Acessos	Por estradão
Tipologia	Mancha de ocupação
Período cronológico	Neolítico
Descrição do sítio	Zona de grande dimensão e com baixa vegetação. Registou-se o aparecimento de seixos polidos e rolados, 1 possível dormente, uma lasca de sílex de cor escura, lascas e núcleos em quartzito e um possível movente, fazendo corresponder o sítio à cronologia patente na Base de Dados DGPC. Local de grande potencial e com grande visibilidade para Este. Sítio implantado numa planície com suave inclinação. A Sul, o terreno encontra-se dividido por um alinhamento em pedra, por muro em calcário.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Seixos polidos e rolados, 1 dormente, 1 movente, lascas e núcleos em quartzito.
Foto / Desenho do espólio	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NI14FAValeGrande2 (6)</p> </div> </div>
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI15VCarrasqueira
Designação	Carrasqueira
Latitude	39°21.474'N
Longitude	9°02.737'W
Freguesia	Vidais
Lugar	Carrasqueira
Acessos	A área é sobranceira à A15 e toda a zona é caracterizada por terrenos em soalco, sendo intensamente cultivada
Tipologia	Estação de ar livre
Período cronológico	Neolítico; Contemporâneo
Descrição do sítio	Confirma-se a localização e a descrição patente na BD do Portal do Arqueólogo, tendo sido recolhidos alguns materiais cerâmicos de cronologia moderna. Não foi possível confirmar a cronologia neolítica do sítio presente na base de dados da DGPC.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Fragmentos cerâmicos de cronologia moderna à superfície.
Foto / Desenho do espólio	<p>NI15VCarrasqueira (1)</p>
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI16CBCabeçaAlta	
Designação	Cabeça Alta	
Latitude	39°26.123'N	
Longitude	9°03.460'W	
Freguesia	Carvalho Benfeito	
Lugar	Cabeça Alta	
Acessos	Em lugar no sítio da Cabeça Alta, em terreno agrícola privado.	
Tipologia	Vestígios de superfície	
Período cronológico	Neolítico	
Descrição do sítio	O local encontra-se implantado em terreno agrícola sobranceiro a área habitacional. Depois de prospeção intensiva no local detetou-se um fragmento de sílex talhado e fragmentos cerâmicos, que apontaram o local para a cronologia Neolítica. Pela escassez de materiais o sítio deverá encontrar-se a considerável profundidade.	
Fotografia de sítio		
Descrição do espólio	1 lasca em sílex retocada. 2 fragmentos cerâmicos (1 com pasta escura)	
Foto / Desenho do espólio	<p>NI16CBCabeçaAlta (2) NI16CBCabeçaAlta (3)</p>	
Origem	Recolha oral	

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI17ACasaAlmofala
Designação	Casa de Almofala
Latitude	39°23.489'N
Longitude	9°00.898'W
Freguesia	Alvorninha
Lugar	Almofala
Acessos	Ao cimo da Rua do Castelo, no lugar de Almofala
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Neolítico; Moderno; Contemporâneo
Descrição do sítio	Considerada das casas mais antigas do lugar de Almofala encontra-se em ruínas. Na extremidade esquerda da fachada principal encontra-se pedra embutida que serve de cunhal que, segundo Veiga Ferreira e G. Zbyszewski, é de cronologia Neolítica.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI18SMInscriçãoSalirMatos
Designação	Inscrição de Salir de Matos
Latitude	39°26.066'N
Longitude	9°05.980'O
Freguesia	Salir de Matos
Lugar	Cemitério de Salir de Matos
Acessos	Cemitério de Salir de Matos
Tipologia	Inscrição
Período cronológico	Romano (séc. II d.C)
Descrição do sítio	Já referenciada no Ficheiro Epigráfico nº84. Seria uma inscrição votiva. Encontra-se no cemitério de Salir de Matos. Poderá ser proveniente da vila romana de Santo Amaro, Alqueidão. Tradução: "...o liberto M. Sulpiciano (fez este monumento) com o seu dinheiro, satisfeito com a honra atribuída à sua esposa...".
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI19SMPonteFeteira
------------------	--------------------

Designação	Ponte da Feteira	
Latitude	39°24.162'N	
Longitude	9°05.019'W	
Freguesia	Salir de Matos	
Lugar	Feteira	
Acessos	Estrada Municipal 567, que liga Caldas da Rainha à Ribeira dos Ameais (Alvorninha). Direção Caldas-Ribeira dos Ameais, antes de chegar ao cruzamento para os Infantes, por estrada agrícola à direita.	
Tipologia	Ponte	
Período cronológico	Romano	
Descrição do sítio	Está atualmente coberta de mato bastante denso, praticamente não se conseguindo visualizar a sua estrutura. A Junta de Freguesia tem como objetivo criar um acesso ao rio, para se poder visualizar a estrutura inferior da ponte.	
Fotografia de sítio		
Descrição do espólio		
Desenho do espólio		
Origem	Recolha oral	

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI20CBPonteCarvalhal
------------------	----------------------

Designação	Ponte do Carvalhal
Latitude	39°26.617'N
Longitude	9°02.832'W
Freguesia	Carvalhal Benfeito
Lugar	Carvalhal
Acessos	Estrada que liga a Cabeça Alta ao Carvalhal Benfeito.
Tipologia	Ponte
Período cronológico	Romano/Medieval
Descrição do sítio	De possível cronologia romano-medieval, encontra-se coberta com tabuleiro recente. Por baixo passa um riacho e o acesso terá de ser feito com equipamento adequado de forma a aferir as suas reais dimensões e uma cronologia mais específica.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI21TSPAlfândega
------------------	------------------

Designação	Alfândega
Latitude	39°30.395'N
Longitude	9°08.814'W
Freguesia	UF Tornada e Salir do Porto
Lugar	Duna de Salir do Porto
Acessos	No sopé da grande duna de Salir do Porto, em direção à barra de São Martinho do Porto.
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Medieval/Moderno
Descrição do sítio	<p>Terá sido mandada construir para dar resposta ao elevado tráfego de mercadorias que existia no Porto de Alfeizerão.</p> <p>Toda esta zona foi muito importante na epopeia dos Descobrimentos. Aqui terão sido construídas algumas naus da armada portuguesa de Alcácer Quibir.</p> <p>A partir do século XVII Salir do Porto foi perdendo importância, principalmente devido ao assoreamento da Lagoa de Alfeizerão, pelo que a Alfândega se foi deteriorando, estando hoje em dia em total ruína.</p> <p>Estrutura em pedra, com aparelho regular de cal, areia e telha. São perceptíveis algumas reconstruções e acrescentos à estrutura original.</p>
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Desenho do espólio	
Origem	Anomalia aérea – <i>Google Earth</i>

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI22TSPCapelaSantana
Designação	Capela de Nossa Senhora de Sant'Ana ou Santa Ana
Latitude	39°30.525'N
Longitude	9°08.751'W
Freguesia	UF Tornada e Salir do Porto
Lugar	Promontório de Salir do Porto
Acessos	Pelo promontório de Salir do Porto, na entrada Sul de São Martinho do Porto. O acesso faz-se com veículo automóvel, por estrada de terra batida, sendo o estacionamento a cerca de 200 metros da Capela.
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Medieval
Descrição do sítio	<p>Terá sido construída durante o século XII. Seria local de culto onde se efetuavam celebrações religiosas. Como a população de Salir do Porto foi sempre dedicada à pesca e à navegação, os familiares dos pescadores iam até àquela Capela despedir-se e ver chegar os seus entes queridos embarcados, rogando preces a Nossa Senhora.</p> <p>De planta longitudinal, a capela seria composta por uma nave única com capela-mor e sacristia. As paredes compreendem vestígios de aparelho irregular, com algumas marcas de moluscos fossilizados e de telhas encastradas.</p> <p>Há também um arco triunfal pleno encimado por gablete.</p>
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Anomalia aérea – Google Earth

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI23TSPCastelo
Designação	Castelo
Latitude	39°29.877'N
Longitude	9°09.302'O
Freguesia	UF Tornada e Salir do Porto
Lugar	Miradouro de Salir do Porto
Acessos	Subindo toda a escadaria do Miradouro de Salir do Porto, no topo.
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Medieval/Moderno
Descrição do sítio	<p>Não se encontram quaisquer registos bibliográficos fidedignos acerca deste elemento patrimonial. Contudo, os registos orais referem que ali teria estado uma fortificação. Pela situação em que se encontra, no topo de um monte e com vista privilegiada a 360 graus, pelas características da própria construção, poderia ter sido uma pequena Atalaia, um posto de vigilância. Este elemento ter-se-á degradando ao longo dos séculos e hoje em dia apenas se encontram alguns vestígios da estrutura. Torreão principal de suporte de estrutura de muralha com pedra regularizada nas arestas da face e com modilhão de regularização no interior. Com aparelho de cal e areia.</p>
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Anomalia aérea – Google Earth

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI24FAValeGrande3
Designação	Vale Grande 3
Latitude	39°26.711'N
Longitude	9°12.119'W
Freguesia	Foz do Arelho
Lugar	Vale Grande
Acessos	Por estradão
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Medieval/Moderno
Descrição do sítio	Local implantado em área com baixa vegetação, junto a eucaliptal, em terreno agrícola.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Registou-se o aparecimento de raros materiais cerâmicos de cronologia recente.
Foto / desenho do espólio	<p>NI24FAValeGrande3 (1)</p>
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI25NPCSGPonteFanadia
Designação	Ponte de São Gregório da Fanadia
Latitude	39°21.303'N
Longitude	9°03.180'W
Freguesia	Vidais
Lugar	Carrasqueira
Acessos	Na estrada que vai de S. Gregório da Fanada para Casais da Carrasqueira, a ponte encontra-se a cerca de 100m do lado esquerdo da ponte atual, que se encontra na confluência do Rio Fanadia com a Ribeira de Moita.
Tipologia	Ponte
Período cronológico	Medieval
Descrição do sítio	Foi possível avistar a ponte e confirmar a sua localização. Contudo, o acesso não é possível devido à alta vegetação. Descrição Base de Dados DGPC: Ponte caracterizada por um arco de volta perfeita com cerca de 3m de altura, o tabuleiro mede 2m de largura e mais 4m de comprimento. A largura da pedra no topo do arco tem cerca de 45m de altura. As guardas da ponte encontram-se caídas no Rio Fanadia. A ponte é composta nas suas faces externas por blocos de granito de média dimensão, alguns dos quais apresentam vestígios de terem sido aparelhados, ligadas por uma argamassa acinzentada. Esta ponte encontra-se coberta por densa vegetação, em termos cronológicos poderá remontar ao período medieval. Atualmente a ponte está desativada e encontra-se coberta com vegetação.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI26SMPonteImaginário	
Designação	Ponte do Imaginário	
Latitude	39°24.017'N	
Longitude	9°05.974'W	
Freguesia	Salir de Matos	
Lugar	Imaginário	
Acessos	Por estradão na estrada nacional.	
Tipologia	Ponte	
Período cronológico	Medieval/Moderno	
Descrição do sítio	Parte inferior em bom estado de conservação, com base aparentemente mais antiga, talvez medieval, dando a ideia que a parte superior foi acrescentada em tijolo burro. Abóbada em material mais recente. Terá ruído e sido reconstruída. Local de antiga estrada. No topo da ponte vêm-se ainda algumas pedras que poderão ser da estrada antiga. Com dimensões de 30m X 5.20m.	
Fotografia de sítio		
Descrição do espólio		
Foto / desenho do espólio		
Origem	Recolha oral	

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI27FAAzeirinhas3
Designação	Azeirinhas 3
Latitude	39°26.663'N
Longitude	9°12.884'W
Freguesia	Foz do Arelho
Lugar	Azeirinhas
Acessos	Junto à estrada Atlântica que liga a Foz do Arelho a Salir do Porto.
Tipologia	Mancha de ocupação
Período cronológico	Moderno
Descrição do sítio	Não foi possível visualizar qualquer tipo de material que confirmasse as informações que constam na base de dados da DGPC. A área encontra-se na sua maioria coberta por vegetação dunar.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI28FAAzeirinhas1
Designação	Azeirinhas 1
Latitude	39º26.717'N
Longitude	9º12.511'W
Freguesia	Foz do Arelho
Lugar	Azeirinhas
Acessos	Junto à estrada Atlântica que liga a Foz do Arelho a Salir do Porto.
Tipologia	Mancha de ocupação
Período cronológico	Moderno
Descrição do sítio	Zona aplanada com pequeno declive ocupando área de grande dimensão com ocorrências dispersas de fragmentos de cerâmica comum de época moderna.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Fragmentos de bordos de cerâmica comum.
Foto / desenho do espólio	<p>NI28FAAzeirinhas1 (1)</p> <p>NI28FAAzeirinhas1 (2)</p>
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI29AQuintaMachada
Designação	Quinta da Machada
Latitude	39°22.731'N
Longitude	8°59.993'W
Freguesia	Alvorninha
Lugar	Quinta da Machada
Acessos	
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Moderno
Descrição do sítio	<p>Esta quinta encontra-se em ruínas. Possui inscrição na cimalha onde seria a entrada a principal que diz: "Estas obras e fazenda foram feitas em 1668. Foram feitas por cidadão de Lisboa".</p> <p>Embora não tenhamos conseguido proceder à leitura adequada esta foi-nos cedida pela D. Maria Sacramento, uma das proprietárias da Quinta. Parte destas ruínas foram reutilizadas para construção de casa mais recente.</p> <p>A Capela de São João, também em ruínas, faz parte deste complexo, tendo sido alvo no passado, segundo a atual proprietária, de escavações amadoras, tendo-se encontrado algumas ossadas no seu interior. Neste momento a capela encontra-se coberta de silvado, não sendo possível aceder ao seu interior.</p>
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI30APonteRioBruxas
Designação	Ponte do Rio das Bruxas
Latitude	39°23.719'N
Longitude	9°01.237'W
Freguesia	Alvorninha
Lugar	
Acessos	
Tipologia	Ponte
Período cronológico	Moderno
Descrição do sítio	Ponte antiga com arco em tijolo onde, segundo informantes, passava estrada antiga. Está coberta de vegetação.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI31VQuintaVidais
------------------	-------------------

Designação	Quinta dos Vidais
Latitude	39°22.061'N
Longitude	9°02.887'W
Freguesia	Vidais
Lugar	Vidais
Acessos	Na EN114 Vidais – Rio Maior, em frente à Junta de Freguesia, do lado oposto da estrada.
Tipologia	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Moderno
Descrição do sítio	Pedra que encima porta para antiga pocilga com inscrição de 1678. Dentro do terreno da Quinta dos Vidais.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI32AQuintaAlmofala
-------------------------	---------------------

Designação	Quinta de Almofala	
Latitude	39°23.532'N	
Longitude	9°01.097'W	
Freguesia	Alvorninha	
Lugar	Almofala	
Acessos	No lugar de Almofala	
Tipologia	Estrutura patrimonial	
Período cronológico	Moderno/Contemporâneo	
Descrição do sítio	Antiga quinta em ruínas. Coberta por silvas, foi possível visualizar, no seu interior, parte das paredes ainda com vestígios de pintura, não conseguindo aferir, pela distância a que encontram, as suas características e importância.	
Fotografia de sítio		
Descrição do espólio		
Foto / desenho do espólio		
Origem	Recolha oral	

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI33FASurdão
Nº base de dados	286
Designação	Surdão 1
Latitude	39°26.815'N
Longitude	9°12.624'W
Freguesia	Foz do Arelho
Lugar	Surdão
Acessos	Por estrada de terra batida, paralela à Estrada Atlântica
Tipologia	Mancha de ocupação
Período cronológico	Moderno/Contemporâneo
Descrição do sítio	Sítio implantado numa clareira entre pinheiros mansos em zona com vegetação dunar. Detetou-se pequena mancha de entulho com cerâmica comum e material de construção recente, provavelmente proveniente de despejo.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Base de Dados DGPC

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI34NCaisPalafítico
Designação	Cais palafítico
Latitude	39°24.255'N
Longitude	9°11.817'W
Freguesia	Nadadouro
Lugar	Ardonha
Acessos	Por estrada de terra batida, junto à Lagoa de Óbidos.
Tipologia	Cais
Período cronológico	Pré-História (?); Contemporâneo
Descrição do sítio	<p>Corresponde a um antigo cais / estrutura em palafitas atualmente muito degradado e sem utilização. Situa-se na margem Norte da Lagoa de Óbidos, na freguesia do Nadadouro, junto à estrada principal, próximo ao braço da Barrosa.</p> <p>Estende-se por aproximadamente 100m2. Segundo a informante oral, habitante da zona, o cais terá sido construído nos anos 50. Ainda assim, detetou-se peso de rede em pedra que pode corresponder a cronologia pré-histórica, ficando, assim, referenciado o local para futura prospeção mais intensiva.</p>
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	Peso de rede em pedra
Foto / desenho do espólio	<p>NI34NCaisPalafítico (1)</p>
Origem	Anomalia aérea – Google Earth

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI35NEmbarcaçãoNadadouro
------------------	--------------------------

Designação	Embarcação Nadadouro
Latitude	39°24.235'N
Longitude	9°11.859'W
Freguesia	Nadadouro
Lugar	Ardonha
Acessos	Junto ao cais palafítico do Nadadouro
Tipologia	Naufrágio
Período cronológico	Contemporâneo
Descrição do sítio	Trata-se de embarcação em madeira de pequena dimensão, estando à vista a sua parte superior, na margem da Lagoa. Segunda informação oral esta teria sido uma pequena bateira.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI36TSPEmbarcaçãoSalir do Porto
Designação	Embarcação Salir do Porto
Latitude	39°30.114'N
Longitude	9°08.996'W
Freguesia	UF Tornada e Salir do Porto
Lugar	Salir do Porto
Acessos	Pelo passadiço de madeira que liga Salir do Porto a São Martinho do Porto
Tipologia	Naufrágio
Período cronológico	Contemporâneo
Descrição do sítio	Trata-se de uma embarcação em madeira, possivelmente abandonada, tendo a sua estrutura colapsado. Apenas uma parte se encontrava visível, estando a quilha assoreada em cerca de 40 cm. De momento, não se encontra visível. O local foi registado pelo CNANS em 2011, embora não esteja referenciado na base de dados da DGPC.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Relatórios CNANS

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI37SCFornoPortela
Nº base de dados	453
Designação	Forno da Portela
Latitude	39°24.235'N
Longitude	9°11.859'W
Freguesia	Santa Catarina
Lugar	Portela
Acessos	
Tipologia	Estrutura
Período cronológico	Contemporâneo
Descrição do sítio	Terá sido um grande forno para peças cerâmicas, encontrando-se neste momento em ruínas, só sobrevivendo alguns dos alicerces. Aparenta ser estrutura relativamente recente.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI38AQuintaCruz
Designação	Quinta da Cruz
Latitude	39º22.471'N
Longitude	9º00.736'W
Freguesia	Alvorninha
Lugar	Cumeira da Cruz
Acessos	Na estrada que liga Alvorninha à Boavista, no lugar da Cumeira da Cruz, em estrada de terra batida à direita. A Quinta da Cruz fica no final da estrada à direita. A Capela encontra-se ao meio da estrada, à esquerda.
Tipologia	Estrutura
Período cronológico	Contemporâneo
Descrição do sítio	Já conhecida da equipa do projeto, constitui quinta em ruínas, com considerável número de dependências. Possui ainda, em zona próxima, capela em ruínas. Segundo informante esta terá sido construída nos anos 50.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI39TSPSalirPorto
Designação	Salir do Porto
Latitude	39°30.037'N
Longitude	9°09.710'W
Freguesia	UF Tornada e Salir do Porto
Lugar	
Acessos	
Tipologia	Estrutura
Período cronológico	Indeterminado
Descrição do sítio	Alinhamentos em pedra, parcialmente cobertos por vegetação. Não foi possível visualizar se possuem conexão ou não devido à densa vegetação. Local de difícil prospeção. Local com interesse e a prospeetar futuramente de forma mais intensiva.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Fortuito

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI40CBCabeçaAltaPia
Designação	Cabeça Alta (pia)
Latitude	39°26.108'N
Longitude	9°03.485'W
Freguesia	Carvalhal Benfeito
Lugar	Cabeça Alta
Acessos	
Tipologia	Estrutura
Período cronológico	Indeterminado
Descrição do sítio	Consiste numa pia retangular localizada junto a habitação privada. É usada atualmente como canteiro, não sendo possível aferir a sua função e cronologia original.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI41CBAntas
Designação	Antas (muralha)
Latitude	39°25.707'N
Longitude	9°02.655'W
Freguesia	Carvalhal Benfeito
Lugar	Antas
Acessos	
Tipologia	Estrutura
Período cronológico	Indeterminado
Descrição do sítio	Estrutura junto a moinho no lugar de "Antas". Pela grande dimensão que ocupa bem como pela dimensão das pedras que a compõem, poderá constituir uma muralha ou alinhamento.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Recolha oral

Ficha de Sítio Arqueológico

Nº de inventário	NI42VCrastos
------------------	--------------

Designação	Crastos
Latitude	39°21.595'N
Longitude	9°01.966'W
Freguesia	Vidais
Lugar	Crastos
Acessos	O acesso é efetuado pela estrada que vai para a Rabaceira, pela estrada dos fazendeiros.
Tipologia	Estrutura
Período cronológico	Indeterminado
Descrição do sítio	Foi possível identificar 2 pedras isoladas, cobertas por muita vegetação. Estas localizam-se num cabeço, com uma visibilidade de 360º para toda a freguesia, o que poderá indiciar a presença de alguma estrutura de vigia ou controlo. Estes elementos encontram-se na berma da estrada de terra batida, não sendo possível entrar pelo denso mato, tentando encontrar outros vestígios.
Fotografia de sítio	
Descrição do espólio	
Foto / desenho do espólio	
Origem	Levantamento toponímico

Mapa geral dos sítios arqueológicos

Sítios Arqueológicos

Cronologia:

- ▲ Pré-História Antiga
- Pré-História Recente
- ◆ Romana
- ★ Medieval
- Moderna
- Contemporânea
- ◆ Indeterminada

ANEXO V

Inventário dos Moinhos das Caldas da Rainha

Freguesia de A-dos-Francos

Em A-dos-Francos, em tempos mais antigos, terá existido um número considerável de moinhos. Contudo, hoje em dia, por falta de manutenção e conservação, mantêm-se de pé apenas dois. A visita foi efetuada com o apoio da Casa do Povo A-dos-Francos, respetivos funcionários e utentes.

Moinho do Bairro

39° 19.414'N 9° 2.674'W

Trata-se de moinho readaptado, sem cobertura e com revestimento de placa em cimento (Figura 1).

Encontra-se junto a terreno agrícola, sendo utilizado atualmente como local de arrumos.

Moinho dos Carreiros

39° 18.749'N 9° 4.150'W

Moinho de ferro abandonado, com cobertura em telha. É ainda possível visualizar os pegões onde se fixava o mecanismo das varas e mastro que suportava as velas em ferro (Figura 2).

Figura 1 - Moinho do Bairro (A-dos-Francos)

Figura 2 - Moinho dos Carreiros (A-dos-Francos)

Freguesia de Alvorninha

Na freguesia de Alvorninha, com o auxílio do Presidente da Junta de Freguesia José Henriques e do Presidente da Assembleia de Freguesia Felisberto Rogério, foi possível inventariar um total de 12 moinhos.

Moinho das Boisias

39° 19.413'N 9° 2.674'W

Moinho em madeira restaurado pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha em 2017, mantendo a sua traça original. Apresenta a estrutura de mastro, varas, velas e engrenagem. Encontra-se revestido em madeira e a cobertura é do tipo capelo (Figura 3; Figura 4).

Figura 3 - Moinho das Boisias (Alvorninha)

Figura 4 - Moinho das Boisias (Alvorninha)

Moinho da Laranjeira 1

39° 24.695'N 9° 2.330'W

Moinho em pedra bem conservado com capelo ainda existente, bem como mecanismo de velame e mastro.

Conserva ainda os degraus em pedra originais, pintados, para acesso ao capelo (Figura 5).

Moinho da Laranjeira 2

39° 24.638'N 9° 2.287'W

Próximo do Moinho da Laranjeira 1 encontra-se o Moinho da Laranjeira 2. Este foi remodelado, possivelmente para habitação, possuindo cobertura plana em telha.

Dos elementos originais regista-se apenas a existência dos degraus de acesso ao capelo (Figura 6).

Figura 5 - Moinho da Laranjeira 1 (Alvorninha)

Figura 6 - Moinho da Laranjeira 2 (Alvorninha)

Moinho do Casal Frade

39° 23.724'N 9° 4.500'W

Moinho em pedra, ainda com vestígios de argamassa e cal original e com capelo existente. Adossada à sua estrutura encontra-se uma casa que provavelmente seria utilizada para guardar ferramentas e algum excesso de cereais.

No exterior é possível visualizar ainda algumas pedras de mó.

O Moinho do Casal Frade encontra-se no local mais elevado daquela zona, pois situa-se junto a marco geodésico (Figura 7; Figura 8).

Figura 7 - Moinho do Casal Frade (Alvorninha)

Figura 8 - Moinho do Casal Frade (Alvorninha)

Moinho dos Chãos 1

39° 23.521'N 9° 2.031'W

Moinho sem cobertura com estrutura em pedra sem pintura. É possível visualizar mó no exterior, junto à porta (Figura 9).

Moinho dos Chãos 2

39° 23.403'N 9° 1.688'W

Moinho em bom estado de conservação, embora já com adaptações recentes. Tanto a sua estrutura como o respetivo capelo se encontram pintados a branco.

É possível visualizar pedras de mó empilhadas nas imediações (Figura 10).

Figura 9 - Moinho dos Chãos 1 (Alvorninha)

Figura 10 - Moinho dos Chãos 2 (Alvorninha)

Moinho da Venda da Natária 1

39° 22.062'N 8° 59.725'W

Moinho já sem cobertura e com revestimento em mau estado de conservação, sendo possível visualizar a estrutura interior das paredes em alvenaria de pedra (Figura 11).

Moinho da Venda da Natária 2

39° 22.073'N 8° 59.716'W

Trata-se de moinho de ferro localizado junto ao Moinho da Venda da Natária 1, em mau estado de conservação, tendo sido mais recentemente utilizado como casa de habitação. Da estrutura ainda fazem parte os pegões onde se aplicavam as velas (Figura 12).

Figura 11 - Moinho da Venda da Natária 1 (Alvorninha)

Figura 12 - Moinho da Venda da Natária 2 (Alvorninha)

Moinho de Santana

39° 23.232'N 8° 58.996'W

Figura 13 - Moinho de Santana (Alvorninha)

Figura 14 - Moinho de Santana (Alvorninha)

Figura 15 - Moinho de Santana (Alvorninha)

Figura 16 - Moinho de Santana – pormenor do interior (Alvorninha)

Moinho do Casal do Rodo 1

39° 23.938'N 9° 0.825'W

Moinho em pedra, já sem reboco, sendo possível visualizar, contudo, o mastro das velas e respetiva roda. É possível ver ainda no seu interior parte do mecanismo de moagem. (Figura 17; Figura 18; Figura 19).

Moinho do Casal do Rodo 2

39° 23.941'N 9° 0.805'W

Moinho já sem reboco e com pedra da estrutura à vista. Com cobertura inexistente e ainda com degraus em pedra originais de acesso às velas (Figura 20).

Figura 17 - Moinho do Casal do Rodo 1 (Alvorninha)

Figura 18 - Moinho do Casal do Rodo 1 – pormenor da roda (Alvorninha)

Figura 19 - Moinho do Casal do Rodo 1 – pormenor das mós (Alvorninha)

Figura 20 - Moinho do Casal do Rodo 2 (Alvorninha)

Moinho da Ramalhosa

39° 24.431'N 9° 0.830'W

Moinho abandonado, caiado a branco, com cobertura em cimento (Figura 21).

Figura 21 - Moinho a Ramalhosa - (Alvorninha)

Freguesia do Carvalho Benfeito

No Carvalho Benfeito foi possível registar a existência de nove moinhos dispersos por toda a freguesia. Todo o trabalho de recolha de dados foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia do Carvalho Benfeito António Colaço.

Moinho da Cabeça Alta 1

39° 26.192'N 9° 2.994'W

Moinho de ferro ainda com pegões existentes onde eram aplicadas as velas em zinco. Apresenta revestimento em cal, com cobertura em telha.

Terá funcionado, primeiramente, como moinho de velas comum, tendo sido convertido posteriormente em moinho de ferro (Figura 22).

Moinho da Cabeça Alta 2

39° 26.091'N 9° 3.046'W

Moinho degradado, já sem cobertura, tendo sido alvo de diversas atualizações.

Possui quatro estruturas em pedra adossadas, possivelmente pilares que tinham como objetivo transformar o moinho em moinho de ferro. Ainda assim, pelo que é possível visualizar, essa adaptação não terá sido concluída (Figura 23).

No exterior apresenta ainda uma eira e um tanque de lavagem do cereal.

Figura 22 – Moinho da Cabeça Alta 1 (Carvalhal Benfeito)

Figura 23 - Moinho da Cabeça Alta 2 (Carvalhal Benfeito)

Moinho das Antas 1

39° 25.677'N 9° 2.681'W

Moinho muito bem conservado, ainda com mastro e estrutura para as velas em madeira.

Possui capelo em zinco pintado a azul (Figura 24).

Nas imediações encontramos ainda pequeno lago e mós adaptadas para mesas de refeições no exterior.

Moinho das Antas 2

39° 25.634'N 9° 2.780'W

Moinho em bom estado de conservação, com capelo e com estrutura de varas em madeira e mastro original. Conserva ainda pedras de mó no exterior (Figura 25; Figura 26).

Moinho das Antas 3

39° 25.366'N 9° 2.558'W

Moinho de ferro já inativo com cobertura de placa em cimento e com acrescento cilíndrico recente. Possui ainda os pegões/pilares onde se aplicavam as cantoneiras onde eram aparafusadas as velas de zinco (Figura 27).

Moinho das Antas 4

39° 25.274'N 9° 2.576'W

Moinho degradado, ainda com capelo e mastro originais (Figura 28).

É possível visualizar os degraus em pedra exteriores que davam acesso às velas (Figura 29).

No interior é ainda visível o mecanismo de moagem com as mós e as rodas originais.

Encontra-se ainda inteiro o piso superior bem como as escadas de acesso.

Figura 24 – Moinho das Antas 1 (Carvalhal Benfeito)

Figura 25 - Moinho das Antas 2 (Carvalhal Benfeito)

Figura 26 – Moinho das Antas 2 – mós (Carvalhal Benfeito)

Figura 27 - Moinho das Antas 3 (Carvalhal Benfeito)

Figura 28 – Moinho das Antas 4 (Carvalhal Benfeito)

Figura 29 - Moinho das Antas 4 – pormenor do mecanismo de moagem (Carvalhal Benfeito)

Moinho do Pedrogão

39° 26.524'N 9° 2.345'W

Moinho em ruína, conservando apenas parte das paredes. Localiza-se em zona de difícil acesso com alta e densa vegetação (Figura 30).

Moinho da Osseira

39° 27.115'N 9° 2.493'W

Moinho em estado razoável, com capelo, caído a branco, com a risca tradicional azul.

Inicialmente terá funcionado como moinho comum de velas. Posteriormente foi-lhe adossada uma estrutura, convertendo-o em moinho de ferro (Figura 31; Figura 32).

Moinho do Casal do Bom Jesus

39° 27.366'N 9° 3.636'W

Moinho degradado, já sem cobertura. Com muita vegetação envolvente, o que dificulta o acesso ao seu interior (Figura 33).

Figura 30 – Moinho do Pedrogão (Carvalhal Benfeito)

Figura 31 - Moinho da Osseira (Carvalhal Benfeito)

Figura 32 – Moinho da Osseira (Carvalhal Benfeito)

Figura 33 - Moinho do Casal do Bom Jesus (Carvalhal Benfeito)

Freguesia da Foz do Arelho

Na freguesia da Foz do Arelho foram registados quatro moinhos, dois na zona da Cruz do Facho e dois nas imediações da Estrada Atlântica que liga a Foz do Arelho a Salir do Porto.

Moinho do Facho 1

39° 26.053'N 9° 13.380'W

Moinho em urbanização privada.

Encontra-se muito bem conservado, mantendo a estrutura original, bem como capelo zincado bem preservado.

Detém uma posição privilegiada, com vista de 360 graus para toda a região, estando sobranceiro à vila da Foz do Arelho, bem como à Lagoa de Óbidos e ao Oceano Atlântico (Figura 34).

Moinho do Facho 2

39° 26.252'N 9° 13.308'W

Moinho em pedra readaptado em construção habitacional recente, encontrando-se ainda em processo de restauro (Figura 35).

Figura 34 – Moinho do Facho 1 (Foz do Arelho)

Figura 35 - Moinho do Facho 2 (Foz do Arelho)

Moinho da Estrada Atlântica 1

39° 26.492'N 9° 12.865'W

Moinho de difícil acesso, aparentemente abandonado e com capelo inexistente (Figura 36).

Moinho da Estrada Atlântica 2

39° 26.766'N 9° 12.897'W

Moinho abandonado, já sem cobertura.

Conserva ainda vestígios de escadaria em pedra interior que dava acesso aos pisos superiores.

Encontra-se em posição privilegiada, sobranceiro ao Oceano Atlântico (Figura 37).

Figura 36 – Moinho da Estrada Atlântica 1 (Foz do Arelho)

Figura 37 – Moinho da Estrada Atlântica 2 (Foz do Arelho)

Freguesia do Landal

Na freguesia do Landal foram apenas registados quatro moinhos, dois deles no extremo Oeste da Serra de Todo o Mundo.

Todo o trabalho de recolha foi acompanhado pelo Presidente da Direção do Centro Comunitário do Landal José Manuel Paz.

Moinho da Serra de Todo o Mundo 1

39° 17.353'N 9° 1.978'W

Situa-se no Parque Eólico, na Serra de Todo o Mundo.

Está em mau estado de conservação, não possuindo porta de entrada nem cobertura (Figura 38).

Moinho da Serra de Todo o Mundo 2

39° 17.300'N 9° 1.994'W

Encontra-se junto ao Moinho da Serra de Todo o Mundo 1 e está totalmente em ruína, com paredes tombadas e sem cobertura, conservando apenas parte da estrutura de pé (Figura 39).

Figura 38 – Moinho da Serra de Todo o Mundo 1 (Landal)

Figura 39 - Moinho da Serra de Todo o Mundo 2 (Landal)

Moinho das Bairradas

39° 19.370'N 8° 59.555'W

A estrutura deste moinho mantém-se de pé, embora já não possua cobertura. Encontra-se junto a casa de habitação a que se encontram estão adossadas estruturas para arrumos de materiais agrícolas (Figura 40).

Moinho de Santa Suzana

39° 18.967'N 9° 0.867'W

Moinho de ferro, já sem velas e mecanismo de produção. Conserva ainda pegões onde eram aplicadas as cantoneiras que apoiavam a estrutura de velas em zinco (Figura 41).

Figura 40 – Moinho das Bairradas (Landal)

Figura 41 - Moinho de Santa Suzana (Landal)

Freguesia do Nadadouro

Na Nadadouro foi apenas possível o registo de dois moinhos, obtendo-se a informação de que a freguesias já possuiu mais, mas que foram todos desativados e destruídos.

Moinho do Nadadouro 1

39° 24.788'N 9° 10.705'W

Moinho restaurado, em propriedade privada e vedada. Possui mastro original bem conservado e capelo restaurado e pintado (Figura 42).

Moinho do Nadadouro 2

39° 24.823'N 9° 10.634'W

Moinho em propriedade privada e vedada.

Não possui cobertura nem revestimento, estando a entrada para o mesmo cimentada (Figura 43).

Figura 42 – Moinho do Nadadouro 1 (Nadadouro) **Figura 43** – Moinho do Nadadouro 2 (Nadadouro)

União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório

Na UF de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, foi inventariado um total de sete moinhos, quatro no Coto e três em São Gregório.

As prospeções efetuadas foram acompanhadas pelos membros da UF Carlos Cravide e Maria José.

Coto

Moinho Velho

39° 25.774'N 9° 7.225'W

Moinho adaptado, caiado a branco, com casa de habitação adossada à estrutura. O capelo original foi substituído por laje de cimento.

Encontra-se em propriedade privada vedada (Figura 44).

Moinho das Carrascas

39° 26.404'N 9° 7.297'W

Moinho muito bem conservado, com estrutura do velame e mastro restaurado, bem como o capelo em zinco, mantendo toda a traça original (Figura 45).

É ainda possível visualizar uma mó no exterior.

Moinho do Casal dos Moinhos

39° 26.318'N 9° 7.331'W

Moinho degradado, aparentando estar em processo de restauro.

O capelo e a roda dentada originais encontram-se tombados nas imediações (Figura 46).

Moinho do Lameirão

39° 25.399'N 9° 6.934'W

Moinho restaurado e bem conservado. Caiado a branco conserva ainda o capelo em chapa zincada.

Encontra-se em propriedade privada vedada (Figura 47).

Figura 44 – Moinho Velho (Coto)

Figura 45 - Moinho das Carrascas (Coto)

Figura 46 – Moinho do Casal dos Moinhos (Coto)

Figura 47 - Moinho do Lameirão (Coto)

União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro

Moinho da Serra do Bouro 1

39° 27.188'N 9° 12.132'W

Moinho com excelente posição, sobranceiro ao Oceano Atlântico.

Foi restaurado e é possivelmente utilizado como habitação.

Possui capelo bem conservado e revestimento recente em pedra miúda.

É possível visualizar ainda uma mó no exterior, adossada à estrutura (Figura 62; Figura 63).

Moinho da Serra do Bouro 2

39° 27.483'N 9° 11.739'W

Moinho conservado e restaurado, mantendo a traça original.

Possui ainda capelo zincado pintado a preto e estrutura de mastro e velas em madeira.
Encontra-se caído a branco com a risca inferior pintada a azul (Figura 64).

Moinho da Serra do Bouro 3

39° 27.566'N 9° 11.743'W

Moinho degradado sem cobertura (Figura 65).

Figura 62 – Moinho da Serra do Bouro 1 (UF Santo Onofre e Serra do Bouro)

Figura 63 - Moinho da Serra do Bouro 1 (UF Santo Onofre e Serra do Bouro)

Figura 64 – Moinho da Serra do Bouro 2 (UF Santo Onofre e Serra do Bouro)

Figura 65 - Moinho da Serra do Bouro 3 (UF Santo Onofre e Serra do Bouro)

União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto

Nas visitas à UF de Tornada e Salir do Porto foram recolhidas informações relativas a nove moinhos: quatro em Salir do Porto e cinco em Tornada.

As prospeções foram efetuadas com o apoio de Abílio Luís e Marcelo Louro, habitantes da zona.

Tornada

Moinho do Reguengo 1

39° 27.593'N 9° 7.856'W

Moinho degradado, sem capelo e com estrutura de alvenaria em pedra sem revestimento (Figura 66).

Conserva ainda pedras de mó no interior, bem como degraus de acesso ao primeiro piso, que já não existe (Figura 67).

Moinho do Reguengo 2

39° 27.625'N 9° 7.810'W

Moinho em propriedade privada, caiado a branco e bem conservado. Possui ainda capelo em chapa de zinco (Figura 68).

Moinho do Reguengo 3

39° 27.631'N 9° 7.796'W

Este moinho encontra-se junto ao Moinho do Reguengo 2, inserindo-se dentro da mesma propriedade privada. Está também bem conservado, possuindo ainda o capelo em chapa zincada (Figura 69).

Moinho do Alto dos Moinhos

Figura 66 – Moinho do Reguengo 1 (Tornada)

Figura 67 - Moinho do Reguengo 1 – interior (Tornada)

Figura 68 – Moinho do Reguengo 2 (Tornada)

Figura 69 - Moinho do Reguengo 3 (Tornada)

39° 27.376'N 9° 8.230'W

Moinho muito bem conservado, caiado e pintado a branco (Figura 70).

É possível visualizar o mastro, varas em madeira e capelo em chapa de zinco (Figura 71; Figura 72).

Moinho do Chão da Parada

39° 27.701'N 9° 8.296'W

Moinho com capelo em bom estado de conservação.

Encontra-se dentro de propriedade privada.

Não possui revestimento, apresentando a estrutura de alvenaria em pedra ainda visível (Figura 73).

Figura 70 – Moinho do Alto dos Moinhos (Tornada)

Figura 71 – Moinho do Alto dos Moinhos – pormenor do mastro e varas (Tornada)

Figura 72 – Moinho do Alto dos Moinhos – pormenor do mastro e varas (Tornada)

Figura 73 - Moinho do Chão da Parada (Tornada)

Salir do Porto

Moinho de Salir do Porto 1

39° 30.151'N 9° 9.570'W

Moinho restaurado, com estrutura de alvenaria em pedra com argamassa, com forma tronco-cónica e com capelo bem preservado. Terá sido restaurado em 1995 por família inglesa (Figura 74).

Moinho de Salir do Porto 2

39° 30.025'N 9° 9.471'W

Moinho muito degradado com construção rudimentar em alvenaria de pedra com argamassa. Encontra-se sem cobertura (Figura 75).

É possível visualizar no interior vestígios do primeiro piso, bem como alguns elementos em ferro que fariam parte do mecanismo original de moagem (Figura 76; Figura 77).

Moinho de Salir do Porto 3

39° 30.045'N 9° 9.425'W

Moinho em estado razoável, com duas janelas e porta e construção e com capelo de chapa zincada pintada a cor de laranja. É possível visualizar ainda pedras de mó na sua envolvente (Figura 78).

Moinho de Salir do Porto 4

39° 29.812'N 9° 9.476'W

Moinho em estado razoável, com duas janelas, porta e capelo. Possui estrutura adossada, que servia provavelmente para guardar o cereal em excesso ou ferramentas de trabalho.

É possível visualizar ainda pedras de mó na sua envolvente (Figura 75).

Figura 74 – Moinho de Salir do Porto 1 (Salir do Porto)

Figura 75 - Moinho de Salir do Porto 2 (Salir do Porto)

Figura 76 – Moinho de Salir do Porto 2 – interior (Salir do Porto)

Figura 77 - Moinho de Salir do Porto 2 – roldanas (Salir do Porto)

Figura 78 – Moinho de Salir do Porto 3 (Salir do Porto)

Figura 79 - Moinho de Salir do Porto 3 (Salir do Porto)

Freguesia de Salir de Matos

Na freguesia de Salir de Matos registamos a existência de sete moinhos. Segundo o informante Rui Jacinto, Presidente da Junta de Freguesia de Salir de Matos, muitos dos moinhos que existiam foram desativados e destruídos.

Moinho do Casal Novo 1

39° 26.020'N 9° 5.442'W

Moinho recuperado recentemente com parede rebocada com cimento e telhado em chapa de zinco. Ainda possui degraus em pedra exteriores originais que dariam acesso às velas (Figura 54).

Moinho do Casal Novo 2

39° 26.116'N 9° 5.132'W

Moinho recuperado mantendo a traça original, ainda com as pedras de cantaria de porta e janela. Conservam-se ainda os degraus exteriores em pedra de acesso às velas (Figura 55).

Figura 54 – Moinho do Casal

Novo 1 (Salir de Matos)

Figura 55 – Moinho do Casal

Novo 2 (Salir de Matos)

Moinho das Cruzes

39° 26.332'N 9° 4.340'W

Moinho que mantém a traça antiga, com pedras exteriores de acesso às velas. Está bastante degradado e possui vegetação no seu interior, tendo a sua cobertura sido destruída.

Moinho dos Cabreiros

39° 26.998'N 9° 4.590'W

Moinho recuperado, caiado, mantendo a traça original, com telhado adaptado (Figura 57). Nas proximidades encontramos o mastro principal das velas tombado e duas pedras de mó, agora colocadas com propósito decorativo (Figura 58).

Ainda possui degraus em pedra de acesso exterior às velas e escadaria em madeira de acesso ao capelo.

Figura 56 – Moinho das Cruzes (Salir de Matos)

Figura 57 – Moinho dos Cabreiros (Salir de Matos)

Figura 58 – Moinho das Cruzes – pedras de mó (Salir de Matos)

Moinho do Casal da Galega

39° 27.399'N 9° 5.992'W

Encontra-se em bom estado de conservação, pintado a branco, mantendo as listas tradicionais pintadas a azul (Figura 59). Possui capelo em chapa zincada pintada a preto.

Conserva ainda o mastro da vela principal.

Moinho do Casal dos Pedreiros

39° 24.544'N 9° 4.598'W

Com acesso bastante dificultado, encontra-se rodeado de alta e densa vegetação.

Está em ruínas, conservando apenas parte das paredes de pé (Figura 60).

Moinho da Torre

39° 24.767'N 9° 5.720'W

Moinho em ruínas, conservando apenas parte da base em pedra (Figura 61).

Segundo o informante, seria em madeira, não sendo possível visualizar a estrutura original.

Nas imediações encontramos uma pedra de mó.

Figura 59 – Moinho do Casal da Galega (Salir de Matos)

Figura 60 – Moinho do Casal dos Pedreiros (Salir de Matos)

Figura 61 – Moinho da Torre (Salir de Matos)

São Gregório

Moinho de São Gregório 1

39° 21.075'N 9° 3.412'W

Moinho de ferro muito bem conservado, pintado a branco, ainda com pegões/pilares.

No interior conserva toda a estrutura de moagem, com mós e rodas, tanto no piso inferior como no piso superior (Figura 48; Figura 49; Figura 50).

Moinho de São Gregório 2

39° 21.076'N 9° 3.396'W

Moinho de ferro com estrutura exterior e interior bem conservada, sendo ainda possível visualizar o mecanismo de moagem (Figura 51; Figura 52).

Apresenta ainda pegões onde assentavam as estruturas da vela.

É possível visualizar algumas mós decorativas no exterior (Figura 53; Figura 54).

Moinho de São Gregório 3

39° 21.244'N 9° 3.447'W

Moinho degradado, com estrutura de sustentação em ferro.

Já sem capelo e com vegetação no interior da estrutura (Figura 55).

Possui ainda estruturas em alumínio recentes adossadas, possivelmente utilizadas como casa de ferramentas.

Figura 48 – Moinho de São Gregório 1 (São Gregório)

Figura 49 – Moinho de São Gregório 1 – interior (São Gregório)

Figura 50 – Moinho de São Gregório 1 - interior (São Gregório)

Figura 51 - Moinho de São Gregório 2 (São Gregório)

Figura 52 – Moinho de São Gregório 2 (São Gregório)

Figura 53 - Moinho de São Gregório 3 (São Gregório)

Anexo VI

